

SAFE PLACE

MANTRAS FÜR DIE HEILPÄDAGOGIK

Die Bedeutung eines sicheren Raumes für die ersten Phasen der emotionalen Entwicklung – musikalisch umgesetzt in «Safe-Place»-Atmosphären für den heilpädagogischen Kontext entlang von Merkmalen von Wiegenliedern.

EINGEREICHT VON
Susanne Laura Kaufmann
STUDIENGANG PMGB 2018

BEGLEITUNG
lic. phil. Roman Manser
EINGEREICHT AM 25. JUNI 2021

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit, in Form einer Entwicklungsarbeit, befasst sich übergeordnet mit dem Ziel der Erhöhung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf. Dies, indem zuerst die Bedeutsamkeit von «Safe-Place»-Atmosphären für die emotionale Entwicklung ergründet und danach ein Produkt für das heilpädagogische Setting entwickelt wird. Es wird dabei zum einen der Frage nachgegangen, inwiefern das Erleben von «Safe-Place»-Atmosphären für die Förderung der ersten Phasen der emotionalen Entwicklung im heilpädagogischen Setting als relevant begründet ist. Aufgearbeitet wurde diese Frage mittels Literaturstudiums relevanter entwicklungspsychologischer Theorien und neuester Forschungsergebnisse.

Die Befriedigung der emotionalen Grundbedürfnisse dieser frühen Entwicklungsphase liegt dabei deutlich in der Verantwortung einer regulierenden feinfühligen Bezugsperson. Diese trägt daher massgeblich zu einer gelingenden «Safe-Place»-Atmosphäre bei, indem sie die Bedürfnisse nach Sicherheit, Halt und Geborgenheit erkennt und stillt. Für die Rolle der oder des SHP heisst dies konkret: Durch das feinfühlig Wahrnehmen der Befindlichkeit der SuS und mittels adäquaten und unmittelbaren Reagierens – auftauchende Emotionen regulieren, ermöglichen von ausreichenden Ruhepausen (Entspannung) und achten auf eine passende Umgebungsgestaltung mit niederer Ladung (Erregung) – wird für ein körperliches Wohlfühl der SuS gesorgt.

Zum anderen wurde der Ursprung des «Safe Place» aus musikalischer Perspektive entlang eines Literaturkorpus aufgearbeitet. Die Recherche zeigt, dass sich der erste «Safe Place» intrauterin (in der Gebärmutter liegend) befindet und in Verbindung mit bestimmten (neuro)biologisch nachgewiesenen musikalischen Merkmalen zu verstehen ist. Diese, sogenannte trophotrope Musik, zeichnet sich unter anderem durch ruhige Klänge, fließende Melodien, wenige Wechsel in Rhythmus und Dynamik sowie durch einen geringen Tonumfang aus. Ähnliche Merkmale weisen auch Wiegenlieder und Mantras (traditionelle Texte) auf, welche ausgewählt und zusammengefasst die Basis der Produktentstehung dieser Masterarbeit bilden. Es wurden so «Safe-Place»-Mantras kreiert – geprägt von ruhigen, einfachen und sich wiederholenden Melodiemustern, – welche entsprechend der emotionalen Grundbedürfnisse der ersten Phasen an heilpädagogischen Schulen angelehnt sind, namentlich körperliches Wohlbefinden, Entspannung, Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit. Durch das Hören der Lieder wird versucht, an früheste Erfahrungen im Mutterleib anzuknüpfen, um – in Anwesenheit einer regulierenden Bezugsperson – eine «Safe Place»-Atmosphäre entstehen zu lassen. Die Mantras bilden demnach mit dem theoretischen Hintergrund einen musikalischen Zugang für die Förderung der ersten Phasen der emotionalen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf an heilpädagogischen Schulen.

Abkürzungsverzeichnis

SHP Schulische Heilpädagogin

SuS Schülerinnen und Schüler

HPZ Heilpädagogisches Zentrum

HPZH Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain

ZHdK Zürcher Hochschule der Künste

SP Safe Place

SEED Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostikinstrument

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Begründung der Themenwahl	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz	2
1.2.1 theoretische Hintergründe der Befähigungsbereiche	3
1.2.2 Beschreibung der Befähigung als Bildungsziel	3
1.2.3 Heilpädagogische Relevanz der Arbeit	4
1.3 Fragestellungen und Zielstellung.....	4
1.4 Aufbau der Arbeit.....	6
2. Forschungsdesign	7
2.1 Überblick und Vorgehen Literaturstudium	7
2.1.1 Literaturrecherche	8
2.1.2 Lesen	9
2.1.3 Bearbeitung der Literatur	9
2.2 Überblick und Vorgehen Produktentwicklung.....	9
3. Bestehende «Safe-Place»-Konzepte	11
3.1 Begriffserklärung «Safe Place»	11
3.2 «Safe Place»-Konzept nach Nitza Katz-Bernstein	11
3.3 «Safe-Place»-Atmosphäre in der Musiktherapie.....	12
3.4 Relevante Aspekte für die Entwicklung der «Safe-Place»-Mantras.....	13
4. Entwicklungspsychologisch- theoretischer Bezugsrahmen	15
4.1 Die Emotionale Entwicklung und deren Bedeutung im Kontext Schulförderung	15
4.1.1 Aspekte der emotionalen Entwicklung	15
4.1.2 Das emotionale Entwicklungsmodell (SEO) nach Anton Dosen	16
4.1.3 Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostikinstrument (SEED)	18
4.1.4 Emotionale Entwicklung und geistige Behinderung	18
4.1.5 Aktueller Forschungsstand	19
4.1.6 Der emotionale Entwicklungsansatz in der Heilpädagogik	20
4.2 weitere entwicklungspsychologische Grundlagen.....	22
4.2.1 Bindungstheorie (nach John Bowlby und Mary Ainsworth)	22
4.2.2 Selbstkonzept nach Daniel Stern	25
4.2.3 Dynamisches Modell der Verhaltensorganisation nach Als (1986).....	26
4.3 Zusammenfassende Erkenntnis hinsichtlich der ersten Fragestellung.....	28
5. Musikalischer Bezugsrahmen	29
5.1 Definition von Musik – ein Versuch	29
5.2 Komponenten der Musik.....	30
5.2.1 Klang.....	30
5.2.2 Rhythmus.....	30
5.2.3 Melodie	30
5.2.4 Dynamik.....	31

5.2.5 Form	31
5.2.6 Stille	31
5.3 Ursprung Musik oder die Wiege der Musik	32
5.4 Wirkung von Musik – neurobiologischer Exkurs.....	32
5.4.1 Autonomes Nervensystem ANS / vegetatives Nervensystem	33
5.4.2 Sympathikus und Parasympathikus	33
5.4.3 Entspannung	34
5.4.4 Trophotrope Musik – Merkmale und Wirkung	35
5.5 Musik in der Heilpädagogik – eine Landkarte	36
5.6 Rezeptive Musiktherapie	37
5.6.1 Eine Orientierung: Musiktherapie/Psychotherapie	38
5.6.2 Funktion von Musik in der rezeptiven Musiktherapie	38
5.6.3 Ziele der rezeptiven Musiktherapie	39
5.6.4 Methoden der rezeptiven Musiktherapie	39
5.7 Wiegenlieder.....	40
5.7.1 Historik des Kinderliedes	41
5.7.2 Merkmale von Schlaf- und Wiegenliedern.....	41
5.7.3 Singen für das Kind und die Bedeutung davon	42
5.7.4 Bedeutung der ersten Rhythmen	43
5.8 Mantras.....	44
5.8.1 Definition von Mantras.....	44
5.8.2 Anwendung und Wirkung von Mantras	44
5.9 Zusammenfassende Erkenntnis hinsichtlich der zweiten Fragestellung.....	45
6 Diskussion und Produktentwicklung	47
6.1 Beantwortung der Fragestellungen	47
6.1.1 Beantwortung der 1. Fragestellung	47
6.1.2 Beantwortung der 2. Fragestellung	49
6.2 Produktentwicklung	52
6.2.1 Entwicklung der «Safe-Place»-Mantras	52
6.2.5 Reihenfolge der «Safe-Place»-Mantras	61
6.2.2 Entwicklung des Coverbildes.....	62
6.3 Zusammenfassende Erkenntnisse und Diskussion der Ergebnisse	64
6.4 Reflexion.....	67
7. Fazit und Ausblick.....	70
7.1 Fazit	70
7.2 Ausblick	70
8. Abbildungsverzeichnis	72
9. Tabellenverzeichnis	73
10. Literaturverzeichnis	74
Anhang	79
Skizzen der Melodieentwicklung	80

Zeitplan: Produktentwicklung – Produktrealisierung	83
Ausblick: Produktentwicklung	84
Begleitheft	84
Symbolbilder	84
Entwicklung Grafik und Design	86
Symbolbilder	86
Ausblick: Produktrealisierung	88
Kostenaufstellung und Finanzierungsplan	88
Akquisition der finanziellen Mittel	89
Produktion	93

1. Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit beabsichtigt die Entwicklung eines musikalischen Zugangs für die heilpädagogische Praxis. Zu Beginn der Einleitung wird sowohl die Themenwahl begründet als auch der persönliche Bezug zur Thematik aufgeführt. Danach folgt der theoretische Teil, welcher die Darlegung der heilpädagogischen Relevanz und den Handlungsbedarf aus Sicht der aktuellen Forschungsergebnisse umfasst. Die aus dem Zusammentragen dieser Informationen entwickelten Fragestellungen, die ausformulierte Zielstellung und der Überblick zum Aufbau der gesamten Arbeit werden abschliessend erläutert.

1.1 Begründung der Themenwahl

Seit dem Abschluss zur Kindergarten- und Unterstufenlehrperson an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (Luzern, 2011) unterrichte ich als Basisstufenlehrerin am Heilpädagogischen Zentrum Hohenrain, in der Abteilung *Kognitive Entwicklung* (ehemalig *Geistige Behinderung*). Die heilpädagogische Arbeit bedeutet für mich mehr als nur die Ausübung eines Berufs. Es ist vielmehr eine Berufung, welcher ich mit viel Hingabe nachgehe. Die Begleitung jedes einzelnen Kindes ist für mich eine Herzensangelegenheit. Die Kinder in meiner Klasse sollen sich angenommen, sicher und geschätzt fühlen. Beobachten, wahrnehmen und das Kind einfühlsam begleiten und unterstützen, sehe ich als eine meiner persönlich entwickelten Stärken. Die Beziehungsgestaltung ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit und bildet die Basis meiner heilpädagogischen Ansicht von Begleiten und Fördern. Eine wohlwollende, wertschätzende, authentische und unterstützende Atmosphäre im Klassenzimmer ist mir wichtig. Eine persönliche Ressource, welche meinen Unterricht mitgestaltet und rhythmisiert, ist die Musik. Als Musikerin bin ich seit sechs Jahren mit dem Namen *nani heart* unterwegs. *Nani* steht für meinen Kosenamen und das *heart* repräsentiert die *Herzmusik*, welche ich mache. Mein Hauptinstrument ist die Stimme. Begleitet von schlichten Melodien und Klängen ist man als Zuhörer eingeladen, innere Ruhe und Stille zu erfahren. Seit ich 2012 auf einer Reise Mantra-Lieder (traditionelle Texte) kennenlernte, inspiriert mich die rituelle Musik und seither praktiziere ich meditatives Singen von Mantras. 2016 erschien meine erste CD «release». Darauf sind Covers von indianischen Ahnenlieder und Mantras aus aller Welt zu hören. Die zweite CD «i am» erschien im Jahr 2018. Die eigens komponierten Lieder in Mundart und Englisch erzählen Geschichten aus meinem Leben und spiegeln Erkenntnisse wider. Als Heilpädagogin singe ich für SuS im Unterricht und an Schulanlässen, als Musikerin *nani heart* singe ich für Patienten im Hospiz, sowie an weiteren Konzerten im privaten aber auch im öffentlichen Rahmen. All diese musikalischen Momente tragen etwas Gemeinsames in sich: Eine Atmosphäre der Stille, die im Raum entsteht. Diese Atmosphäre empfinde ich persönlich als einen inneren Raum in mir, in welchem ich Frieden spüre. Ein innerer *sicherer Raum*. Dass dieser innere Raum auch im Aussen durch meinen Gesang und die Musik atmosphärisch spürbar ist, durfte ich in den letzten Jahren immer wieder erleben und diese Erkenntnis führte mich zur Idee für das Thema meiner Masterarbeit. Meine CDs werden von vielen Klassen im *Snoezelraum* (Entspannungsraum am HPZH) gehört. Beobachtungen von den begleitenden SHP, Sozialpädagog_innen und Psychotherapeut_innen zeigen, dass nicht nur die «live» von mir gespielte Musik einen entspannenden Effekt hat, sondern dies auch eintritt, wenn die Musik ab Tonband läuft. Die Teilnahme an einem Symposium an der ZHdK zum Thema *Bedeutung und*

Wirkung von Liedern in Gesellschaft, Pädagogik und Therapie, weckte mein Interesse an musiktherapeutischen Interventionen. Im Rahmen eines Praxisprojekts wendete ich das musiktherapeutische diagnostische Instrument *EBQ* von Schumacher et al. (2013) an, um die Beziehungsqualität der Kinder einzuschätzen und anhand der Ergebnisse meinen Unterricht dementsprechend anzupassen. Es war ein spannendes Projekt und überzeugte mich von der Anwendung musiktherapeutischer Interventionen an heilpädagogischen Schulen. Aus eigenem Interesse war ich auf der Suche nach weiteren musiktherapeutischen Methoden, welche sich mit meiner Arbeit verbinden lassen. Die rezeptive Musiktherapie¹ und ihre Methoden resonierten stark mit meinen bisherigen Erfahrungen mit der Musik (das Entstehen einer Atmosphäre der Stille, während ich singe), welche ich vorgängig beschrieben habe. In dem Buch «Spiel-Musik-Therapie» von Sandra Lutz Hochreutener (2009) stiess ich auf den Begriff «Safe Place». Die Beschreibung dieses sicheren Raumes begleitete fortan meine Überlegungen zu meiner Masterarbeit. Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit möchte ich meine Leidenschaften in Musik und Beruf verbinden und etwas Sinnvolles entwickeln – etwas für Kinder und Jugendliche, speziell für solche mit besonderen Bedürfnissen – das bedeutsam ist. Noch lange vor der Formulierung der Zielstellung war klar: Ich möchte Lieder entwickeln, welche eine Atmosphäre schaffen, in welcher sowohl das Wohlfühl im eigenen Körper als auch die psychische und seelische Gesundheit unterstützt werden sollen. Dass dieses Wohlfühl im eigenen Körper (ausgelöst durch die Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Sicherheit, Halt und Geborgenheit) die Grundlage für die weitere Entwicklung bildet, wird im nachfolgend erläuterten Handlungsbedarf im heilpädagogischen Rahmen dargelegt. Die Studie von Hentrich und Huber (2018) zum Thema «Emotionale Entwicklung und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung», zeigt die Bedeutsamkeit und Relevanz der Beachtung des sozio-emotionalen Entwicklungsalters neben dem kognitiven und biologischen Alter. Oft entspricht das eingeschätzte sozio-emotionale Alter von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen nicht deren biologischen Lebensalter. Aufgrund dieser Diskrepanz benötigt es angepasste pädagogische Interventionen bezüglich der unterschiedlichen vorherrschenden Grundbedürfnisse der jeweiligen Phase der emotionalen Entwicklung. Als Abschluss ihrer Studie generierten die Autorinnen Handlungsempfehlungen für die einzelnen Phasen. Im Hinblick auf meine Entwicklungsarbeit nehme ich Bezug zu diesen Handlungsempfehlungen und überlege, wie diese Bedürfnisse an einer heilpädagogischen Schule in Verbindung mit Musik bedient werden können.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Nachdem sowohl der persönliche Bezug mit den musikalischen Erfahrungen als auch der nachgewiesene Handlungsbedarf durch die Handlungsempfehlungen nach Hentrich und Huber (2018) dargelegt sind, wird nun die heilpädagogische Relevanz der Thematik erläutert. In der Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» von Hollenweger und Bühler (2019) werden sogenannte Befähigungsbereiche beschrieben, welche einen ganzheitlichen und umfassenden heilpädagogischen Rahmen der Förderung und Begleitung aufzeigen. Die Broschüre (ebd. 2019) stützt sich einerseits auf die Arbeit von Martha C. Nussbaum (1999) «Gerechtigkeit oder Das gute Leben» und andererseits auf die Selbstbestimmungstheorie nach

¹ «Die rezeptive Musiktherapie ist eine Methode der Musiktherapie, bei der live oder medial eingespielte Musik indikationsspezifisch und zielorientiert in verschiedenen Modalitäten (...), mit verschiedenen Techniken (...), in unterschiedlichen Settings (...) und Feldern (...) eingesetzt wird» (Frohne-Hagemann, 2020, S. 532).

Edward L. Deci und Richard M. Ryan (1993). Da sich die Befähigungsbereiche auf die erwähnten Theorien beziehen, werden sie im folgenden Kapitel kurz erläutert.

1.2.1 theoretische Hintergründe der Befähigungsbereiche

Der Ansatz der Befähigung oder auch der Ansatz der Verwirklichungschancen wurde von der Philosophin Martha C. Nussbaum (1999) als sogenannter «Capability Approach» formuliert. Dessen Ziel ist die Verbesserung des Lebens aller Menschen auf der Grundlage moralischer Lebensstandards für alle. Nussbaum (1999) listet zehn zentrale humane Fähigkeiten auf, – welche auch als Möglichkeiten und Befähigungen verstanden werden können, – anhand welcher ein besseres, moralischeres und würdevolleres Leben ermöglicht werden sollen. Sie gelten als allgemeingültige Qualifikationen: «Leben und Lebensdauer, körperliche Gesundheit, körperliche Integrität, Sinneswahrnehmungen, Vorstellungsvermögen und Gedanken, Emotionen, praktische Vernunft, Zugehörigkeit, andere Lebewesen, Spielen und Kontrolle über die Umgebung» (Smolenaars & Brucker, 2019, S. 2). Fortschritte in der sozialen Kompetenz zu erzielen, bedeutet demnach auch Gefühle äussern zu können, sowie Bindungsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit und Fürsorge zu Personen und Tieren zu entwickeln (vgl. Smolenaars & Brucker, 2019, S. 2–3). Die zweite zu dieser Arbeit hinzugezogene Theorie ist die empirisch fundierte Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan (1993), welche sich mit der Entwicklung des Menschen und deren Motivation befasst. Der Kern ihrer Theorie bildet das qualitative Motivationsverhalten, welche sich auf die Leistung und die körperliche und seelische Befindlichkeit auswirkt. Die Wechselbeziehung zwischen den elementaren Grundbedürfnissen *Autonomie, Kompetenz und soziale Einbindung* und den sozialen Gegebenheiten beeinflussen (steigern oder hemmen) die Wahrnehmung des Selbstbestimmtheitsgrads einer Handlung (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 223). Im folgenden Kapitel werden die eben erläuterten Theorien in eine Umsetzung gebracht, in sogenannte Befähigungsbereiche nach Hollenweger und Bühler (2019).

1.2.2 Beschreibung der Befähigung als Bildungsziel

In Anlehnung an Nussbaum (1999) und Deci & Ryan (1993) wurde die Befähigung als Bildungsziel in der Broschüre *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen* nach Hollenweger & Bühler (2019) innerhalb von sechs Befähigungsbereichen² ausformuliert. Die vorliegende Entwicklungsarbeit befasst sich mit deren drei, da diese mit den fokussierten Grundbedürfnissen der SEED-Phasen 1 und 2 sowie mit den musikalischen Erfahrungen der Autorin resonieren (siehe Kapitel 1.3, Abbildung 1). Folgende drei Befähigungsbereiche wurden gewählt:

- sich selbst sein und werden
- sich und andere anerkennen
- sich austauschen und dazugehören

Das Ziel von fokussierten Befähigungsbereichen aus einer ganzheitlichen heilpädagogischen Perspektive wird in folgenden Ausführungen nach Hollenweger und Bühler (2019) beschrieben: *Sich selbst sein und werden*, meint, den SuS zu ermöglichen, innere Prozesse wahrzunehmen üben, zu regulieren und

² Sechs Befähigungsbereiche nach Hollenweger und Bühler (2019): Sich selbst sein und werden, Sich und andere anerkennen, sich austauschen und dazugehören, Mitbestimmen und gestalten, Erwerben und nutzen, Dranbleiben und bewältigen

zu verstehen. Innere Prozesse sind dabei: Die Entwicklung, das Empfinden und Erleben eines Selbst (invariantes Selbst) und der Körperkohärenz und die Regulation von Zuständen hoher Erregung. Des Weiteren: *Sich und andere anerkennen*, im Sinne einer Haltungs- und Verhaltensentwicklung von Respekt und Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber (Mensch und Tier). Die SuS sollen unterstützt werden, sich der eigenen Wünsche, Verhaltensweisen und Existenzformen bewusst und auch derer der anderen gewahr zu werden. Schliesslich: *Sich austauschen und dazugehören* meint folgendes: Den SuS die Erfahrung eines Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühls ermöglichen sowie das Lernen, mit anderen im Austausch zu sein und sich auf Beziehungen einlassen können. Den SuS Erfahrungen bieten, damit sie Vertrauen entwickeln können und gleichzeitig lernen die Aspekte *Nähe und Distanz* zu regulieren. Den Umgang mit Präsenz und Abwesenheit lernen, sowie das Erleben von Beständigkeit und Halt. Und schliesslich, die SuS befähigen, Bindungen einzugehen (zu Menschen und Tieren), sich zuzuwenden und zugehörig zu fühlen (vgl. ebd., 2019, S. 27). Hierzu schreibt Meyer (2012): «Um unser Gespür auf eine andere Person richten zu können ... dieses Gespür überhaupt in sich wahrzunehmen und zu nutzen. Das geht am besten, indem man zuerst übt, sich selbst zu spüren» (Meyer, 2012, S. 32). Im Sinne dieses Zitates verstehen sich die Befähigungsbereiche als sich nacheinander aufbauende Fähigkeiten, welche aber in der heilpädagogischen Arbeit gezielt thematisiert und behandelt werden können, im Sinne von Angeboten.

1.2.3 Heilpädagogische Relevanz der Arbeit

Übergeordnetes Ziel der Bildung ist nach Schäfer und Fischer (2019) die Integration – personal sowie sozial. Diese Masterarbeit bezieht sich daher sowohl auf die personale als auch auf die soziale Kompetenzentwicklung. Mit den gewählten Befähigungsbereichen werden Aspekte wie «das eigene Selbst und die eigene Identität zu entwickeln und für sich Sinn, Wirklichkeit und Leben zutrauen» thematisiert (Schäfer & Fischer, 2019, S. 79). «Vor allem Schüler mit schwerster Behinderung sind auf lern- und entwicklungsförderliche zwischenmenschliche Beziehungen und Hilfen angewiesen, da ihnen häufig ein selbstständiger Zugang zur Welt und all ihren Bildungsgütern verwehrt wird» (ebd., S.78). Mit heilpädagogisch relevant für die Bildung und die Erziehung, meint diese Masterarbeit *das Werden von mir und meiner Person*, in Anlehnung an die vorherig beschriebenen Befähigungsbereiche. Die Herausforderung und Aufgabe als Heilpädagogin oder Heilpädagoge ist es, diese Entwicklung angemessen, adäquat, passend zu unterstützen. Das beinhaltet somit ein Kind in seiner Entwicklung *sich selbst* zu werden und in diesem Sinne auch *ganzheitlich* zu werden zu begleiten. Heilpädagogik meint in seinem Ursprung das Heilen im Sinne von *ganzmachen*, sie ist also eine Perspektive einer ganzheitlichen Pädagogik. Hegi (1998) schreibt hierzu in Verbindung zur Musik: «Klang ist auf einer ebenso tiefen wie alten Ebene mit *ganz-sein, heil-sein, gesund-sein* verbunden ... Klang scheint also ein uralter Sinnraum des Fühlens und eine ebenso alte Kraft der Gesundheit zu sein» (Hegi, 1998, S. 63).

1.3 Fragestellungen und Zielstellung

Die Begründung der Themenwahl und die heilpädagogische Relevanz bilden die Grundlage der Entwicklung der Fragestellungen, siehe Abbildung 1. Der Findungsprozess besteht aus den folgenden Elementen: Sozio-emotionale Entwicklungsphasen und die daraus formulierten Handlungsempfehlungen als *fokussierte Grundbedürfnisse*, heilpädagogische Aspekte als *fokussierte Befähigungsbereiche* sowie persönliche musikalische Erfahrungen. Die fokussierten Grundbedürfnisse sind nicht umfassend,

sondern stellen lediglich eine Auswahl dar, dies aufgrund des eigenen Interesses einer gezielten und vertieften Auseinandersetzung bestimmter Phasen der emotionalen Entwicklung. Die fokussierten Grundbedürfnisse von SuS, welche sich in der Phase 1 und 2 befinden, lassen sich ideal mit den fokussierten Befähigungsbereichen und den musikalischen Erfahrungen der Autorin verbinden.

Abbildung 1: Entwicklung der Fragestellung

Folgende Fragestellungen haben sich aus dem Prozess ergeben und werden nachfolgend erläutert:

1. Fragestellung

Inwiefern lässt sich die Bedeutsamkeit von «Safe-Place»-Atmosphären im heilpädagogischen Setting für die ersten Phasen der emotionalen Entwicklung anhand entwicklungstheoretischer Modelle und Konzepte begründen?

Zur Beantwortung der ersten Fragestellung werden mittels Literaturstudium theoretische Grundlagen zur emotionalen Entwicklung und anderen entwicklungstheoretischen Modellen und Konzepten erarbeitet. Darauf aufbauend wird eine zweite Fragestellung formuliert, welche den musiktheoretischen Rahmen bildet und ebenfalls im Rahmen eines Literaturstudiums aufgearbeitet wird. Die Beantwortung der zweiten Fragestellung bildet gleichzeitig die Grundlage der Produktentwicklung.

2. Fragestellung

Inwiefern lässt sich die Bedeutsamkeit von «Safe-Place»-Atmosphären aus musikalischer Perspektive herleiten und welche sind die deren musikalischen Merkmale?

Anhand des Wissens aus entwicklungspsychologischer und musikalischer Sicht um die Bedeutung von «Safe-Place»-Atmosphären für die ersten Phasen der emotionalen Entwicklung und deren nachfolgenderarbeiteten musikalischen Merkmalen, wird für diese Entwicklungsarbeit folgende Zielstellung formuliert:

Zielstellung

Entsprechend den fokussierten Grundbedürfnissen und Befähigungsbereichen werden Liedkonzepte (Melodien und Arrangements) zu ausgewählten traditionellen Texten (Mantras) entlang von musikalischen Merkmalen von Wiegenliedern erstellt und zu «Safe-Place»-Mantras für die Heilpädagogik weiterentwickelt.

Die erworbenen Erkenntnisse aus der theoretischen Aufarbeitung wird entlang der Dokumentation der Projektentwicklung integriert und die Entstehung des Produktes dokumentiert. Die Überprüfung der Zielstellung bilden in dieser Arbeit die Ergebnisse in Form der Lieder, welche im Kapitel 6, als ein gedankliches Konstrukt über das angeeignete theoretische dargelegt werden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Entwicklungsarbeit wird eingeleitet mit der Begründung der Themenwahl und der damit verbundenen heilpädagogischen Relevanz. Daraus leiten sich die Fragestellungen, sowie die Zielstellung der Arbeit ab. Im zweiten Kapitel wird das Forschungsdesign der Arbeit vorgestellt und erläutert. Anschliessend folgt der theoretische Bezugsrahmen, welcher in drei Teile gegliedert ist. Zu Beginn des theoretischen Bezugsrahmens wird der Begriff «Safe Place» definiert. Zudem werden bedeutsame Konzepte vorgestellt, aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und abschliessend die für die Arbeit relevanten Begriffe und Aspekte definiert. Anschliessend wird das Thema der Arbeit aus entwicklungspsychologischer Sicht ergründet, und es werden aktuelle Forschungsergebnisse aufgeführt. Es folgt der dritte theoretische Teil, welcher aus dem musikalischen Bezugsrahmen besteht. Erkenntnisse hinsichtlich der Fragestellungen werden jeweils im Hinblick auf die Erstellung des Produktes zusammengefasst. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse aus dem Literaturstudium werden die Fragestellungen in einem nächsten Kapitel beantwortet. Die Erkenntnisse des Literaturstudiums werden entlang der Produktentwicklung integriert. Die Produktentwicklung wird detailliert beschrieben und dokumentiert. Die Ergebnisse der Arbeit (Beantwortung der Fragestellungen und Zielstellung) bestehen aus einem gedanklichen Gefüge der Erkenntnisse sowie aus den entwickelten «Safe-Place»-Mantras für die Heilpädagogik, entlang der ermittelten musikalischen Merkmalen. Es folgt eine Reflexion der Arbeit, sowie ein Fazit mit Ausblick.

2. Forschungsdesign

Die folgende Abbildung 2 zeigt das Forschungsdesign der vorliegenden Entwicklungsarbeit. Das Literaturstudium dient der Beantwortung der Fragestellungen und die Produktentwicklung entspricht der Zielstellung. Dabei wurden verschiedene theoretische Elemente hinzugezogen, bearbeitet, aufeinander bezogen und entlang der entsprechenden Fragestellungen und der anschliessenden Zielstellung in einer Umsetzung (Produktentwicklung) zusammengeführt, welche im Anschluss an die wissenschaftliche Arbeit in Form einer Produktrealisierung sichtbar gemacht wird.

Der Rahmen dieser Arbeit umfasst das gesamte Literaturstudium und Teile der Produktentwicklung. Die noch ausstehenden Teile der Produktentwicklung und die Realisation sind in der Abbildung 2 mit einem Stern markiert. Die bereits detailliert erstellte Planung der einzelnen markierten Schritte ist im Anhang ersichtlich. Die Produktrealisierung ist auf August 2021 geplant und wird im Kapitel 7 (Ausblick) beschrieben.

Abbildung 2: Forschungsdesign - Projektmethode

2.1 Überblick und Vorgehen Literaturstudium

Anhand der analytischen Fragestellungen wird ein Literaturstudium durchgeführt. Zu den in Abbildung 3 aufgeführten Bereichen wird recherchiert, es werden Informationen gesammelt, wissenschaftliche Texte gelesen und verarbeitet und anschliessend wird exzerpiert und zitiert. Somit findet eine analytische Auseinandersetzung mit der Thematik statt. (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 19–23).

Abbildung 3: Überblick und Vorgehen Literaturstudium

Die intentionale vertiefte Auseinandersetzung mit den bereits erworbenen Erkenntnissen aus der Fachliteratur (ausgewählte Theorien, aktuelle Ergebnisse aus der Forschung, Fachberichte und Fachartikel zum Thema) bildet die Grundlage zur Entwicklung einer eigenen Darlegung (der Sachverhalte), um die analytische Fragestellung beantworten zu können. Die Berichterstattung in Form einer Abhandlung ist eine Dokumentation der Aufarbeitung einer Thematik entlang des wissenschaftlichen Literaturstudiums (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 19–23).

2.1.1 Literaturrecherche

Dieser wissenschaftlichen Arbeit liegt eine umfassende Literaturrecherche zur gewählten Thematik zugrunde. Ziel einer solchen Recherche ist die Ermittlung der aktuellen Erkenntnisse aus der Forschung und die Erschließung von geeigneten Theorien. Entlang der Recherche erfolgt eine Aneignung von Fachausdrücken und entsprechenden Exposé. Die ermittelten aktuellen Forschungsergebnisse und die aus der Theorie gewonnen Erkenntnisse bilden die Basis, auf welcher die eigene Abhandlung aufbaut. Die Recherche bildet auch bereits eine fachliche Aufarbeitung mit der analytischen Fragestellung. Eine gut vorbereitete Recherche schafft der scheinbar unendlichen Menge an Dateninformationen im Internet Abhilfe. Die Auswahl von Literatur und Theorie soll dementsprechend nicht beliebig stattfinden. «Die Relevanz und der Gehalt der benutzten Quellen machen die Qualität des theoretischen Fundamentes aus, auf dem die eigene Argumentation aufgebaut wird» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 47). Das Fundament soll systemisch recherchiert werden, idealerweise in vier Etappen:

1. Eingrenzung, Bestimmung, Aufgliederung des Themas, Unterscheidung von Schlüsselbegriffen und Nebenbegriffen, Perspektiven eruieren
2. Bestimmung von möglichen Diensten und Orten: Internetsuchmaschinen, Bibliotheken von Hochschulen und Universitäten, Online- Bibliothekskataloge, oder -datenbanken
3. Beginn und Revidierung der Suche, nach erster Überprüfung der Auswahl
4. Evaluierung der getroffenen Auswahl (Suchergebnisse) mittels definierter Merkmale

Um die recherchierten Quellen nach Bedeutsamkeit, Inhalt, der Qualität betreffend und Reliabilität einzuschätzen, bedarf es einer vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik. Entgegen einem chronologischen Ablauf erfolgt die Recherchephase meist nicht linear. Ein Bewegen zwischen dem Recherchieren, Sichten bzw. Lesen der Quellen kennzeichnet die Bearbeitung einer analytischen Fragestellung (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 47–49).

2.1.2 Lesen

Beim wissenschaftlichen Literaturstudium werden die gewählten Texte meist nur diagonal kursorisch gelesen oder überflogen. Anhand der in Tabelle 1 dargestellten *Fünf-Schritt--Lesemethode SQR3* nach Roos & Leutwyler (2017, S. 58) werden Informationen gezielt aus den Texten extrahiert.

Tabelle 1: *Fünf-Schritt-Lesemethode SQ3R (in Anlehnung an Roos & Leutwyler, 2017, S. 58)*

Fünf-Schritt--Lesemethode SQR3		
1. Überblick	Survey	Übersicht mittels Inhaltsverzeichnisses, Resümee
2. Fragen	Question	an den Text gerichtete Fragen notieren
3. Lesen	Read	Lesen und Antworten kennzeichnen
4. Fragen beantworten	Recite	Festhalten und Herausschreiben von Aussagen, welche die Frage beantworten
5. Arbeit kontrollieren	Rewiev	Sicherung der Qualität der Antwort und Rechtschreibung

2.1.3 Bearbeitung der Literatur

Das Ziel von Lesen ist das Verstehen des vorliegenden Textes. Historische Texte, welche heute noch von Bedeutung sind, können im Sinne der Wissenschaft des Verstehens (der Hermeneutik) bearbeitet werden. Dieser Prozess des Verstehens wird unter anderem wie in Abbildung 4 abgebildet dargestellt:

Abbildung 4: *Eigene Darstellung des hermeneutischen Zirkels nach Schleiermacher (Roos & Leutwyler, 2017, S. 59)*

«Eine hermeneutische Grundregel besagt, dass das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen verstanden werden muss. Dieses Prinzip wird traditionell als hermeneutischer Zirkel bezeichnet. Es ist zurückzuführen auf die antike Rhetorik» (Kreisky, 2002, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 59).

2.2 Überblick und Vorgehen Produktentwicklung

Die vorliegende Arbeit hat den Anspruch, vorhandene Sachverhalte neu miteinander zu verknüpfen, in Beziehung zu setzen, zu kombinieren und zu verbinden, so dass sie für die «scientific community» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 19) von Interesse ist. Die erworbenen Erkenntnisse aus dem zweiten theoretischen Bezugsrahmen (Musik), bilden die zentrale Grundlage für die Produktentwicklung. Die

Erkenntnisse werden entlang der Dokumentation beschrieben und in die Entstehung des Produktes integriert. Die folgende Abbildung 5 zeigt den Überblick der Produktentwicklungsschritte im Rahmen dieser Arbeit. Im Kapitel 6.2 wird die Entwicklung des Produktes ausführlich beschrieben. Wichtige Meilensteine waren: die Auswahl und Begründung der traditionellen Texte (Mantras), die Entwicklung (Entstehung) der Melodien sowie die Konzeptentwicklung/Arrangements der Lieder, die Bestimmung der Reihenfolge der Lieder und die Entwicklung des Coverbildes. Die Entwicklung und Entstehung des Begleitheftes fanden in einem parallelen Prozess statt. Da dieser noch nicht abgeschlossen ist, wird er im Anhang aufgeführt. Inhaltlich an die Erkenntnisse des Literaturstudiums geknüpft, fand für die Gestaltung des Begleitheftes, sowie für das gesamte grafische Konzept und Design ab diesem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit mit dem Grafiker Marco Schmid statt. Die Abbildung 5 zeigt einen linearen Verlauf auf, was einem besseren Überblick dient. In Realität verlief der Prozess der Produktentwicklung dynamisch und wechselte zwischen den einzelnen Bereichen hin und her. Die fertigen Ergebnisse der Produktentwicklung, die «Safe-Place»-Mantras, werden ebenfalls im Kapitel 6 ersichtlich.

Abbildung 5: Überblick und Vorgehen Produktentwicklung

3. Bestehende «Safe-Place»-Konzepte

Nach einer einführenden Begriffserklärung wird das «Safe-Place»-Konzept nach Nitza Katz-Bernstein (1996) aus der psychotherapeutischen Perspektive erläutert, gefolgt von der musiktherapeutischen Darlegung der «Safe-Place»-Atmosphäre nach Sandra Lutz Hochreutener (2009). In einem weiteren Schritt werden die für diese Arbeit relevanten Aspekte, Elemente und Begriffe beschrieben und definiert.

3.1 Begriffserklärung «Safe Place»

«Safe Place» ist Englisch und besteht aus zwei voneinander getrennten Wörtern. Hinsichtlich der Bedeutung von «Safe Place» im Rahmen dieser Arbeit wird das englische Wort *safe* übersetzt als «sicher, unverletzt» oder «ungefährlich» (S. 381) und das englische Wort *place* wird übersetzt als «der Platz, der Ort, die Stelle» (S. 324) (Dawson & Dralle, 2018). Zusammengesetzt aus dem Englischen übersetzt ins Deutsche meint «Safe Place», ein *sicherer Ort*.

3.2 «Safe Place»-Konzept nach Nitza Katz-Bernstein

Nitza Katz-Bernstein ist klinische Psychologin, Kinderpsychotherapeutin und Logopädin. An der Universität Dortmund leitet sie als Professorin für Sonderpädagogik und Rehabilitation ein sprachtherapeutisches Ambulatorium. Die Idee des Safe Place entstand während eines Workshops im Jahr 1981, als Violet Oaklander den anwesenden Kindertherapeuten die Aufgabe erteilte, sich die Beschaffenheit und Voraussetzungen eines schönen und sicheren Ortes auszudenken (Katz- Bernstein, 2011, zitiert nach vgl. Knittel & Zinniker- Spring, 2015, S.10). Nitza Katz- Bernstein entwickelte 1996 den Grundgedanken des «Safe Place» weiter. Der «Safe Place» als «geschützter Raum im Therapieraum» hat seine Anfänge in der Arbeit mit SuS welche an Angststörungen litten. Themen wie: *Verweigerung von Interaktion, Schwierigkeiten mit Übergängen, Haltung von Abwehr, Kampf und Flatterhaftigkeit* waren der Anlass für die Anwendung des Interventionskonzeptes. Es wird dabei aufgezeigt, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen für *Kommunikation, Exploration, Weiterentwicklung und Präsenz*. In der Arbeit mit traumatisierten SuS zeigt sich das Interventionskonzept als besonderer Gewinn (vgl. Gahleitner, Katz- Bernstein & Pröll-List, 2013). Für jene SuS, welche wenige, eher schlechte, oder bedrohliche Erfahrungen statt eines «geschützten Ortes» erlebten, ist die «Notwendigkeit eines Raumes stabiler sozialer Beziehungen, einer heilenden Gemeinschaft, eines geschützten Handlungsraumes, einer Pädagogik des Sicherer Ortes» bedeutend (Gahleitner et al., 2013). In der Arbeit mit Kindern wird anfänglich spielerisch mit diversen Materialien ein sicherer Raum gestaltet, in Form einer Höhle, Hütte oder Burg. Kinder ordnen diesem gestalteten Raum das eigene Zuhause zu, er steht für Sicherheit und Geborgenheit. Das Ziel des sicheren Raumes – des Safe Place – ist es, dass das Kind die Möglichkeit erhält, innerlich ruhig zu werden, sich wahrzunehmen, sich zu spüren, eigenen Emotionen zu begegnen (vgl. Knittel & Zinniker-Spring, 2015, S. 10). Das Kind bestimmt die Intensität des Kontaktes und der Interaktion zum Therapeuten selbst. Der Therapeut macht Beziehungs- und Handlungsvorschläge, entscheiden tut aber das Kind aus seinem eigenen Safe Place heraus. Die mehrmaligen, real erlebten Safe-Place-Momente werden integriert und gestatten dem Kind, diese in anderen Konstellationen von Zeit, Raum und Person anzuwenden (Katz- Bernstein, 1996, zitiert nach Knittel & Zinniker-Spring, S.10). Das Safe-Place-Konzept in der psychotherapeutischen Arbeit wird mit der Absicht angewendet, die Therapie als ein Bild eines geschützten Ortes für die Entfaltung im familiären System anzusehen, mit dem Ziel, den kindlichen

Anspruch von Selbstbestimmung und Abgrenzung geltend zu machen und/oder zu unterstützen. Aus systemischer Sicht beschränkt sich die Rolle des Therapeuten oder der Therapeutin lediglich auf die Erhaltung des sicheren Raumes und auf die Einhaltung der besprochenen Regeln (vgl. Katz-Bernstein, 2019, S. 53).

Haltung der Therapeutin/ des Therapeuten

Bei diesen persönlichkeitsnahen Grundhaltungen bedarf es vielmehr eines längerfristigen, reflektierten Tuns, um die eigenen Widerstandskräfte und Schwächen kennenzulernen. Zu lernen, zu wissen und zu verstehen, wann und wie Verstrickungen geschehen, wie man daraus wieder Distanz gewinnt, um dadurch emotionalen Halt und Konstanz zur Verfügung stellen zu können, benötigt viel reflektierte Praxis – kontinuierlich durch Supervision und Intervision begleitet. (Gahleitner et al., 2013, S. 175–176)

3.3 «Safe-Place»-Atmosphäre in der Musiktherapie

Die Musik- und Psychotherapeutin Sandra Lutz Hochreutener bezeichnet den «Safe Place» als therapeutische Handlungsgrundlage und als eine «schulübergreifend ... Geborgenheit spendende Atmosphäre, in welcher Sicherheit, Wärme, Halt, Verständnis und Wertschätzung erlebt werden können» (Lutz Hochreutener, 2009, S. 94). In der Beschreibung der Merkmale des «Safe Place» bezieht sich Lutz Hochreutener auf Nitza Katz-Bernstein (1996), indem die Atmosphäre als ein sicherer Raum beschrieben wird, in welchem man sich fallen lassen kann und getragen ist – und gleichzeitig als einen Ort, in welchem das Kind seine Grenzen und Regeln selbst bestimmen kann und dies respektiert wird (vgl. ebd., S.94). Belegungen der Säuglingsforschung zeigen, dass sich Körper, Kognition und Emotion lediglich in einem geborgenen und haltenden Raum, begleitet von einer unterstützenden Mutter, bestmöglich entwickeln kann (Lichtenberg, 1995, zitiert nach vgl. Lutz Hochreutener, 2009). Diese Atmosphäre, welche von niederer Ladung (wenig Erregung) geprägt ist, ermöglicht dem Kind überhaupt erst ein sicheres, in sich ruhendes und entspanntes Spiel. Folglich soll auch der musiktherapeutische Rahmen, welcher die Grundlage für alle musikalischen und sinnlichen Aktivitäten bietet, niederer Erregungszustände entsprechen. Ziel dabei ist die Integration des «Safe Place». Dabei wird Emotionsregulation entwickelt und das Streben nach Symbiose und Autonomie umgestaltet, um diese beweglich in noch unbekanntem Situationen anzuwenden. Weiter wird der Umgang mit Kontaktabbruch und Wiederherstellung gelernt. Die Bedeutsamkeit des «Safe Place» wird durch die Entwicklung von sozio-ökonomischen und ökologischen Aspekten aufgezeigt. Die vielen Möglichkeiten der Mobilität, die Migrationsströme und die sozio-kulturellen Veränderungen von Werten und Strukturen hemmen das Gefühl eines tiefen Angebundenseins (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 94–95). «Die Gestaltung des Settings schafft dabei Beziehungswirklichkeit, z. B. in Form einer Atmosphäre, in der die Rezipienten sich grundsätzlich angenommen und sicher begleitet fühlen» (Timmermann, 2004, S. 394).

Der Methodenüberblick nach Lutz Hochreutener (2009, S. 137) in Abbildung 6 zeigt eine Vielfalt an musiktherapeutischen Handhabungen für die Arbeit mit Kindern. Der grosse Kreis steht für das Therapiegefäss die Aussenlinie davon für die Voraussetzungen dafür. Die farbliche Abstufung bedeutet die therapeutische Beziehungsqualität zwischen Kind und Therapeuten, welche die Möglichkeit eines «Safe Place»-Raumes entstehen lassen sollte. Innerhalb des Gefässes der Therapie werden die einzelnen

Methoden mit einem eigenen Kreis abgebildet. In der Umsetzung können diese Methoden in sich abgegrenzt sein, als ein gezielt eingesetztes Angebot seitens der Therapeutin/des Therapeuten oder als Bedürfnis des Kindes. Die Methoden können aber auch verbindend, ergänzend oder ineinander übergehen (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 137–138).

Haltung der Therapeutin/ des Therapeuten

Die musiktherapeutischen Methoden «verlangen von der Therapeutin in der Umsetzung Intuition, Flexibilität und Hingabe an den Moment. Ihre Wirksamkeit hängt davon ab, ob sie aus einer resonanzbereiten Haltung wachsen und auf die jeweilige therapeutische Notwendigkeit abgestimmt sind»

(Lutz Hochreutener, 2009, S. 138). Die Begleitperson «muss bereit sein, diesen Prozess mit zu gehen und selbst still zu werden. Erst so kann eine Atmosphäre entstehen, in welcher das Kind äussere Stille zulassen und als Folge auch innerlich zur Ruhe kommen kann» (Lutz Hochreutener, 2009, S. 154).

Abbildung 6: Methoden Musiktherapie, eigene Darstellung (nach Lutz Hochreutener, 2009, S. 137.)

3.4 Relevante Aspekte für die Entwicklung der «Safe-Place»-Mantras

Im Hinblick auf die Zielstellung ist festzuhalten, welche Aspekte der eben erläuterten Konzepte für diese Arbeit relevant sind. Der sichere Raum – «Safe Place» – den die Kinder nach Katz-Bernstein (1996) aktiv selbst gestalten und bauen, wird im Sinne der Zielstellung dieser Arbeit mit der Musik («Safe Place»-Mantras) beabsichtigt. Mit den gleichen angestrebten Zielen wie nach Katz-Bernstein (1996), entsteht ein Ort, der für Sicherheit und Geborgenheit steht und die Kinder innerlich ruhig werden lässt. Nach Lutz Hochreutener (2009), kommt der Begriff der Atmosphäre hinzu, welcher den «Safe Place» aus der Perspektive der Musiktherapie umschreibt und welcher als Basis für die musiktherapeutische Arbeit gilt. Eine Atmosphäre, ein Ort niederer Erregungszustände, der trägt, hält, wärmt und schützt. Nach beiden Autorinnen werden im «Safe Place» oder in der «Safe-Place»-Atmosphäre Erfahrungen bezüglich Emotionsregulation und Interaktion gemacht, welche für eine spätere Anwendung in einem anderen Kontext integriert werden sollen. Die von Katz-Bernstein (1996) und Lutz Hochreutener (2009) erwähnten Begriffe: Atmosphäre, Sicherheit, Halt und Geborgenheit sind im Zusammenhang mit der gewünschten «Safe-Place»-Atmosphäre dieser Arbeit von Bedeutung und folglich definiert:

Atmosphäre: Jan Sonntag (2020) definiert die Atmosphäre als eine um Himmelskörper schwebende Gashülle, definiert in seiner Ursprünglichkeit mit den Begriffen «von griechisch *atmós*: «Luft», «Dampf» und *sfära*: «Kugel»» (ebd., S.39). Umgangssprachlich umschreibt Atmosphäre einen flüchtigen, gestaltlosen und trotzdem spürbaren Raum, welcher mit der Befindlichkeit des Menschen an jenem Ort zusammenhängt. Nebst der aus naturwissenschaftlicher Perspektive umschriebenen Atmosphäre – eine Gashülle, welche die Himmelskörper umgibt – wurde die Atmosphäre als Phänomen aus philosophischer Perspektive erst mit Autoren wie Böhme (1995) oder Schmitz (2014) bedeutend aufgearbeitet. Aus musiktherapeutischer Sicht werden die philosophischen Ansätze der Atmosphäre verwendet, «wo

präverbale Erlebnisformen nach interdisziplinär vermittelbaren Erklärungen und begrifflichen Einordnungen verlangen». (Sonntag, 2020, S.39). Atmosphäre als Verbindung zwischen subjektiver Wahrnehmung und Umgebung hat eine zentrale Bedeutung in der musiktherapeutischen, künstlerischen Praxis, die für eine sinnlich-emotionale Wirkung das Medium Musik einsetzt. Das Medium Musik weist eine atmosphärische Qualität auf, indem es das Individuum räumlich umgibt und gleichzeitig eine direkte Verbindung und Auswirkung zur Gefühlswelt aufweist (vgl. ebd., S.40). «Musik ist imstande, die Weise, wie sich der Mensch im Raum spürt, zu «modifizieren»» (Böhme, 2005, S.311, zitiert nach Sonntag, 2020, S. 41). Somit kann Musik eine Umgebung (Atmosphäre) therapeutisch gestalten.

Holding: Der Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott (1979) bezeichnete eine genügend haltgebende Umgebung als «holding environment» – eine wachstumsfördernde Umgebung (vgl. Lutz Hochreutener, 2009). Der von Winnicott (1979) eingeführte Terminus *Holding (funcion)* beschreibt eine mütterliche Funktion, ähnlich wie beim *Containing*, der die Versorgung der physiologischen Bedürfnisse beschreibt. «Die Haltefunktion der Mutter bewahrt das Kind nicht nur vor der körperlichen Gefahr des Fallens und der psychischen Gefahr des Zerfallens, sondern ermöglicht ihm durch kontinuierliche mütterliche Fürsorge Integration und psychisches Wachstum» (Voracek, Gumhalter & Stumm, 2010, S. 276). Eine kleinste Irritation kann beim Kind zu einem Gefühl des «unendlichen Fallens» führen. Im therapeutischen Setting wird der Patient von der Therapeutin/vom Therapeuten durch Wortäußerung gehalten und zeigt Verständnis für die auftauchenden Ängste (vgl. ebd., 2000).

Sicherheit: Echterhoff (2009) definiert Sicherheit als «Zustand ohne Schädigung oder Wahrnehmung eines Zustands ohne Schädigung oder potenzieller Schädigung». Weiter schreibt er: «Sicherheit betrifft den Zustand von Individuen in natürlicher, sozialer oder technischer Umgebung» (Echterhoff, 2009, S. 911). Man kann Sicherheit als ein Gefühl betrachten, welches mit positiver Bewertung besetzt ist. Ein Gefühl von *alles ist in Ordnung*. Momente den man trauen kann und in denen man beruhigt und offen sein kann. Bowlby (1987) beschreibt dies mit den Worten: «... dass alles gut ist und dass im Moment keine weitere Handlung erforderlich ist, in anderen Worten, es ist möglich, sich zu entspannen» (vgl. Grossmann & Grossmann, 2011, S. 380)

Geborgenheit: Sich geborgen fühlen umschreibt einen Zustand von innerem Wohlbefinden, Sicherheit, Schutz und Vertrauen. Diesen auch als «Nestwärme» beschriebenen Zustand erinnert an die vorgeburtliche Zeit in der Gebärmutter liegend (intrauterin) (vgl. Wolf, 2020). Bedeutend für die Entwicklung des Kindes meint Geborgenheit auch sinngemäss die «sichere Basis», ein Begriff der Bindungstheorie, welcher im Kapitel 4.2.1 näher beschrieben wird.

Nachdem im dritten Kapitel «Safe Place» definiert, aus verschiedenen Perspektiven erläutert und mit ausgewählten Begriffen eingegrenzt wurde, werden nun in einem nächsten Kapitel entwicklungspsychologische theoretische Bezüge gestellt, welche hinsichtlich der ersten Fragestellung die Bedeutsamkeit der «Safe-Place»-Atmosphäre für die ersten Phasen der emotionalen Entwicklung aufzeigen.

4. Entwicklungspsychologisch- theoretischer Bezugsrahmen

Im ersten theoretischen Bezugsrahmen werden entwicklungspsychologische Konzepte und Modelle entlang der ersten Fragestellung bearbeitet. Der vorgängig beschriebene «Safe Place», oder sichere Ort, liegt in der fokussierten Lebensphase (erste Phase der emotionalen Entwicklung), entwicklungspsychologisch im Zuhause, in Form der Bindung zu den primären Bezugspersonen. Da nach Hentrich & Huber (2018) die Kinder und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung oft Entwicklungsverzögerungen aufweisen, sind ihre sozio-emotionalen Bedürfnisse auch in dieser frühen Phase der Kindheit angelegt. Aufgrund dieser Tatsache wird in folgenden theoretischen Ausführungen aufgezeigt, welche diese Bedürfnisse in den frühesten Lebensphasen sind, welche Bedeutung eine fördernde Umgebung für die Entwicklung darstellt und welchen Einfluss sie darauf hat. Die vorliegende Masterarbeit hat zum Ziel, anhand des entwickelten Produktes die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen an heilpädagogischen Schulen in den SEED-Phasen 1 und 2 zu bedienen, bzw. ein passendes Angebot für die Grundbedürfnisse der Phasen 1 und 2 zu entwickeln, damit präventiv Verhaltensauffälligkeiten und Aggressionen vorgebeugt und reduziert werden kann. Antworten zur ersten Fragestellung werden entlang zweier Kapitel mit theoretischen Bezügen hergeleitet. Im Kapitel 4.1 wird die emotionale Entwicklung und deren Bedeutung im Kontext Schulförderung belichtet. Im Kapitel 4.2 folgen weitere Modelle und Konzepte wichtiger Vertreter der Entwicklungspsychologie und Säuglingsforschung, welche erläutert werden und deren Auswirkungen die emotionale Entwicklung eines Säuglings aufzeigen. Alle Modelle und Konzepte werden abschliessend in den Kontext Heilpädagogik gestellt und es werden abschliessend wichtige Hinweise dazu formuliert.

4.1 Die Emotionale Entwicklung und deren Bedeutung im Kontext Schulförderung

Das folgende Kapitel umfasst die Aspekte der emotionalen Entwicklung, das emotionale Entwicklungsmodell (SEO) nach Dosen (1997), die Skala der emotionalen Entwicklung (SEED) nach Sappok & Zepperitz (2019), den aktuellen Forschungsstand mit Ergebnissen der Studie von Hentrich und Huber (2018) und schliesslich den Kontext zum heilpädagogischen Arbeitsfeld.

4.1.1 Aspekte der emotionalen Entwicklung

«Unter emotionaler Entwicklung versteht man die Aneignung emotionaler Kompetenzen in sozialen Zusammenhängen entsprechend dem regulären Reifungsprozess von Kindern, beginnend mit der Geburt bis zu einem Alter von 12 Jahren» (Sappok & Schäfer, 2019, S. 100). Nach Schäfer und Sappok (2019) sind u. a. folgende Aspekte entwicklungspsychologisch bedeutsam für die emotionale Entwicklung:

Objektpermanenz: Die Fähigkeit zur Vorstellung eines inneren Bildes von einem Gegenstand oder einer Person ohne dessen/deren haptischer Wahrnehmung. Mit 6 Monaten bis hin zum 2. Lebensjahr entwickelt sich diese Objektpermanenz-Kompetenz und bildet unter anderem die Basis für eine stabile Bindungsentwicklung.

Bindung: Der sichere Ausgangspunkt eines Säuglings bildet die Basis, von welchem er seine Umwelt erforscht und wieder zum Ausgangspunkt zurückgelangt, um das Erlebte zu integrieren und sich mithilfe des nächsten Umfeldes (Mutter, Vater, Bezugsperson) zu regulieren. Die Neugier zur Erkundung der

Welt geht einher mit der Loslösung von der sicheren Basis. Für eine stabile Bindungsentwicklung ist nebst dieser Neugier die Unterstützung einer affektiven Emotionsregulation von aussen (feinfühliges Bezugsperson) bedeutend. Weitere Ausführungen zum Thema *Bindung* folgen im Kapitel 4.2.1.

Mentalisierungsfähigkeit: Meint das Zuschreiben- und Unterscheidenkönnen von Emotionen und Gedanken (der eigenen Person und des Umfeldes) als mehrschichtige Konzeption. Durch die Benennung und Regulation von Emotionen und mentalen Prozessen der Bezugspersonen erlernen die Kinder nach und nach die Fähigkeit der Mentalisierung.

Affektregulation: Säuglinge sind von äusserer (externe) Emotionsregulation durch Bezugspersonen abhängig (beispielsweise Beruhigung durch das Wiegen im Arm). Sie sind noch nicht fähig, von sich aus selbst Stress zu regulieren. Von dieser externen Affektregulation geht es über in die Phase der Regulation durch Personen des Vertrauens (*extern-interpersonell*). Hierbei benötigen die Kinder noch viel Hilfe und Präsenz im Umgang mit schwierigen, an sie herangetragenen Situationen. Ab ungefähr dem dritten Lebensjahr sind Kinder nach und nach fähig, Bedürfnisse (emotional und körperlich) selbst wahrzunehmen und ansatzweise zu stillen. Ab dem vierten Lebensjahr können Kinder allmählich sich selbst regulieren (intern) und mit Stress umgehen (vgl. Sappok & Schäfer, 2019, S. 100–103).

4.1.2 Das emotionale Entwicklungsmodell (SEO) nach Anton Dosen

Die eben dargestellten entwicklungspsychologischen Aspekte bewegten unter anderem den kroatischen Kinder- und Jugendpsychiater Anton Dosen (1997) dazu, ein Phasenmodell zu erstellen, welches die emotionale Entwicklung aufzeigt. Es sind dies fünf Stufen, welche als fortlaufender Prozess verstanden werden. Die emotionalen Entwicklungsphasen beginnen bei der Geburt und dauern an bis zum 12. Lebensjahr eines Kindes (vgl. Sappok & Schäfer, 2019, S. 105). Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklungsphasen nach Dosen mit den dazugehörigen zentralen Themen und Ängsten. Den Entwicklungsphasen nach Dosen (1997) werden auch die Grundbedürfnisse nach Maslow (2018) gegenübergestellt, da seine Beschreibung der menschlichen Bedürfnisse Parallelen zur emotionalen Entwicklung aufweist und somit ergänzend ist.

Tabelle 2: Emotionale Entwicklung & emotionale Grundbedürfnisse (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 36)

Dosen: Entwicklungsphase	Maslow: Grundbedürfnis	Zentrales Thema	Zentrale Angst
SEO-1: Adaption	Körperliches Wohlbefinden	Gesundheit, Schlaf, Kleidung, Nahrung Behaglichkeit	Intensive Reize, Schmerz (in SEO-1 eher keine bewusste Angst, sondern mehr eine unkontrollierte Schreckreaktion)
SEO-2: Sozialisation	Sicherheit Bindung	Stabilität, Geborgenheit, Ordnung, Schutz	Verlassen werden
SEO-3: Individuation	Autonomie	Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung	Autonomieverlust
SEO-4: Identifikation	Zugehörigkeit	Zugehörigkeit, Zuneigung, Freundschaft	Ausschluss aus der Gemeinschaft, Versagensangst (Bezugsperson)

Dosen: Entwicklungsphase	Maslow: Grundbedürfnis	Zentrales Thema	Zentrale Angst
SEO-5: Beginnendes Realitätsbewusstsein	Anerkennung	Wertschätzung, Selbstachtung, Leistung, Lob, Prestige, Ruhm	Abwertung, Versagensangst (Gruppe, Selbst)
(Erwachsenwerden)	Selbstverwirklichung	Potentiale und Lebensziele ausleben	Vorschriften, Zwänge, Begrenzung, Scheitern

Tanja Sappok und Sabine Zepperitz (2019) entwickelten das Phasenmodell nach Dosen (1997) weiter und führten eine weitere Stufe (Phase 6) der emotionalen Entwicklung ein. In der folgenden Tabelle sind die emotionalen Entwicklungsphasen nach Dosen (1997) mit dem dazugehörigen emotionalen Referenzalter und dem Schweregrad der Intelligenzminderung (IM) ergänzt. Zudem werden zentrale Schritte und Ziele der jeweiligen Entwicklungsphase aufgeführt. Für die schulische Förderung und die Beziehungsarbeit ist das Wissen um den Stand der emotionalen Entwicklung bedeutend. So lassen sich die Bedürfnisse der jeweiligen sozio-emotionalen Stufen aufzeigen und die damit verbundenen wesentlichen Antriebsfaktoren können in der Förderplanung bedacht werden (vgl. Sappok & Schäfer, 2019, S. 108).

Tabelle 3: Entwicklungsphasen, -alter, -schritte und -ziele (in Anlehnung an Sappok & Schäfer, 2019, S. 106)

Emotionale Entwicklung	Emotionales Referenzalter (Jahre)	Schweregrad der Intelligenzminderung (IM)	Entwicklungsschritte	Entwicklungsziele
1 Adaption	0 bis ½ Jahre	Schwerste IM	Integration von sensorischen Stimuli und äusseren Strukturen (Ort, Zeit, Menschen, Urvertrauen)	Reizverarbeitung, Regulation körperlicher Vorgänge
2 Sozialisation	½ bis 1½ Jahre	Schwerste IM	Soziale Bindungen, Bildung einer Vertrauensbasis	Bindungsbeziehungen entwickeln
3 Erste Individuation	1½ bis 3 Jahre	Schwer-Schwerste IM	Erkennen und Äussern des eigenen Willens, Objektpermanenz festlegen	Ich-Du-Differenzierung, sicherer Bindungsstil, Autonomie
4 Identifikation	4 bis 7 Jahre	Mittelgradige – schwere IM	Ich-Bildung, Perspektivwechsel, Unterscheidung Phantasie/Realität	Theory of Mind, Mentalisierung, Interaktion mit Gleichaltrigen
5 Beginnen des Realitätsbewusstseins	8 bis 12 Jahre	Leichte – mittelgradige IM	Moralisches Handeln, Einschätzen der eigenen Fähigkeiten, Ursache-Wirkung-Zusammenhänge	Ich-Differenzierung, Realitätsbewusstsein, logisches Denken
6 Zweite Individuation	13 bis 18 Jahre	Lernbehinderung, Normalintelligenz	Abstraktionsfähigkeit, sexuelle Identität, Selbstreflexion, Selbstständigkeit, Verantwortung, Identitätsfindung in der Peergroup	Identitätsbildung, moralisches Ich, selbstständiges, planvolles und eigenverantwortliches Handeln

Um den Stand der emotionalen Entwicklung einzuschätzen, wurde von Sappok und Zepperitz (2018) das Diagnostikinstrument (SEED-Skala der emotionalen Entwicklung) erstellt. Das Wissen um den Stand der emotionalen Entwicklung zeigt auf, welche Bedürfnisse im Vordergrund stehen und an welchen Entwicklungszielen gearbeitet werden können.

4.1.3 Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostikinstrument (SEED)

In Anlehnung an das Phasenmodell von Dosen (1997) wurde anhand einer wissenschaftlichen Studie die Skala der emotionalen Entwicklung erfasst. Mit dieser Skala können Einschätzungen zum emotionalen Entwicklungsstand in acht Domänen normiert ausgeführt werden:

- Domäne 1: Umgang mit dem eigenen Körper
- Domäne 2: Umgang mit Bezugspersonen
- Domäne 3: Umgang mit Umgebungsveränderung – Objektpermanenz
- Domäne 4: Emotionsdifferenzierung
- Domäne 5: Umgang mit Peers (Gleichaltrigen)
- Domäne 6: Umgang mit der materiellen Welt – Aktivitäten
- Domäne 7: Kommunikation
- Domäne 8: Affektregulation (Sappok & Schäfer, 2019, S. 107)

Die Daten werden anhand eines *strukturierten Interviews* für die Einschätzung von Fachpersonen der Entwicklungspsychologie erfasst. Die Interviews werden mit unterschiedlichen Personen aus dem Umfeld der betroffenen Person durchgeführt (Lehrperson, Eltern, Therapeut_innen, Sozialpädagog_innen). Das strukturierte Interview ist in «manualisierter Form beschrieben. Diese Skala der emotionalen Entwicklung ist an einer Gruppe typisch entwickelter Kinder (N = 160) normiert und wird ggw. multizentrisch und international validiert» (Sappok et al., eingereicht, zitiert nach Sappok & Schäfer, 2019, S. 107).

4.1.4 Emotionale Entwicklung und geistige Behinderung

Menschen mit und ohne besonderen Bildungsbedarf durchleben dieselben Phasen der Entwicklung. Mit dem Unterschied, dass bei Menschen mit einer geistigen Behinderung eine *Entwicklungsverzögerung* oder *Entwicklungsunvollständigkeit* vorliegt. Diesen Dysfunktionen der neuronalen und gesamten Entwicklung können unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen: beispielsweise Syndrome (genetische Abweichungen), pathologische Verzögerungen des Fötuswachstums in der Gebärmutter, Schädigungen vor oder um die Geburt herum (prä- oder perinatal) oder traumatisierende Umweltfaktoren. Verläuft eine Entwicklung frei von Störungen, sind die Entwicklungen von Kognition, Körper und Emotion parallel verlaufend. Bei Menschen mit Entwicklungsstörungen klaffen im Laufe der Zeit die körperliche, kognitive und auch emotionale Entwicklungsniveaus immer weiter auseinander. Diese Diskrepanz wiederum kann zu gravierenden Störungen im Verhalten bis hin zur Erkrankung der Psyche führen. Mit dem Wissen um diese Entwicklungsdiskrepanz bei Menschen mit einer geistigen Behinderung ist es aus der Sicht der Diagnostik nicht ausreichend, lediglich den Intelligenz Quotienten (IQ) zu erfassen, sondern es muss bei der Begleitung und Förderung die Einschätzung des emotionalen Entwicklungslands beigezogen werden (vgl. Sappok & Schäfer, 2019, S. 107–108).

Der folgende aktuelle Forschungsstand zeigt auf, dass die eben beschriebene Diskrepanz der Entwicklungsniveaus nicht nur bei erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung zutrifft, sondern auch bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung.

4.1.5 Aktueller Forschungsstand

Die Masterarbeit von Hentrich und Huber (2018) hatte zum Ziel, mittels einer quantitativen Querschnittstudie die «Zusammenhänge zwischen emotionaler Entwicklung und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung zu identifizieren» sowie die Generierung von abschliessenden Handlungsempfehlungen zu ermitteln. Unter anderem wurde für die Befragung die Skala der emotionalen Entwicklung (SEED) angewendet. «Die Ergebnisse weisen auf mittlere bis hohe negative Zusammenhänge zwischen emotionaler Entwicklung und Verhaltensauffälligkeiten sowie Aggressionen hin.» Für die vorliegende Arbeit von Interesse sind die weiteren Feststellungen von Hentrich und Huber (2018): Dass «der emotionale Entwicklungsstand weit unter dem kognitiven Entwicklungsalter lag und diese Diskrepanz bei leichten und mittelgradigen Intelligenzminderungen besonders hoch ausfiel». Dies bedeutet, dass der Stand der emotionalen Entwicklung vorhersagekräftiger als «der Schweregrad der Intelligenzminderung» ist und es infolgedessen nebst der kognitiven Einschätzung auch die emotionale Einschätzung benötigt, um Aussagen bezüglich des Auftretens von Verhaltensauffälligkeiten zu tätigen (vgl. Hentrich & Huber, 2018). Die Studie von Hentrich und Huber (2018) zeigen auf, dass für die SEED-Phasen 1, 2 und 3 eine «hohe Irritierbarkeit» kennzeichnend ist. Kinder und Jugendliche sind somit in diesen Phasen reizempfindlich, sensibel und schnell erregbar. Dies kann sich in wechselhaften Stimmungen oder Wutanfällen äussern. Umso tiefer das emotionale Entwicklungsalter, umso häufiger sind die Verhaltensauffälligkeiten oder Aggressionen. In der folgenden Tabelle werden die signifikantesten Auffälligkeiten der emotionalen Entwicklungsphasen aufgeführt.

Tabelle 4: Verhaltensauffälligkeiten der SEED-Phasen 1–4, eigene Darstellung in Anlehnung an (Hentrich & Huber, 2018, S. 44)

SEED-Phase 1	SEED-Phase 2	SEED-Phase 3	SEED-Phase 4
<ul style="list-style-type: none"> - Lethargie (Apathie) - Stereotypien - Hyperaktivität - Irritierbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Irritierbarkeit - Autoaggressionen - Aggressionen gegen Objekte - Körperliche Aggressionen 	<ul style="list-style-type: none"> - Hyperaktivität - Irritierbarkeit - Sprachauffälligkeiten - Aggressionen gegen Objekte - Körperliche Aggressionen - Verbale Aggressionen 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine

4.1.5.1 Ergebnisse der Studie

Das emotionale Entwicklungsniveau liegt nach Hentrich & Huber (2018) bei allen Graden der Behinderung deutlich hinter dem kognitiven Entwicklungsniveau. Bei *leichter und mittelgradiger Intelligenzminderung* ist die Abweichung der Entwicklungsniveaus von Kognition und Emotionen besonders deutlich. Wobei diese Abweichung bei *schwerer und schwerster Intelligenzminderung* deutlich kleiner wird. Bei Kindern und Jugendlichen mit einer hohen Abweichung der beiden Entwicklungsniveaus ist zu beachten, dass Erfahrungen emotional entsprechend verinnerlicht werden können und die Kinder und Jugendlichen nicht «einer ständigen Überforderung ausgesetzt sind» (S.40). Hentrich & Huber (2018) haben mit ihrer Studie gezeigt, dass der Unterschied von kognitivem und emotionalem Entwicklungsniveau auch bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung besteht. Dass dies auch für erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung gilt, wurde bereits anhand einer Forschung von

Sappok und Kollegen im Jahr 2012 nachgewiesen. Die höchste Diskrepanz zwischen emotionalem Entwicklungsalter und biologischem Alter betrifft die Einschätzung der Phasen 1 bis 3 und liegt zwischen 9 und 11 Jahren. Daher ist anzunehmen, dass die Auffälligkeiten mit dieser Diskrepanz einhergehen (vgl. ebd., 2018).

4.1.5.2 Handlungsempfehlungen

Die Ergebnisse der Studie von Hentrich & Huber (2018) zeigen auf, dass aus einer ganzheitlichen heilpädagogischen Sichtweise, im Zuge der Diagnostik das emotionale Entwicklungsalter stets in Betracht gezogen werden soll. «Anhand der Einschätzung lassen sich emotionale Grundbedürfnisse identifizieren, die dem emotionalen Entwicklungsniveau zugeordnet werden können, mit dem Ziel, die Lebensqualität zu erhöhen und Verhaltensauffälligkeiten und Aggressionen vorzubeugen und zu reduzieren» (Hentrich & Huber, 2018, S. 43). Aufgrund der fokussierten SEED-Phasen 1 und 2, werden in der folgenden Tabelle nur die Handlungsempfehlungen der besagten Phasen dargestellt.

Tabelle 5: Handlungsempfehlungen für SEED-Phase 1–2 (Hentrich & Huber, 2018, S. 48)

SEED-Phase 1	<ul style="list-style-type: none"> - Körperliches Wohlbefinden fördern - Grundbedürfnisse unmittelbar abdecken (Hunger, Durst, Schmerz, Müdigkeit, Kontaktbedürfnis) - Entspannung und Ruhe gewähren/ fördern - Verschiedene Reize anbieten - Sicherheit geben, verlässlicher Versorger sein - Überforderung vermeiden - Balance zwischen Angeboten und Ruhe
SEED-Phase 2	<ul style="list-style-type: none"> - Bindungserfahrungen festigen, in Kontakt sein - Sicherheit gewährleisten, in Sichtweite bleiben - Explorieren fördern - Kein Kontaktabbruch bei Aggressionen - Negative Emotionen gemeinsam regulieren - Einfache Sprache für Bedürfnisbefriedigung entwickeln - z. B «ja», «nein» oder «fertig» üben - Regeln sind noch nicht verinnerlicht, müssen immer wieder wiederholt werden

4.1.6 Der emotionale Entwicklungsansatz in der Heilpädagogik

Zu den vorgängigen Handlungsempfehlungen nach Hentrich & Huber (2018) werden nun Ergänzungen von Sappok & Schäfer (vgl. 2019, S. 108–110) aufgeführt, welche hinsichtlich der schulischen Förderung formuliert wurden. Fokussiert auf die SEED-Phasen 1 und 2, werden für den Unterricht Handlungsmöglichkeiten und Hinweise aufgeführt. In der SEED-Phase 1 (emotionales Referenzalter von 0–6 Monaten) sollte hinsichtlich der starken Empfindlichkeit (Irritierbarkeit), siehe Tabelle 4 auf Seite 19, auf zu starke Stimulationen verzichtet werden, beziehungsweise eine «Unter- wie Überstimulation vermieden werden» (S.108). Entsprechend den Bedürfnissen des Kindes sollte zwischen Phasen der Ruhe und Förderung alterniert werden. Ruhephasen können z. B. nach pflegerischer Tätigkeit oder nach dem Znüneritual erfolgen, gefolgt von einer Fördersequenz, wie beispielsweise eine sensorische Anregung im «Snoezelraum». In diesem auf das Kind abgestimmten Wechsel von Ruhe und Aktivität geht es um die Zusammenführung und Abstimmung von Reizimpulsen (innerer und äusserer) und um den Beginn einer Regulation von basalen körperlichen Bedürfnissen. Diese permanente Wahrnehmung von Reizen und deren Verarbeitung bedeutet für diese Phase der emotionalen Entwicklung eine «aktive

Arbeitsleistung» (ebd., S. 109). Die Bezugs- oder Begleitperson hat die Aufgabe, die auftauchenden Emotionen zu regulieren, (externe Affektregulation). Die Abbildung 7, stellt die Symbiose dar, welche für die SEED-Phase 1 (Adaption) steht. Die Adaption meint das Anpassen an das Leben ausserhalb

Abbildung 7: SEED-Phase 1: Adaption- Symbiose, eigene Darstellung (nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 44)

(nicht in der Gebärmutter liegend). Die Körpergrenzen sind noch verschwommen, es existiert noch kein klares Körper-Ich. Das Individuum bildet mit der Bezugsperson eine physische und emotionale Einheit (Symbiose). Die Fähigkeit der Unterscheidung zwischen einer vertrauten und fremden Bezugsperson ist noch nicht entwickelt (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 42–44). Diese Tatsache zeigt, dass im schulischen Kontext die direkte Bezugsperson für diese Phase von zentraler Bedeutung ist. Diese unmittelbare Interaktion zwischen SHP und SuS entsteht beispielsweise «durch körperliche Nähe und Fürsorge emotionale Annäherung» (Sappok und Schäfer, S. 108). Hierbei gelten klare, professionelle Regeln und eine eindeutige Haltung zum Thema Nähe und Distanz, welche vorab im Team erörtert werden. Zusätzlich zu diesen übergeordneten Themen findet eine Klärung hinsichtlich der Rahmenbedingungen statt (Situation, Ort, anwesende Personen und angewandte Mittel) (vgl. ebd., 108–109).

In der 2. SEED-Phase mit dem zugehörigen emotionalen Referenzalter von 7 bis 18 Monaten ist zu empfehlen, bindungsorientiert bzw. beziehungsorientiert vorzugehen. Der Aufbau einer stabilen, sicheren Beziehung zu Bezugspersonen soll entwickelt werden. Die Phase ist immer noch geprägt von niedriger Stresstoleranz und hoher Irritierbarkeit. Eine Umgebung, welche Ruhe Sicherheit und Überschaubarkeit vermittelt, verhilft de SuS, sich zu orientieren. Eine reizarme Umgebung und visualisierte Strukturabläufe bilden einen solchen sicheren Raum, in welchem Erfahrungen gesammelt werden können und in welchem die Kinder begleitet und unterstützt werden. Sensorische, taktile und basale Angebote sind weiterhin bedeutsam, sowie auch Übergangsobjekte helfen bzw. Übergänge unterstützen können (vgl. ebd., 2019, 109–110).

Abbildung 8: Sozialisation- Sicherheit, (eigene Darstellung nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 46)

Die Abbildung 8 zeigt die SEED-Phase 2 (Sozialisation), welche dem Thema *Sicherheit* zugeordnet wird. Das Individuum löst sich allmählich aus der symbiotischen Beziehung zur Bezugsperson und erforscht das soziale Gegenüber. Die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen fremd und vertraut werden entwickelt, es bildet sich eine Basis des Vertrauens und Bindungen im Sozialen können entstehen. Die emotionalen Bedürfnisse von Geborgenheit und Sicherheit dominieren diese Phase und gleichzeitig herrscht die Angst um den Verlust bzw. die Trennung von der Bezugsperson. Individuen in dieser Phase verstehen, dass externe Personen (Bezugspersonen), Sicherheit bedeuten (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019, S. 45–46). Diese Tatsache zeigt die grosse Bedeutung der Bindungsbeziehung zwischen SHP und SuS. Bezugspersonen regulieren in

dieser Phase in Kontakt und Interaktion mit dem SuS die Emotionen (interpersonelle Affektregulation). Ansätze von Selbstregulation sind jedoch bereits vorhanden. «Der Lehrer ist mit seiner Person/ mit seiner Persönlichkeit (mit klarer und verllässlicher Präsenz gefordert und kann das Bedürfnis nach Sicherheit und Bindung des Schülers/der Schülerin befriedigen» (Sappok & Schäfer, 2019, S. 109–110). In der folgenden Tabelle 6 sind zusätzliche praktische Anregungen, welche den Entwicklungsschritten der jeweiligen Phase entsprechen, für den Alltag stichwortartig zusammenfassend aufgelistet.

Tabelle 6: Auszug der Zusammenfassung wichtiger Entwicklungsschritte mit Tipps für den Alltag (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 126)

Entwicklungsphase	Referenzalter	Entwicklungsschritte / Pädagogische Ansätze
Phase 1 (Adaption)	0.–6. Lebensmonat	Reize verarbeiten: Lebt im Hier und Jetzt und ist damit beschäftigt, alle Reize zu verarbeiten, die auf ihn einströmen. Grundbedürfnisse befriedigen (Essen Trinken, Kontakt, Schmerzen, Ruhe), Wohlfühlen sicherstellen, Snoezelen, Massagen, Musik, Gerüche (Bad), Schaukeln, Situationen ungeteilter Aufmerksamkeit. Versteht keine Regeln, Begleiter sorgt für Vermeidung von Aggressionen.
Phase 2 (Sozialisation)	7.–18. Lebensmonat	Soziale Bindung/ Körperschema: Intensive Bindung zur Bezugsperson (gibt Sicherheit), lernt, was sie/er mit einem Körper machen kann, entdeckt die Welt, lernt, dass das, was sie/er tut, eine Reaktion hervorruft. Gezielte 1:1-Kontakte anbieten, in Sichtweite bleiben, Kurzkontakte, Zerreißen, Matschen, Rieseln, Malen, Snoezelen, Berührungen, Sandweste zum Körperfühlen, bei Aggression möglichst nicht Kontakt abrechnen. Versteht nur durch Personen gesetzte Regeln, Begleiter sorgt für Vermeidung von Aggressionen.

4.2 weitere entwicklungspsychologische Grundlagen

Die aus den vorgestellten «Safe Place»-Konzepten von der Autorin gewählten Begriffe *Sicherheit, Halt und Geborgenheit*, wurden im vorherigen Kapitel in Verbindung mit den theoretischen Bezügen der emotionalen Entwicklung und den fokussierten Handlungsempfehlungen nach Hentrich und Huber (2018) gebracht. Hinsichtlich der ersten Fragestellung folgen nun weitere wichtige Modelle und Konzepte der Entwicklungspsychologie. Im folgenden Kapitel werden die Bindungstheorie nach Bowlby (1987) und Ainsworth (1974) das Selbstkonzept nach Stern (2007), und das Modell der Verhaltensorganisation nach Als (1986) entlang der ersten Fragestellung bearbeitet und erläutert. Die Auswahl der entwicklungspsychologischen Grundlagen berufen sich nicht auf Vollständigkeit, sondern beleuchten eine Auswahl an bedeutenden Theorien und wichtigen Vertretern der Entwicklungspsychologie und Säuglingsforschung. Im Anschluss an jedes Konzept wird der Bezug zum heilpädagogischen Setting hergestellt. «In der interdisziplinären Erforschung der emotionalen und kognitiven Entwicklung, die sich das Ziel setzt, die Bedingungen der Entwicklung individueller psychischer Sicherheit und die damit verbundenen beobachtbaren und theoretische verstehbaren Risiken offenzulegen, stellt die Bindungstheorie den gedanklichen Rahmen dar» (Grossmann & Grossmann, 2011, S. 15).

4.2.1 Bindungstheorie (nach John Bowlby und Mary Ainsworth)

«Bindung beschreibt ein emotionales Band zu einer bestimmten Person, welches nicht ohne Weiteres austauschbar ist, da dieses Band individuell abgestimmt ist» (Glüer, 2017, S. 16). Bindung ist nach Bowlby (1987) eine enge, anhaltende affektive Beziehung vom Kind zu den Eltern (oder

stellvertretenden Bezugspersonen). Bowlby (1987) beschreibt, wie der Säugling im Laufe der ersten Lebensjahre eine individuelle emotionale Bindung an eine Bezugsperson entwickelt, welche das Überleben des Säuglings sichert. Diese Bindungsperson verkörpert die externe Regulationshilfe und ist Quelle emotionaler Sicherheit für das Kind. Von Natur aus ist dies die Mutter oder der Vater, es kann aber auch eine stellvertretende Person sein. Die Bezugsperson bildet die *sichere Basis*, von welcher aus die Umgebung erkundet wird. Das Bedürfnis nach Bindung wird verstärkt durch Angst und Trennung. Der körperliche Kontakt und die Nähe zur Bindungsperson stillen das Bedürfnis nach Bindung wieder. Neben dem Bedürfnis nach Bindung entwickelt sich auch ein Bedürfnis nach Erkundung der Umwelt. Wenn die Bindung gesichert ist, erkundet der Säugling seine Umwelt (vgl. Glüer, 2017, S. 16–19). Ein emotionales Band, gerichtet auf ein anderes Individuum, wird durch automatisierte Verhaltensweisen ausgelöst. «Ihre Wirkung besteht darin, das erste Individuum nahe an das andere heranzubringen und es dort zu halten». Daraus ergibt sich der Begriff «Bindungsverhalten». Bindungsverhalten zeigt sich auffallend im Säuglingsalter und der frühen Kindheit, ist aber ein Leben lang bezeichnend für das Wesen des Menschen. Die in der Bindungsforschung (empirische Überprüfung und Fortentwicklung) von Bowlby aufgestellte Bindungstheorie und der Bindungsbegriff wurde massgeblich von Mary Ainsworth (1974) geprägt. Die Grundlage dafür bildeten die verhaltensbiologischen Beobachtungen «zum Einfluss mütterlicher Feinfühligkeit gegenüber den Signalen des Säuglings». Die in der «Fremden Situation» erkannten Bindungsqualitäten wurden anhand standardisierter Beobachtungen von «der kleinkindlichen Balance zwischen Nähe zur Bindungsperson und spielerische Exploration» von Ainsworth (1974) aufgestellt (vgl. Voracek et al., 2010, S. 95).

Tabelle 7: Bindungsqualitäten (vgl. Brisch, 2011, Glüer, 2017, S. 25–30)

Bindungsqualität	Verhalten
Sichere Bindung	Der Säugling protestiert bei der Trennung zur Bindungsperson. Der Säugling weint, ruft und sucht aktiv nach der Person, wünscht sich körperliche Nähe. Bei Wiederkehr der Person beruhigt sich der Säugling durch Körperkontakt mit der Bindungsperson. Das Explorationsverhalten wird kurz nach der Beruhigung wieder fortgesetzt.
Unsicher-vermeidende Bindung	Die Kinder beginnen schnell zu explorieren. Sie differenzieren auch kaum zwischen einer fremden Person und der Bindungsperson. Bei Trennung protestiert der Säugling kaum oder nur wenig. Das Spielverhalten ist während der Trennungsphase leicht eingeschränkt. Nach Rückkehr der Bindungsperson bleibt der Wunsch nach körperlichem Kontakt aus. Der Säugling distanziert sich räumlich von der Bindungsperson, vermeidet Kontakt, und oder ignoriert die Bindungsperson bei der Rückkehr.
Unsicher-ambivalente Bindung	Exploration der Umwelt findet kaum statt. Der Protest bei der Trennung ist vehement. Andauerndes Weinen und eine hohe Erregung beim Säugling. Nach Rückkehr der Bindungsperson beruhigt sich der Säugling nicht. Auch körperliche Nähe dient nicht der Beruhigung. Der Säugling sucht nach körperlicher Nähe und reagiert gleichzeitig aggressiv. Es findet kein entspanntes Spiel mehr statt nach der Rückkehr, ambivalentes Verhalten.
Unsicher-desorganisierte Bindung	Schwer zu klassifizieren, da keine klare Strategie des Verhaltens erkennbar. Diskrepanz im Verhalten des Säuglings. Vermeidung von Körperkontakt und Nähe suchend. Entwicklung von Verhaltensstereotypen. Motorisches Einfrieren «freezing», dissoziative Zustände «Absenzen».

Die Entwicklung der Bindung und ihre Folgen

Nach Nöcker-Ribaupierre et al. (2004) ist die «die Mutter-Kind-Bindung» entscheidend, für die psychische und physische Entwicklung jedes Menschen. Normalerweise entwickelt sich dieser Bindungsprozess von allein. «In der Forschung und der Literatur wird dieser Bindungsprozess auch Bonding

genannt. Es ist die innige Verbundenheit von Eltern mit ihrem Kind» (S.32). Die Mutter füttert, pflegt, schützt und umsorgt ihren Säugling. Das Baby erlebt Sicherheit und Geborgenheit und bindet sich bedingungslos an die Mutter. Dieser Zustand ist notwendig für die zukünftige Bindungsfähigkeit. Hat der Säugling eine sichere Bindung entwickeln können, erlebt er/sie dies später als Schutzfaktor bei Schwierigkeiten, besitzt mehr Bewältigungsstrategien, holt sich aktiv Hilfe, zeigt gemeinschaftliches Verhalten, ist empathisch, ist beziehungsfähiger, kreativer, flexibler und ausdauernder, zeigt höhere Leistung des Gedächtnisses und des Lernens. Hat der Säugling hingegen eine unsichere Bindung entwickelt, bilden später Belastungen ein Risikofaktor, hat er/sie weniger Strategien für die Bewältigung von Situationen, löst Probleme meist für sich, zieht sich aus der Gemeinschaft zurück, führt weniger Beziehungen, hält an starren Denk- und Handlungsmuster fest und weist weniger Leistung des Gedächtnisses und des Lernens auf (vgl. Grossmann & Grossmann, 2011).

Konzept der Feinfühligkeit

Als Einflussfaktor der Bindungsqualität steht die Fähigkeit der mütterlichen Feinfühligkeit (Ainsworth, 1974). Dies meint die Fähigkeit, die Signale des Kindes wahrzunehmen, diese adäquat zu interpretieren und unmittelbar darauf zu reagieren. Die Fähigkeit zur mütterlichen Feinfühligkeit und diverse positive Verhaltensweisen bei Säuglingen sind zusammenhängend. Z. B: Sie weinen nur gelegentlich, sind weniger verärgert und zeigen mehr Ausdauer.

Bedeutsamkeit für den heilpädagogischen Kontext

Die mütterliche Feinfühligkeit ist eine Fähigkeit, welche in der heilpädagogischen Arbeit von Bedeutung ist. Stellvertretend bilden Bezugsperson und ihre Fähigkeit zur Feinfühligkeit einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden des Kindes und dessen Entwicklung. Die Merkmale der Feinfühligkeit bilden eine Orientierung für die heilpädagogische Arbeit, wobei die/der SHP in den fokussierten Entwicklungsphasen stellvertretend für die mütterliche Qualitäten steht:

- Die Mutter ist wachsam und offen für die Befindlichkeit des Kindes.
- Signale des Kindes werden von der Mutter aus Kinderperspektive interpretiert und nicht übergangen.
- ein unmittelbares Reagieren auf die Signale ist von zentraler Bedeutung. So lernt das Kind den Zusammenhang zwischen seinem eigenen Verhalten und der positiven Reaktion der Mutter.
- Die Reaktion auf die Signale sollte angemessen sein. Die Mutter sollte die Bedürfnisse mit der Wahl der Reaktion befriedigen (Ainsworth, 1974, zitiert nach vgl. Grossmann & Grossmann, 2011).

Pädagogische Fachkräfte können die Entwicklungs- und Bildungsprozesse durch feinfühliges Handeln, gestützt auf eine von Akzeptanz und Wertschätzung geprägte Grundhaltung, positiv unterstützen. Durch Zuhören, Nachfragen und Beobachten der Kinder und durch Wahrnehmen von Signalen und Bedürfnissen wird eine Atmosphäre geschaffen, in welcher Wohlgefühl, Angenommensein und Sicherheit für die Kinder spürbar ist (Vollmer, 2012, zitiert nach vgl. Remsperger, 2014, S.3). Kinder können Bindungen auch zu nahestehenden Personen ausserhalb des familiären Systems entwickeln, beispielsweise zu pädagogischen Fachkräften. Sichere Bindungen bilden die Basis für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben (gelingende Entwicklungsprozesse) und bieten den Kindern Hilfe und Schutz. Obwohl das Bindungsverhalten genetisch angelegt ist, bedarf es seitens Bezugspersonen Anreize und

Unterstützung (vgl. Vollmer, 2017). Pädagogische Fachkräfte können eine zusätzliche sichere Basis für ein Kind repräsentieren, vorausgesetzt es gelingt ihnen, adäquat auf das Bindungsverhalten des Kindes zu reagieren. Dies mit liebevoller Kommunikation, physischer Präsenz zur Signalisation von Sicherheit und Verfügbarkeit, Unterstützung von negativen Gefühlen (trösten), mit der Möglichkeit, als Rückzugsort zu dienen und auch mit der Ermutigung zum Explorieren. Ist Vertrauen entwickelt, kann das Kind die Bezugsperson als sichere Basis annehmen und fühlt sich bei ihr sicher und geborgen. So kann durch die Bindung zur Bezugsperson, ein Ort der Geborgenheit geschaffen werden. Das Wissen um bindungstheoretische Erkenntnisse ist somit auch für die heilpädagogische Arbeit relevant (vgl. Kirschke & Hörmann, 2014, S. 14–15).

4.2.2 Selbstkonzept nach Daniel Stern

Das folgende Konzept der Entwicklung des Selbstempfindens Daniel Stern (2007) ist für die Erarbeitung der Fragestellung und somit für die Bedeutsamkeit von «Safe-Place»-Atmosphären und die fokussierten sozio-emotionalen Entwicklungsphasen SEED 1 und 2 relevant.

Der amerikanische Psychoanalytiker und Säuglingsforscher Daniel Stern konzipierte aufgrund seiner zahlreichen Beobachtungen von Säuglingen die entwicklungspsychologische Theorie des Selbstempfindens (Englisch: sense of self). Er unterscheidet vier Phasen in der Entwicklung des Selbstempfindens des Säuglings, die schichtweise aufeinander aufbauen und ineinandergreifen, siehe Abbildung 9: *Das Empfinden des auftauchenden Selbst* (0–2 Monate): Der Säugling nimmt anfänglich seine Erfahrung als isoliertes Ereignis wahr, die er zunehmend in einer zusammenfassenden Perspektive registriert und integriert. Der Säugling beginnt also, seine frühen Erfahrungen, seine Affekte und die Gestaltung von seinen Beziehungserfahrungen zu strukturieren. *Das Empfinden des Kernselbst* (2–7 Monate): Für Stern handelt sich das Kernselbst um eine unbewusste Empfindung, in der sich der Säugling als getrenntes, körperliches Wesen empfindet. *Das Empfinden eines subjektiven Selbst* (7–12 Monate): Der Säugling entwickelt laut Stern ein die Fähigkeit, sein Kernselbst zum Selbst einer anderen Person zu unterscheiden. Der Säugling beginnt, eine gemeinsame Ausrichtung der Aufmerksamkeit mit seiner Bezugsperson aufrecht zu erhalten. Der Säugling entwickelt erste, nonverbale kommunikative Absichten (Signale) auf ein Ziel hin (z. B. wenn die Mutter in der Hand einen Keks hält, schaut das Baby abwechselnd auf den Keks und zur Mutter hin, greift nach dem Keks und produziert Laute). Die wichtigste Form des subjektiven Erlebens ist der gemeinsame Affektaustausch zwischen Kind und Mutter zur sicheren Stabilisierung dieser Beziehung. *Das Empfinden des wahren Selbst* (12–18 Monate): Durch die Entwicklung der Sprache wird das wahre Selbst mit

Abbildung 9: Entwicklung des Selbst nach Daniel Stern (Frédéric Fernandes, 2013, S.5)

neuen Fähigkeiten ausgestattet. Dazu entwickelt das Kind Fähigkeiten zum ersten symbolischen Spiel (vgl. Stern, 2007, S. 72ff).

Bedeutsamkeit für den heilpädagogischen Kontext

Brodin und Hylander (2002) interpretieren und erarbeiten die Theorie von Daniel Stern, übertragen sie in den Erziehungsalltag von Krippen und Kindergärten und stellen somit die Relevanz des Konzeptes im Hinblick auf die fokussierte Entwicklungsphase der Arbeit her. Die folgenden Ausführungen sind Anlehnungen an die HfH-Vorlesung von Frei (2019), welche nach erarbeiteten Grundlagen von Kostka (2018) zusammengestellt sind. Sie sind nicht vollständig und beschränken sich lediglich auf Erkenntnisse der ersten zwei Phasen der Entwicklung des Selbstempfindens, da diese der Fokussierung der Grundbedürfnisse der SEED-Phase 1 und 2 entsprechen und somit relevant für die Beantwortung der 1. Fragestellung sind.

Handlungsempfehlungen: auftauchendes Selbst

- Die Anwesenheit der erwachsenen Person, in physischer und psychischer Form, soll den Rhythmus des Kindes unterstützen und regulieren (schlafen, essen, Ruhephasen). Weiter soll sie die Affektregulation unterstützen und Konzentrationshilfen bieten.
- Die erwachsene Person bietet als einführendes Umfeld Sicherheit, Nähe und Vertrautheit durch direkten Körperkontakt (mit einer professionellen Haltung von Nähe und Distanz). Weiter bietet sie Regulierungshilfen (Zeit, Raum, Abläufe) und eine sorgfältige Planung und Gestaltung von Übergängen.

Handlungsempfehlungen: Kernselbst

- Die Anwesenheit der erwachsenen Person (psychisch und physisch) stellt Kontakt her, hält ihn aufrecht und ist präsent. Weiterhin müssen Affekte von aussen reguliert und unterstützt werden. Auswahl von gezieltem Material bieten (sorgfältig und bedeutsam) (vgl. Frei, 2019).

4.2.3 Dynamisches Modell der Verhaltensorganisation nach Als (1986)

Das wissenschaftlich gestützte Modell ist für die Erarbeitung der 1. Fragestellung relevant, da die Befriedigung der in dieser Arbeit fokussierten Grundbedürfnisse der SEED-Phase 1 – körperliches Wohlbefinden, Ruhe und Entspannung – durch die Verhaltensorganisation nach Als (1986) abgeleitet werden kann.

Das dynamische Modell der Verhaltensorganisation nach Als (1986) zeigt vier Verhaltenssysteme auf, um das vom Säugling angestrebte innere Gleichgewicht erhalten zu können oder zu regulieren. Alle Stadien entwickeln sich bereits vor der Geburt. Zuerst das physiologische/autonome System, anschliessend das motorische System, dann das System der Schlaf- und Wachstadien und abschliessend das System der Aufmerksamkeit und Interaktion. Bedingung für eine gelingende emotionale und soziale Interaktion ist die Balance der Stufe 1–3. Erst dann wird das System der Aufmerksamkeit und Interaktion aktiv. Dieser Vorgang wird in der Abbildung 10 vom grünen Pfeil aufgezeigt. Externale oder internale Reize können die innere Balance als Stresssituation ins Wanken bringen und die absteigende Bewegung auslösen (orange Pfeil).

Abbildung 10: Das dynamische Modell der Verhaltensorganisation, eigene Darstellung (nach Als 1986)

«Da jede Sinneswahrnehmung vermutlich auch vorgeburtlich mit Empfindungen verknüpft ist, spielt diese Verknüpfung von Wahrnehmung und Gefühlen auch nach der Geburt eine zentrale Rolle» (Schumacher & Calvet, 2013, S. 21). In den ersten Lebensmonaten (0–6 Monaten) entstehen im Kontakt mit der Bezugsperson (über Körper, Blick oder Stimme) Emotionen, welche durch die Interaktion zwischen Säugling und Bezugsperson stabilisiert werden. Über Stimme und Mimik werden Gefühlsregungen ausgedrückt, z. B. gacksen, tönen, hinschauen oder fokussieren. Säuglinge erleben so Reize verbunden mit Empfindungen als intensiv. Diese Momente benötigen Verarbeitungszeit. In diesen wichtigen Pausen wird Erlebtes integriert, verknüpft und reguliert. Erleben Säuglinge diese Pausen als adäquat, entwickeln sie eine gute Selbstregulationsfähigkeit und es gelingt ihnen, sich selbst zu beruhigen. Das System der Schlaf- und Wachstadien ist verbunden mit der Möglichkeit zu interagieren (Wachzustand) oder nicht (schlafen, weinen). Aufmerksamkeit ist Wachheit und somit Interaktion mit der Umwelt. Wenn der Säugling weint, bedarf es unterstützender Interventionen seitens der Bezugsperson, welche die hohen Affekte (hohe Erregung) regulieren. Das motorische System zeigt Hinweise auf Regulations- bzw. Belastungsmotive. Gelingt es dem Säugling nach negativen oder überstimulierenden Reizen sich selbst zu regulieren, sind Bewegungen wie Zusammenfallen der Hände oder Berührung des eigenen Körpers sichtbar. Ist die Selbstregulation nicht möglich, ist das motorische System im Ungleichgewicht und es können stereotypische Verhaltensweisen sichtbar werden (z. B. sich drehen, etc.) (vgl. Schumacher, Calvet & Reimer, 2013).

Bedeutsamkeit für den heilpädagogischen Kontext

Um die SuS in der aufsteigenden Entwicklung des Verhaltensmodells zu unterstützen, bedarf es im System der Physiologie/Autonomie ein Gleichgewicht: Das physiologische/autonome System in einem inneren ruhigen Zustand, das motorische System äusserlich ruhig und ein Rhythmus von Schlaf- und Wachstadien sind Bedingungen für Aufmerksamkeit und somit für die Interaktion mit der Umwelt. Dieses Entwicklungsmodell als Verhaltensorganisation bleibt lebenslanglich bedeutend. Wird das innere Gleichgewicht durch äussere Einflüsse gestört oder irritiert, bedarf es ein Erkennen der Belastungszeichen, ein Verstehen und folglich auch ein adäquates Intervenieren seitens der erwachsenen Person. Es bedarf Feinfühligkeit und Vermeidung von Unter- und Überstimulation. Feinfühligkeit nach Ainsworth (1974) meint ein achtsames Wahrnehmen von Signalen und ein richtiges Einschätzen und adäquates Reagieren darauf (vgl. ebd., 2013).

Speziell bei Kindern mit einer Behinderung steht die Verhaltensorganisation verstärkt im Mittelpunkt, da viele Systeme nicht so gut ausgereift bzw. organisiert sind wie bei «normalen» Neugeborenen. Die intuitive und affektive Zuwendung der Erwachsenen ist hier für die weitere Entwicklung noch entscheidender. Oft sind es die zu hohe Intensität und Komplexität eines Reizes, das zu schnelle Tempo, das zur Vermeidung führen wird, da die Reize nicht integriert werden können. (Schumacher und Calvet, 2013, S. 26)

Stress- oder Belastungssituationen können zu einer «*Shut-Down*»-Reaktion führen, in welcher die tieferen «unteren» Systeme aktiviert werden. Angenehme Gemütszustände werden vom Menschen angestrebt und herbeizuführen versucht, wogegen die unangenehmen Gefühle zu vermindern oder sogar ganz zu vermeiden versucht werden. In der frühen Kindheit übernimmt diese Aufgabe ein Gegenüber, welches zuverlässig und ausreichend diese Gefühle von aussen reguliert und unterstützt. Darauf aufgebaut, lernt das Kind, sich selbst zu regulieren. Wenn die innere Ruhe von Atem und Puls mit dem physiologischen/autonomen System und die äussere motorische Ruhe, sowie der Rhythmus von Schlaf- und Wachphasen gegeben sind, wird das System aktiviert, welches für die Aufmerksamkeit und Interaktion zuständig ist (vgl. Piller, 2018).

4.3 Zusammenfassende Erkenntnis hinsichtlich der ersten Fragestellung

Die Grundbedürfnisse der SEED-Phasen 1 und 2 sind geknüpft an einen frühesten kindlichen Entwicklungszeitraum und den damit verbundenen Erfahrungen. Die emotionale Entwicklungsphase von Adaption und Sozialisation (SEED-Phasen 1 und 2) stehen für Symbiose und Sicherheit. Das Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden, Entspannung und Ruhe sind von der Bezugsperson zu befriedigen und zu regulieren. Es bedarf also eine feinfühlig Person (Bezugsperson), welche die Verarbeitung von Reizen und Emotionen unterstützend von aussen reguliert. Sappok und Zeppritz (2019) schreiben: «Der Begriff des <Wohlfühlens> ist von zentraler Bedeutung. Das Ziel der Betreuung eines Menschen in dieser Entwicklungsphase ist das Erreichen einer *Homöostase* (seelische Balance, ausgewogenes Spannungs- und Erregungsniveau)» (S.44). Die Bezugsperson bildet demnach die verlässliche Versorgung der Bedürfnisse. Die zweite Phase mit den Grundbedürfnissen Sicherheit und Geborgenheit spiegelt die bedeutende Beziehungsarbeit, welche durch Entstehung von Vertrauen, Verlässlichkeit, Anwesenheit und Unterstützung von Affektregulation geprägt ist. Die Bezugsperson bildet eine Art sichere Basis und ist somit bedeutend für die Weiterentwicklung des Kindes. Alle weiteren erarbeiteten Modelle, Konzepte und Theorien der Entwicklungspsychologie und Säuglingsforschung implizieren, dass für die ersten Phasen der emotionalen Entwicklung eine wachsame, präsente, offene, zugewandte, feinfühlig, verlässliche und achtsamen Person von zentraler Bedeutung ist, welche die Emotionen regulieren, auf Befindlichkeit adäquat reagieren und Bedürfnisse befriedigen kann. Da nun die entwicklungspsychologischen Modelle und Konzepte hinsichtlich der ersten Fragestellung erarbeitet wurden, wird in einem nächsten Schritt die «Safe-Place»-Atmosphäre in einen musikalischen Bezugsrahmen gesetzt.

5. Musikalischer Bezugsrahmen

Im vierten Kapitel wurde der entwicklungspsychologische Bezugsrahmen der Arbeit gelegt. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse aus der Bearbeitung der Literatur hinsichtlich der ersten Fragestellung, wird nun im diesem fünften Kapitel der Bereich *Musik* hinzugezogen. Der gesamte Aufbau des musikalischen Bezugsrahmens dient der Beantwortung der zweiten Fragestellung und somit der Zielstellung. Der musikalische Bezugsrahmen zeigt den Weg, die Suche nach den musikalischen Merkmalen des ersten «Safe Place» der menschlichen Entwicklung und deren Bedeutung. Das Kapitel fünf ist folgendermassen aufgebaut: Definitionen von Musik und deren Komponenten, gefolgt von Erklärungen über den möglichen Ursprung von Musik. Die Wirkung von Musik mit dem Fokus auf *Entspannung* wird aufgezeigt, sowie aus neurobiologischer Perspektive einfach formuliert erläutert. Das Handlungsfeld von Musik in der Heilpädagogik wird beschrieben und es wird anhand angrenzender Berufsfelder eine Orientierung gegeben. Anschliessend folgt ein musiktherapeutischer Teil, in welchem gezielt die rezeptive Musiktherapie mit deren Funktion, Ziel und Methodik erklärt wird. Anschliessend werden Wiegenlieder und Mantras entlang der Frage- und Zielstellung der Arbeit thematisch aufgearbeitet. Abschliessend folgen hinsichtlich der zweiten Fragestellung zusammenfassende Erkenntnisse des gesamten fünften Kapitels.

5.1 Definition von Musik – ein Versuch

«Musik ist vom Menschen gestalteter Schall. Als akustisches, zeitstrukturierendes Geschehen ist sie Artikulation menschlichen Erlebens mit Ausdrucks- und Kommunikationsfunktion» (Thesen der Kasseler Konferenz, 1998, zitiert nach Metzner, 2004, S.30). Nach Stadler Elmer (2015) ist die Grundlage von Musik aus physikalischer Perspektive der *Schall*. Einfach formuliert besteht Schall aus den folgenden Komponenten: «Lautstärke, Klangfarbe, Tonhöhe und Dauer (oder Zeitstruktur)» (S.33). Der Ton bildet die Basis von Musik und umfasst folgende Charakteristiken:

- Die Lautstärke eines Tons, umfasst die Dimension *laut–leise*.
- Die Klangfarbe eines Tons meint die Erzeugungsquelle (Stimme oder Instrument).
- Der Ton und seine Tonhöhe, umfasst die Dimension *hoch–tief*.
- Die Tondauer wird als *Zeitmass* definiert.
- Der Raum, die Ortung der Klangquelle (vgl. Stadler Elmer, 2015, S. 33–34).

Peter Zentel (2019) zitiert eine Definition von Musik nach Meyer (2012) wie folgt:

Musik besteht in erster Linie aus Tönen – der Abstand zwischen den einzelnen Tönen wird als Intervall bezeichnet, die Aneinanderreihung von Intervallen bildet melodische Motive bzw. die Melodie. Bereits eine kurze Tonfolge kann als Melodie bezeichnet werden. Der Charakter einer Melodie wird bestimmt durch ihr Tempo und ihre Lautstärke, der Dynamik, die Dauer der einzelnen Töne und ihr zeitliches Verhältnis zueinander machen den Rhythmus aus, die Ordnung regelt der Takt, und schliesslich hat das ganze einen bestimmten Klang, eine Klangfarbe, die durch die Harmonik erkennbar wird, durch Wohl- oder Missklänge, sogenannte Konsonanzen und Dissonanzen. Das ist, ein wenig vereinfacht, Musik. (Zentel, 2019, S. 542)

Da die Arbeit an musiktherapeutische Interventionen angelehnt ist, werden die Grundlagen bzw. Komponenten der Musik aus musiktherapeutischer Perspektive definiert und erläutert.

5.2 Komponenten der Musik

Analog zum Wort *Komponenten*, zählt Lutz Hochreutener diverse Begrifflichkeiten wie Bausteine, Parameter oder Elemente der Musik auf. Die vorliegende Arbeit orientiert sich am Begriff der Komponenten, geprägt von den von Fritz Hegi (1998) definierten «fünf Komponenten der Musik: Klang, Rhythmus, Melodie, Dynamik und Form», sowie von Lutz Hochreutener (2009) erweitert durch die Komponente der Stille. Folgend werden die einzelnen Komponenten der Musik erläutert.

5.2.1 Klang

«Klang ist die Seele der Musik. Er ist Schwingung und daher nicht notierbar wie ein Rhythmus oder eine Melodie» (Hegi, 1996, zitiert nach Lutz Hochreutener, 2009, S.78). Es gibt verschiedene Klangqualitäten, welche in der Musiktherapie als äquivalent betrachtet werden: Die Konsonanz, meint harmonische Akkorde, welche wohlklingend zusammen schwingen und dadurch ein Gefühl von Getragensein auslösen können. Die Dissonanz beschreibt Klänge, welche als Reibung oder Spannung erlebt werden. Dissonanz ist die gesteigerte Form von dissonanten Klängen, die in Form von chaotischen Zuständen beschrieben werden. In der Resonanz sind alle Resonanzkörper (Klangkörper) enthalten, welche durch Klang in Schwingung versetzt werden (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 78-79).

5.2.2 Rhythmus

«Rhythmus ist Leben» (Hegi, 1998, S. 123). Der äussere Rhythmus in Natur und Kosmos sowie der innere Rhythmus in psychischer und physischer Form bedürfen eines rhythmischen Ausgleichs der Polen Spannung und Entspannung. Genügend fördernde rhythmische Erfahrungen in der pränatalen Zeit und frühesten Kindheit sind zentral für eine gesunde Entwicklung. Ein verlässliches Umfeld, in welchem das heranwachsende Kind die Qualitäten von Sicherheit, Schutz und Halt erfahren darf, bilden ein Gefühl der Einheit, aus welchem sich ein Kind allmählich hin zur Dualität des Lebens bewegt. Ein Urvertrauen in die wiederkehrenden Zyklen des Lebens bestärkt das Kind, sich mit den herrschenden Polaritäten des Lebens auseinanderzusetzen. (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 80–81). Hegi (1998) beschreibt Rhythmus als Wiederholung an sich. Der Rhythmus als «Wiederholung natürlicher Phasen, Zyklen und Perioden, mit der Ordnung von Regeln, Strukturen oder Systemen, mit der Ritualisierung von Lebensbereichen und Feiern» (S.127). Rhythmen tragen «die Zuverlässigkeit polarer Systeme in sich: Sie wiegen sich aus, sie suchen eine Balance, sie bewegen sich zwischen einer vitalen Betonung und einem ausgleichenden Fluss; sie bilden so auch Lieder» (S.126).

5.2.3 Melodie

Hegi (1998) beschreibt die Komponente *Rhythmus* als Vater und die Komponente *Klang* als Mutter der musikalischen Ausdrucksformen. Sie beide bilden die ursprünglichste Quelle von Lauten und präverbalen Ausdrucksmöglichkeiten. Zusammen erzeugen sie eine weitere Komponente, das Kind, die *Melodie* (vgl. Hegi, 1998, S. 171). Anders formuliert entsteht eine Melodie, «wenn sich das zeitgestaltende Prinzip Rhythmus mit dem Schwingungsraum Klang verbindet» (Lutz Hochreutener, 2009, S. 83). Merkmale von Melodien sind die Betonung wichtiger Töne, linienhafte auf- und abwärts Bewegungen, sowie Intervallsprünge. Jede Melodie trägt durch die individuelle detaillierte Ausarbeitung eine eigene besondere Aussage (vgl. ebd., S.83).

5.2.4 Dynamik

«Dynamik ist die Kraft des Wunsches oder der Wille zur Bewegung und Verwandlung.» (Hegi, 1986, zitiert nach 1998, S.219.). Die Dynamik «belebt die anderen Komponenten durch Bewegungen der Stärke, der Dichte, der Spannung, der Energie und durch Pausen» (Lutz Hochreutener, 2009, S. 85). Dynamische Bewegungen gibt es in der Variation der Tempi (schnell–langsam) und in den Abstufungen der Lautstärke (laut–leise). Auch sogenannte dynamische Entsprechungen (laut und schnell) und (leise und langsam) sowie Spannungen in der Dynamik (laut, aber langsam und leise, aber schnell) zählen zur Komponente der Dynamik (vgl. ebd., S.85). Nach Hegi (1998) können den dynamischen Ausprägungen unterschiedliche Eigenschaften zugeordnet werden:

- Laut = dominant, stark, klar, öffnend, deutlich, abgrenzend. (Element Luft)
- Leise = nah, bescheiden, zart, geheim, aufmerksam, sensibel, ruhig (Element Wasser)
- Schnell = erregt, vital, unfassbar, getrieben, vorwärtsgerichtet (Element Feuer)
- Langsam = genau, tief, verständlich, beständig, verlässlich, hemmend, melancholisch, geduldig (Element Erde) (vgl. 1998, S. 220–222).

«Die unvereinbaren und sich gleichzeitig bedingenden Gegensätze belegen als dynamische Kräfte die Existenz des Menschen zwischen Urangst und Urvertrauen» (1998, S. 222).

5.2.5 Form

Die Umfassung aller bisherigen Komponenten bildet das Gefäss, die Komponente Form. Sie wird nun als Gesamtgestalt wahrgenommen und setzt sich mit den Themen Freiheit und Grenzen auseinander. Als einen musikalischen Prozess geht es um die Auflösung und Neuformung der Gestalt, in Wandlungen zwischen Chaos und Ordnung. Der komponierten Musik liegt die Ordnung näher, wogegen der Improvisation das Chaos innewohnt. Aus musiktherapeutischer Perspektive geht es situativ um die Frage: Wann braucht es die Ordnung mit all den Strukturen und den Grenzen und wann benötigt es das Chaos mit der Wandlung, der Auflösung und der Freiheit? (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 86–87). Nach Hegi (1998) strebt die Komposition nach einer festen Form, wobei die Improvisation die Suche nach der fließenden Form ist. Die bestehenden Begrifflichkeiten rund um das Wort Form, deuten auf die bewegende und wandelbare Hermeneutik des Begriffs (vgl. S. 263).

5.2.6 Stille

Nach Lutz Hochreutener (vgl. 2009, S. 88) werden drei Arten von Stille unterschieden: die prämusikalische Stille, die intramusikalische Stille und die postmusikalische Stille. Die prämusikalische Stille meint den Raum, bevor er durch Melodien klingt. Den Raum, in dem man bei sich ankommt und horcht, auf das was kommen mag. Bei der intramusikalischen Stille sind «alle Momente oder Sequenzen von Stille, welche sich innerhalb des musikalischen Geschehens ereignen» gemeint (S.88). Stille knüpft hier an frühkindliche Erfahrungen an, in welchen sich der Säugling in einem ihm angepassten Wechsel zwischen Zugewandtheit (Interaktion) und Ruhepausen (für sich sein) bewegt. Die postmusikalische Stille führt mit dem letzten Ton der Musik in den Raum danach, indem die Stille als ein Nachlauschen oder Nachklingen erlebt werden kann (vgl. S.89–90).

5.3 Ursprung Musik oder die Wiege der Musik

Sucht man in der Literatur nach der Ursprünglichkeit von Musik, ist auffallend, wie ähnlich die Aussagen bezüglich der Funktion von Musik sind. Folgend sind einige Beispiele genannt: Musik gilt als eine der ursprünglichsten und bedeutendsten gesellschaftlich-mentalenen Bereiche der Menschheit, dadurch, dass sie die kommunikativen und kooperativen evolutionären Funktionen oder die Entwicklung sozialen Zusammenhalts fördert (Koelsch/ Schröger 2008, zitiert nach vgl. Zentel, 2019, S.541). Stecher (2015) schreibt, «man sagt auch, dass vor dem Sprechen das Singen kam. Unsere gemeinsame Ursprache war demnach ein Urgesang – eine Kommunikation auf der Basis von rhythmischen Klängen und Melodien» (Stecher & Barth, 2015, S. 43). Bossinger (2006) erläutert: «Singen und Musizieren sind Verhaltensweisen, die sich in allen Kulturen und Zeitaltern der Menschheit finden lassen. Es ist keine Kultur bekannt, in der es nicht irgendeine Form von Musik gab» (S. 27). Die *Wiege der Musik* liegt nach der Wissenschaftlerin Ellen Dissanayake (2007) in den von Fürsorge geprägten präverbalen Dialogen zwischen Mutter und Kind. Die äusserst ähnlichen bestehenden Strukturen von Wiegenliedern weltweit weisen darauf hin, dass diese vermutlich in der Genetik des Menschen veranlagt sind. Diese sogenannten «Bindungs-Duetten» (S. 48) findet man jedoch nicht nur beim Menschen, sondern bei allen Säugetieren. Buckelwalmütter kommunizieren anhand von bindungsgeprägten «Social Sounds» mit ihrem Kalb, und auch bei anderen Säugetieren, wie beispielsweise den Affen und den Elefanten, sind vergleichbare Dialoge nachgewiesen. Der Gesang unterstützt die Entstehung eines Miteinanders, einer Beziehung, bis hin zur resonierenden – ja sogar synchronisierenden – Frequenz von Herz und Atmung (vgl. Bossinger, 2006, S. 48–49). Dass Musik der Anfang der zwischenmenschlichen Kommunikation bildet, steht für viele Psychologen und Wissenschaftler der Musik fest. Eltern können ihr Kind mit Hilfe von Stimme (Summen, Gesang) ohne Verwendung von umfassender Sprache beruhigen. Einwirkung auf die Stimmung hat auch Instrumentalmusik. Zu vermerken ist, dass Kinder früher zu singen beginnen als zu sprechen (vgl. Jäncke & Altenmüller, 2012, S. 238). Auch Stegemann (2018) geht vom evolutionstheoretischen Ursprung der Musik aus, welcher besagt, dass «dem Singen in der frühen Mutter-Kind-Interaktion die Funktion eines Übergangsobjektes zukommt» (S. 205). Indem die Mutter für das Kind mit akustischen Klängen den Kontakt aufrecht erhält, während sie selbst beispielsweise Nahrung sammelte, signalisierte sie dem liegenden Kind Anwesenheit, Sicherheit, Halt und Geborgenheit (vgl. Stegemann, 2018, S. 205). Die Bedeutung vom Singen für das Kind wird im Kapitel 5.7.3 nochmals vertieft.

5.4 Wirkung von Musik – neurobiologischer Exkurs

Musik ordnet und heilt die Seele und ist eine Vorstellung, welche bereits seit tausenden von Jahren in den Köpfen der Menschen existiert und tief in uns verankert ist. Musikalische Werke wurden seit der Antike aufgrund ihrer innewohnenden Gesetzmässigkeiten eine Wirkung zugeschrieben (vgl. Frohne-Hagemann, 2004, S. 1). Im Rahmen dieser Arbeit beschränkt sich die vertiefte Auseinandersetzung lediglich auf die beruhigende Wirkung von Musik. Die Wirkung von Musik wird aus einer neurobiologischen Perspektive erklärt und Begrifflichkeiten wie das autonome Nervensystem (ANS), auch vegetatives Nervensystem genannt, das sympathische und parasympathische System, die Entspannung und trophotrope Musik erläutert.

Die Verarbeitung von Musik im Gehirn geschieht in mehreren Stufen. Es gibt jedoch kein bestimmtes Areal im Gehirn, welches ausschliesslich für die Wahrnehmung von Musik zuständig ist, sondern vielmehr ist es ein Geflecht. Zwischen dem Wahrnehmen des akustischen Reizes und der verschiedenen Stufen der Verarbeitung erfolgen lediglich einige hundert Millisekunden. Zunächst wird auf Tonhöhe, Klangfarbe und Intensität hin ein Reiz analysiert. Kurz darauf werden Informationen aus Melodien, sowie Intervalle, Klänge, Harmonien, Takt und Rhythmus verarbeitet (vgl. Jäncke & Altenmüller, 2012, S. 292–293).

Unser Gehirn ist offenbar evolutionär darauf programmiert, bestimmte akustische Reizkonstellationen schnell und präzise zu identifizieren, um insbesondere entsprechende lebenswichtige bzw. lebensschützende Verhaltensweisen auszulösen. Der Mechanismus, auf bestimmte Reize biologisch (wahrscheinlich genetisch) entsprechend vorbereitet zu sein, wird in der psychologischen Fachsprache als *Preparedness* (Vorbereitet Sein) bezeichnet. ... Neben den Reizen, die typischerweise Abwehrreaktionen beim Menschen hervorrufen, existieren auch Reize, die bevorzugt Zuwendung und positive Reaktionen auslösen. Hierzu gehören folgende Reizmuster: regelmässige Lautmuster, akustische Reize im mittleren Lautstärkebereich, langsam einsetzende und sich verändernde Reize, konsonante Klänge. (ebd., 2012, S. 240-241)

Bossinger (2006) schreibt, dass Musik die Fähigkeit besitzt, das vegetative Nervensystem zu harmonisieren. Die Musik wirkt unmittelbar «über das limbische System, den Hypothalamus und den Hirnstamm auf das vegetative Nervensystem» ein (Bossinger, 2006, S. 119).

5.4.1 Autonomes Nervensystem ANS / vegetatives Nervensystem

Bei Säugetieren werden überlebenswichtige Funktionen von einer neuralen Steuerung organisiert, vom sogenannten willkürlichen und vom autonomen Nervensystem (ANS) oder auch vegetative Nervensystem genannt. Das willkürliche Nervensystem kontrolliert und steuert bewusst die Skelettmuskulatur, auch als quergestreifte Muskulatur bezeichnet. Das autonome oder vegetative Nervensystem dient hauptsächlich der Regulation von automatisierten und autonomen Prozessen, welche beispielsweise über Darm (glatte Muskulatur), Drüsen (Schweissdrüsen) oder die Muskulatur des Herzens übermittelt werden (vgl. Stegemann, 2018, S. 67).

5.4.2 Sympathikus und Parasympathikus

Stegemann (2018) beschreibt das autonome oder vegetative Nervensystem als ein aus zwei bestehenden agonistischen Gliedern, auch «Schenkel» genannt: Der Sympathikus und der Parasympathikus. Als dritter eigenständiger Teil des ANS gilt das Nervensystem der Eingeweide. Einfach formuliert sind alle Situationen mit «*fight- oder flight*»-Charakter dem Sympathikus zugeordnet, und für die Phasen von «*rest and digest*» ist der Parasympathikus zuständig. «Die Neurone des Sympathikus finden sich im Rückenmark, die sympathischen Nervenfasern werden im Grenzstrang umgeschaltet, von wo sie zu den Zielorganen ziehen. Der Hauptnerv des Parasympathikus ist der X. Hirnnerv (Nervus vagus), der den gesamten Brust- und oberen Bauchraum innerviert». Die Neurotransmitter (Botenstoffe) des Sympathikus sind Acetylcholin und Noradrenalin, beim Parasympathikus arbeitet ausschliesslich der Neurotransmitter Acetylcholin. Die Botenstoffe interagieren in Verbindung verschiedener Rezeptoren und verantworten so unterschiedliche Wirkungen der «Schenkel» Sympathikus und Parasympathikus und

den dazugehörigen Organen, siehe Abbildung 11. Musik kann anregen oder beruhigen, je nachdem welches der beiden Systeme (sympathisches oder parasympathisches) angesprochen wird. Dieses Erkenntnis kann in der musiktherapeutischen Arbeit je nach Krankheitsbild spezifisch für Stimulierung oder Erholung angewendet werden (vgl. Stegemann, 2018, S. 67–77).

Abbildung 11: Das autonome Nervensystem, (paraplegie.ch) besucht am 23.5.2021

5.4.3 Entspannung

«Entspannung bedeutet Gelöstsein, sowohl körperlich als auch seelisch» (Schäfer, 2015). Mit ähnlichen Worten definiert Stegemann (2018, S.160) nach Peter (2000) einen «Zustand gleichzeitiger seelischer und körperlicher Gelöstheit». Nach Vaitl und Petermann (2000) werden Reaktionen von Entspannung wie folgt erklärt: «ein spezifischer psychophysiologischer Prozess, der sich auf dem Kontinuum von Aktivität–Desaktiviertheit zum Pol eines fiktiven Basalwertes hin bewegt und gekennzeichnet ist durch Gefühle des Wohlbefindens, der Ruhe und Gelöstheit» (Vaitl und Petermann, 2000, S.30, zitiert nach Stegemann, 2013, S. 160). Nach Kirsten Schäfer (2015) beschreibt das Polaritätsprinzip den Dualismus, wie das Leben einem Takt, einem Rhythmus entspricht, so bewegt sich der Fluss des Lebens zwischen den Polen «Spannung» und «Entspannung». Eine der ersten Form von Dualität des Lebens bildet das Atmen. Er ist an das Leben gebunden und beinhaltet die Pole des Einatmens und des Ausatmens. Der Mensch benötigt ein Gleichgewicht beider Pole, um gute Leistungen zu erbringen (Anspannung) und anschließend die Erholung (Entspannung) (vgl. Schäfer, 2015).

Physiologische und psychologische Merkmale von Entspannung

Nach Stegemann (2018) kann Entspannung «als Prozess, Zustand oder Methode verstanden werden» (S.168).

Entspannung im Sinne eines Prozesses meint die auf einen Ausgangspunkt bezogene kontinuierliche und als angenehm erlebte Reduktion psychophysiologischer Erregung. Entspannung im Sinne eines Zustandes meint einen Zustand vergleichsweise geringer psychophysiologischer Erregung, der als angenehm bewertet wird. Entspannung als Methode (bzw. Treatment oder unabhängige Variable) bezieht sich auf eine Aktivität, die als Effekt einen Entspannungsprozess bewirkt und schliesslich in einen Entspannungszustand einmünden kann. Entspannungsprozesse und -zustände beziehen sich auf die motorisch-behaviorale, physiologische und subjektiv-erlebnismässige Ebene, wobei Kovariationen zwischen diesen drei Systemen auftreten können, aber nicht notwendigerweise müssen. (Gembris, 1985/2006, S.78, zitiert nach Stegemann, 2018, S.161)

Nach Vaitl (2004, S. 21–33) können Entspannungsübungen Veränderungen auf folgende physiologische Ebenen auswirken:

- Neuromuskulär (Abnahme des Muskeltonus)
- Kardiovaskulär (Ausdehnung der Blutgefässe, Reduzierung des Blutdrucks, tiefere Herzschlagfrequenz)
- Respiratorisch (Reduzierung der Atemfrequenz, ausgeglichene Atemserien, vermehrte Bauchatmung)
- Elektrodermal (Abnahme der Ausscheidung der Schweißdrüsen)
- Zentralnervös (hirnelektrische Tätigkeit).

Diese Entspannungsreaktionen wird aus physiologischer Sicht als «Zustand entspannter Wachheit» beschrieben, «der verbunden ist mit Gefühlen des Wohlbefindens, der Ruhe und der Gelöstheit» (Stegemann, 2018, S. 161).

Laut Haslbeck (2018) hat das «Kind im Mutterleib bereits ab dem vierten Monat die Stimme der Mutter, das Pulsieren ihres Blutes und ihren regelmässigen Herzschlag gehört. Das sind rhythmische Klänge, die Geborgenheit vermitteln und zur (Gehirn-)Entwicklung beitragen». Bossinger (2014) schreibt, dass «allein der Klang der mütterlichen Stimme bei Frühgeborenen die Hirndurchblutung – und damit die Sauerstoffversorgung im Gehirn erhöhen kann – ein unmittelbarer Überlebensvorteil für Frühgeborene, deren lebensnotwendigen Funktionen wie Atmung und Herzrate oft noch sehr instabil sind» (Tierpitz, 2004, zitiert nach Bossinger, 2006, S. 49).

5.4.4 Trophotrope Musik – Merkmale und Wirkung

In der Musiktherapie spricht man von trophotroper und ergotroper Wirkung von Musik. Die Wirkung von Beruhigung und Entspannung wird als trophotrope Musik bezeichnet, hingegen die ergotrope Musik als aktivierend und anregend. Diese Wirkung tritt auch beim Musikhören auf, wobei das aktive Beteiligen durch Mitsingen einen stärkeren Einfluss auf das vegetative Nervensystem aufweist (vgl. Bossinger,

2006, S. 119). Da sich die Arbeit auf die trophotrope Wirkung von Musik beschränkt, werden in der folgenden Tabelle lediglich die Merkmale und Reaktionen von trophotroper Musik dargestellt.

Tabelle 8: Wirkung von trophotroper Musik, abgeändert nach (Bossinger, 2006, S. 120)

Trophotrope (beruhigende, entspannende) Musik	Kann folgende Reaktionen beim Hörer auslösen
<ul style="list-style-type: none"> - Schwebende, nicht akzentuierte Rhythmen - Molltonarten - Konsonanzen - Geringe Dynamik (Dezibel) - Vorherrschen von Legato - Sanftes Fließen der Melodie - Harmonische Bewegung (Beispiel pentatonische Formen im Kinderlied) 	<ul style="list-style-type: none"> - Blutdruckabfall - Verlangsamung der Pulsfrequenz (Verminderung der respiratorischen Tätigkeit (= flacher Atem) - Entspannung der Skelettmuskulatur - Verengte Pupillen - Geringer Hautwiderstand - Beruhigung/Lustgefühl bis zur Somnolenz <p>Wir sprechen hier von «vagotoner Beeinflussung» (Vagus-Nerv = Komplementär-Nerv des Sympathikus).</p>

Weiter schreibt Bossinger (2006, S. 134), es wurde «durch vielfältige musikalische Wirkungsforschung belegt, dass langsame, beruhigende – also trophotrope Musik – die Pulsfrequenz und den Blutdruck erniedrigen und dadurch zu einer Stress abbauenden Entspannungsreaktion führen kann». Nach Günther & Paulzen (2014), soll Entspannungsmusik dezent sein, geprägt von simplen wiederkehrende Melodien, welche an die bereits gemachten Erfahrungen im Mutterlieb erinnern und somit später beim Hören der Audio-CD an diese Erfahrung anknüpfen werden können (vgl. 2014, S. 32). «Wird eine beruhigende Musik mit circa 60 Taktschlägen pro Minute eingesetzt, kann schon die Musik an sich zu einer Entspannung führen» (Schäfer, 2015). Folgende trophotrope Wirkung von Musik wurde in vielen Studien belegt und auch von Haslbeck (vgl. 2018, S.4) aufgeführt: Entspannung, Stabilisierung, Reduktion von Angst und Stress, Steigerung des Wohlbefindens und Aufbau und Gestaltung von Beziehung.

Folgende Empfehlungen sind nach Stegemann (2018) zu beachten, wenn eine beruhigende Wirkung der Musik beabsichtigt wird: Sogenannte «minimal change», geringe Wechsel in «Rhythmik, Harmonie, Dynamik und Lautstärke» (ebd. S. 167), sowie «minimal range», begrenzter Ambitus (Tonumfang) und kleinschrittige Führung der Melodie unterstützen die beruhigende Funktion (vgl. Stegemann, 2018, S. 167). «Grundsätzlich eignen sich alle ruhigen Musikstücke, ob klassisch, traditionell (z. B. indianisch, afrikanisch oder fernöstlich) oder auch modern. Fließende Klänge mit möglichst geringen Variationen in der Tonhöhe, der Lautstärke und im Rhythmus unterstützen die entspannende Wirkung am besten» (Quante, 2008, S. 302). Wenn man wohltuende Musik hört, musiziert oder improvisiert singt, werden diverse Gehirnregionen zu einer Balance und Synchronisation angeregt (vgl. Hüther, 2005). Nach der ausführlichen Wirkung von Musik aus neurobiologischer Perspektive wird im nächsten Kapitel der Bezugsrahmen der *Musik* mit dem Tätigkeitsfeld der Autorin *Heilpädagogik* in Verbindung gebracht. Es handelt sich dabei konkret um Musik in der Heilpädagogik und deren Verortung im Feld verschiedener Fachdisziplinen.

5.5 Musik in der Heilpädagogik – eine Landkarte

Klaus-Benedikt Müller (2001) schreibt zur Entwicklung des Fachgebietes Musik in der Heilpädagogik: «Die Musik gehört zu den ältesten Heilverfahren. Sie hat in jeder Epoche auf verschiedene Weise dazu gedient, körperliche, seelische und geistige Störungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Gleichzeitig war und ist Musik in allen Kulturen und zu allen Zeiten wichtiger Bestandteil der Erziehung» (S.29).

Nach Müller (2001) besitzt Musik die Fähigkeit, Menschen mit besonderen Bedürfnissen tiefgreifend zu berühren – eine beinahe heilungsähnliche Wirkung wird ihr zugeschrieben. Das Medium Musik kann somit als Methode zur unterstützenden Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt werden und dient in diesem Sinne auch der Erhöhung der Lebensqualität (vgl. ebd., S.29). Weiter führt Müller (2001) aus: Der Begriff «Musik in der Heilpädagogik» sei passend, «um die Verwandtschaft zu ganzheitlichen Ansätzen der Heilpädagogik und Distanzierung von einem medizinisch orientierten Therapiebegriff zu verdeutlichen» (Müller, 2001, S. 32).

Abbildung 10: Landkarte von «Musik in der Heilpädagogik», eigene Darstellung (nach Müller, 2001, S. 15)

Die Abbildung 10 zeigt eine Landkarte, in welcher «Musik in der Heilpädagogik» eingegliedert, bzw. angrenzend an verschiedene Fachbereiche dargestellt wird. Die äussersten Bereiche sind Therapie, Pädagogik und Musik. Die Schnittfläche von Therapie und Pädagogik ist die Heilpädagogik, die Schnittfläche von Pädagogik und Musik bildet die Musikpädagogik, und schliesslich ist die Musiktherapie die Schnittfläche von Musik und Therapie. Die Schnittfläche wiederum von Heilpädagogik, Musiktherapie und Musikpädagogik bildet die «Musik in der Heilpädagogik». Aus dieser Darstellung lassen sich die drei Hauptbereiche erschliessen: «Musiktherapie als Psychotherapie», «Musikpädagogik und Instrumentalunterricht für Behinderte» und «Heilpädagogik mit Musik» (ebd., S.32–33). Diese Entwicklungsarbeit ist dem Bereich *Heilpädagogik mit Musik* angegliedert. Der Bereich umfasst eine langandauernde Begleitung, mit dem Anspruch der Fähigkeitsentwicklung einer heilpädagogischen ganzheitlichen Förderung. «Ausgehend von den vorhandenen Ressourcen sollen Lebensqualität, persönliches Wachstum, Selbstvertrauen, Kommunikation und Gruppenfähigkeit entwickelt werden. Heilpädagogische Methoden sind erlebnisorientiert, prozesshaft, ritualisiert und meistens klar strukturiert» (ebd., S.33). Der Fachbereich Musik in der Heilpädagogik ist jedoch interdisziplinär angesiedelt (Musiktherapie und Heilpädagogik). So sollten sich Grundlagen der Heilpädagogik und Konzepte der Musiktherapie in den jeweiligen Ausbildungen gegenseitig ergänzen, bzw. thematisiert werden (ebd., S. 48–49). Dieser Aussage entsprechend wird das nächste Kapitel dem Fachbereich Musiktherapie, genauer gesagt der rezeptiven Musiktherapie, gewidmet.

5.6 Rezeptive Musiktherapie

Neben der aktiven Musiktherapie, in welcher vor allem der Patient selbst handelnd und meist improvisierend tätig ist, wird in der rezeptiven Musiktherapie ein Zuhören als Kultur gefordert. Befähigungen wie Hören, Empfangen und inneres Wahrnehmen unterstützen dabei, sich selbst orientieren zu lernen. Zuhören im Sinne eines aktiven, präsenten Bewusstseins erlebnisses (vgl. Frohne-Hagemann, 2004, S. 7). Auf den folgenden Seiten werden hinsichtlich der geplanten Anwendung der «Safe-Place»-Mantras im heilpädagogischen Setting die Funktion, die Ziele und die Methoden der rezeptiven Musiktherapie

beleuchtet und erklärt. Die beabsichtigte Wirkung von Sicherheit, Halt und Geborgenheit der «Safe-Place»-Atmosphäre mittels der eigens entwickelten Lieder wird hier aus musiktherapeutischer Perspektive erläutert.

5.6.1 Eine Orientierung: Musiktherapie/Psychotherapie

Historisch betrachtet, entwickelten sich die Psychotherapie und die Musiktherapie parallel. Die Ursprünge der Psychotherapie liegen in der Medizin, genauer in der Psychiatrie. Die Musiktherapie hingegen ist mehr mit therapeutischen Grundlagen von Kultur, Musik, Kunst und Pädagogik verwurzelt und lässt sich als ein Verfahren aus der Psychotherapie erklären, welches aus einem vielfältigen methodischen musikalischen Angebot besteht. Die Grundlagen der Musiktherapie werden mit Vorgehensweisen der Psychotherapie verknüpft, basierend auf den neusten Erkenntnissen aus Medizin, Psychologie und Forschung. Die Vorgehensweisen der Musiktherapie lassen sich in aktive und rezeptive Handhabungen unterscheiden, sowie in Einzel- oder Gruppensettings (vgl. Decker-Voigt, Oberegelsbacher & Timmermann, 2008, S. 53–56). Bei aktiven musiktherapeutischen Vorgehensweisen ist die Patientin oder der Patient selbst, wie das Wort *aktiv* es bereits sagt, aktiv handelnd gestaltend und meist improvisierend mit Stimme oder verschiedenen Instrumenten. Diese Arbeit fokussiert einerseits die rezeptive Vorgehensweise und andererseits das Spielen von Musik für die Gruppe über Tonträger.

5.6.2 Funktion von Musik in der rezeptiven Musiktherapie

Die therapeutische Funktion von Musik in der von dieser Arbeit fokussierten Thematik und Entwicklungsphasen werden von Sandra Lutz Hochreutener (2009) mit der Wirkrichtung von aussen nach innen und somit mit der *Musik als Eindruck* bezeichnet. Diese reine Form der Wirkbewegung *aussen nach innen* kommt so nur in der rezeptiven Musiktherapie vor. Die Musik wird in diesen Sequenzen von der Therapeutin oder dem Therapeuten live oder von einem Tonträger für das Kind gespielt. Folgende Funktionen werden im Rahmen dieser Arbeit beabsichtigt:

Tabelle 9: Funktion von Musik als Eindruck (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 36-38)

Spirituelle Stimulation	Es können tiefgreifende Gefühle und Empfindungen durch Musik ausgelöst werden. Der Einsatz von Musik als Mittel der Bewusstseinerweiterung ist bereits lange bekannt. Urempfindungen einer tiefen Geborgenheit, eines Gehaltenseins in einem Verständnis des Grossen und Ganzen (ganzheitliche Erfahrungen) können gemacht werden.
Soziale Stimulation	Das Kind wird von der Musik berührt und geht somit in eine Interaktion mit der Umwelt.
Beruhigung	Skelettmuskulatur entspannt sich, Blutdruck fällt, Atem wird flacher, Puls verlangsamt sich, Widerstand der Haut verringert sich.
Tiefenentspannung	Zustände von tiefgreifender Entspannung können hemmende Denkprozesse und Abwehrhandlungen mildern und somit die Grenzen verschiedener Ebenen des Bewusstseins verfeinern.
Strukturierung	Gleichmässige Melodien können als äussere Struktur wirken und somit einen inneren Halt und Ordnung geben.
 Holding	Wie bereits im Kapitel 3.4 definiert, kann Musik einen tragenden, haltenden Effekt auslösen, indem man Vertrauen aufbauen und sich fallen lassen kann.

In der vorwiegend von aktiven Musikspiel geprägten Funktionen von Musik werden somit die Bereiche Aktivierung, Basale Stimulation, Kognitive Stimulation, Assoziation, Erlebnisintensivierung und Integratorfunktion weggelassen, da dies den Rahmen einer Masterarbeit überschreiten würde.

5.6.3 Ziele der rezeptiven Musiktherapie

«Ein wichtiges Ziel der rezeptiven Musiktherapie ist die «Ich-Findung». Der Patient kommt mit dem aktiven Hörprozess zu einer inneren Ruhe. Er erlebt in sich eine Erhellung. Dabei begegnet er sich selber. Er begegnet seinem eigenen Ich, dem Kern seiner Persönlichkeit» (Bissegger, 2004, S. 353). Aus anthroposophischer Sicht können die Ziele der rezeptiven Musiktherapie in drei Kategorien unterteilt werden. Folgend werden nur die relevanten Ziele für die vorliegende Arbeit aufgelistet:

Tabelle 10: Auswahl von Zielen der anthroposophischen rezeptiven Musiktherapie (nach Bissegger, 2004, S. 352–353)

Leibliche Ebene	Seelische Ebene	Geistige Ebene
<ul style="list-style-type: none"> - Beruhigung des Atems - Vertiefung des Atems - Rhythmisierung der Herz-Kreislauffunktion - Entspannung der Muskeln - Ausgleich und Harmonisierung der Organzusammenhänge 	<ul style="list-style-type: none"> - Beruhigung - Entspannung - Stärkung Erlebnis- und Empfindungsfähigkeit - Geborgensein - Getragensein - Berührtsein 	<ul style="list-style-type: none"> - Findung der Ganzheit - Erfahrung des eigenen Seins

5.6.4 Methoden der rezeptiven Musiktherapie

In der rezeptiven Musiktherapie kann die Möglichkeit einer Tiefenwirkung anhand bewusst gewählter Klängen, Rhythmen oder musikalischen Strukturen, als Methode eingesetzt werden (vgl. Decker-Voigt et al., 2008, S. 69). In Kapitel 3.3 wurden die Methoden des musiktherapeutischen Schaffens bereits anhand der Abbildung 7 von Lutz Hochreutener (2009) dargestellt. Hinsichtlich der beabsichtigten «Safe-Place»-Atmosphäre mittels der Musik der Autorin der vorliegenden Arbeit, und unter Berücksichtigung der fokussierten Entwicklungsphasen, werden nur gezielte Methoden und Vorgehensweisen erläutert, in Verbindung mit der Entwicklung des Selbstempfindens nach Stern (2007). Es folgt eine Gegenüberstellung der Stadien des Selbstempfindens mit dem dazugehörigen Musikspiel nach Lutz Hochreutener (2009), anschliessend wird diese erläutert:

Tabelle 11: Auszug Stadium Selbstempfinden und Musikspiel (Lutz Hochreutener, 2009, S. 52)

Stadium Selbstempfinden	Musikspiel
<i>Pränatales Selbst</i> 0–6 Monate pränatal <i>Auftauchendes Selbst</i> Bis ca. 2 Monate postnatal	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsame Stille - «Für-Spiel» - Bewegtwerden zu Musik

In diesem Zeitraum des pränatalen- und auftauchenden Selbst wird das Kontinuum von Raum und Zeit noch fast vollständig als Einheit wahrgenommen. Die Qualität des Seins wird von Lutz Hochreutener (ebd., S. 54) «mit «eingehüllt», «umfassen», oder «ganz drin sein» beschrieben. Weiter schreibt sie: «Rauschendes und pulsierendes, rhythmisches Sein als Konstanten, welche über innere und äussere Dynamiken hinweg tragen, sowie der Wechsel von Spannung und Entspannung, von Vertrauen schaffender Wiederholung sind elementare Erfahrungen dieser Zeit». Die Begleitperson formt den Raum des Spiels mit sanften Impulsen, die zur Entwicklungsanregung dienen. Das Kind erlebt oder beteiligt sich in diesem Musikspiel im blossen *Sein*. Die gemeinsame Stille, das «Für-Spiel» sowie das Bewegtwerden zur Musik bieten die Möglichkeit, an der Atmosphäre dieser frühen Zeit (pränatal: in der

Gebärmutter, postnatal: Bezugsperson) anzuknüpfen (vgl. ebd., S.55). Im folgenden Abschnitt wird die musiktherapeutische Interventionsmethode «Für-Spiel» genauer erläutert.

Das «Für-Spiel»-Lied

Wie im Kapitel 3.3 besprochen und in der Abbildung 7 erkennbar, bildet das «Für-Spiel»-Lied nach Lutz Hochreutener (2009) eine von neun bestehenden Methoden der Musiktherapie. Da den Kindern das geplante und realisierte Produkt dieser Arbeit («Safe-Place»-CD) ab Tonträger vorgespielt wird, entspricht die dabei beabsichtigte Methode (Musik vom Tonträger) der musiktherapeutischen Methode des «Für-Spiel»-Liedes. Nach Lutz Hochreutener (2009) wird das «Für-Spiel» eingesetzt, wenn die körperliche Beeinträchtigung des Kindes das Spielen eines Instrumentes verunmöglicht, es dies aufgrund Unbehagens oder psychischer Widerstände verweigert, wenn es nicht selbst spielen möchte oder innere Bilder hervorgerufen werden sollen – oder, wie im Rahmen dieser Arbeit ausgeführt, um ein Nachnähen frühkindlicher Erfahrungen zu ermöglichen. Auch in der Neonatologie (Neugeborenenmedizin) wird das «Für-Spiel» in Form einer «auditiven Stimulation» eingesetzt (vgl. 2009, S. 172). Timmermann (2004) schreibt: «Diese Vorgehensweise, die ich mittlerweile als «Für-Spiel» ... bezeichne, ist eine musiktherapeutische Verwirklichung psychotherapeutischer Techniken wie «Holding» und «Nähren», bei denen es darum geht, an den frühen Wurzeln der Persönlichkeit elementare Versorgung wie Halten, Tragen, Wiegen usw. im therapeutischen Setting zu vermitteln» (Timmermann, 2004, S. 382–383). Decker-Voigt et al. (2008) schreibt zur Rolle des Zuhörenden: «Er erfährt hierbei, dass er von einer Bezugsperson etwas bekommt ohne Bedingungen und Gegenleistung. Dadurch wird an eine entwicklungspsychologisch sehr frühe Kindheitserfahrung angeknüpft» (Decker-Voigt et al., 2008, S. 56). Weiter betont er, dass die anwendenden Therapeut_innen sich ihrer Singstimme sicher sein und die im Angebot stehenden Instrumenten kompetent spielen können sollten. Die erzeugten Klänge sollten dabei stabil und nicht schwankend daherkommen, sodass das Gefühl von Getragensein und Schutz spürbar und fühlbar wird. Des Weiteren wird als Einleitung zum «Für-Spiel» ein Moment der Stille empfohlen, damit anschliessend die Musik mit voller Aufmerksamkeit fokussiert werden kann. In der Stille vor dem Hören der Musik kann sich die Patientin oder der Patient beispielsweise auf seinen Atem, seinen Körper oder/und den gegenwärtigen Moment konzentrieren. Um das Kind oder die Gruppe auf das bevorstehende Hörerlebnis vorzubereiten bedarf es als Einklang zum «Für-Spiel» eines Innehaltens, eines Stillmoments und eines Ausrichtens der Wahrnehmung von aussen nach innen, (vgl. Decker-Voigt et al., 2008, S. 57). Ein «Für-Spiel» ab Tonträger kann weniger einem individuellen Prozess angepasst werden, jedoch kann diese neutrale Klangquelle ähnlich entspannend wirken, wie einer live-Darbietung. Beim gemeinsamen Musikhören können stärkende und ermutigende Qualitäten auftreten (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 256). Gespeicherte Lieder auf einer CD beinhalten jedoch die «Qualität des Bleibenden: Es kann wiederholt und so verinnerlicht werden» (ebd., S.187). Das «Für-Spiel», in die fokussierte Entwicklungsphase übertragen, erinnert an die Interaktion zwischen Mutter und Kind. Die von der Mutter angewendeten Lieder dieser Phase werden als Wiegenlieder oder Schlaflieder bezeichnet und im nächsten Kapitel erarbeitet.

5.7 Wiegenlieder

In diesem Kapitel erfolgt eine weitere Annäherung an die Beantwortung der zweiten Fragestellung sowie an die Zielstellung der Arbeit. Wiegenlieder gehören zur Gattung der *Kinderlieder*, so werden folglich historische Bezüge zum Kinderlied hergestellt sowie deren Merkmale und Eigenschaften dargelegt.

Weiter wird in diesem Kapitel die Bedeutung vom Singen für das Kind und die Bedeutung der ersten Rhythmen aufgezeigt.

5.7.1 Historik des Kinderliedes

Clemens Brentano war ein deutscher Dichter und Schriftsteller. Im Jahre 1808 veröffentlichte er mit seinem Freund Achim von Arnim das bekannte Werk *Des Knaben Wunderhorn*. Diese Sammlung von Kinderliedern, Dichtungen und Reimen bildete die Basis für spätere, uns bekannten Volkskinderlieder. «Die Beschäftigung mit Kindheitserinnerungen war für ihn Mittel, um sich selbst zu trösten» (Vahle, 1992, S. 47). Der Erzählung nach, hat Brentano sich selbst Wiegenlieder vorgesungen, «damit das weinende Kind in seinem Herzen endlich schweige» (Schaub, 1973, zitiert nach Vahle, 1992, S.47).

Stadler Elmer (2015) unterscheidet drei Klassen von Kinderliedern.

- Lieder, welche die Kinder beruhigen, aber oft auch die singende Person selbst beruhigt (Wiegenlieder, Trostlieder)
- Lieder, welche die Kinder aktivieren (Sing- und Bewegungslieder)
- Selbsterfundene Lieder von Kindern (vgl. Stadler Elmer, 2015, S. 74).

Frederik Vahle, ein deutscher Kinderliedermacher und Autor, setzt sich in seinem Buch *Kinderlied* (1992) unter anderem kritisch mit der Historik des Kinderliedes auseinander und zeigt Parallelen zwischen Poesie und der kindlichen Sprachentwicklung, siehe Kapitel 5.7.4, *Bedeutung der ersten Rhythmen*. Nach Vahle (1992) ist das Wiegenlied ein Liedtypus, der auf der ganzen Welt, in allen Kulturen und allen Bevölkerungsgruppen vorzufinden ist. «Es kann in seinem natürlichen Zusammenhang von Bewegung, Rhythmus, sprachlicher und musikalischer Gestaltung in Hinsicht auf Kindbezogenheit, Alter und Verbreitung als Ursprungsform des Kinderliedes angesehen werden (Vahle, 1992, S. 12).

Mit den Wiegenliedern gelangen wir auf ein reines, unschuldiges Gebiet von Naturanschauungen, denn kein Verständnis des Lebens ist so unbefangen, von aller Verstellung so frei, wie das von einer Mutter zu ihrem Kinde. Gerade in den Schlummer- und Kinderliedern lebt und webt eine Innigkeit, die wir nicht ohne Grund als Hauptbestandteil des deutschen Gemüts beanspruchen möchten. (Böhme, 1897, zitiert nach Vahle, 1992, S. 12)

5.7.2 Merkmale von Schlaf- und Wiegenliedern

Wiegenlieder weisen weltweit und kulturunabhängig grosse Ähnlichkeiten auf. Langsame Melodien sowie ein fürs Wiegen geeigneter Dreiertakt (vgl. Bossinger, 2006, S. 74). Die kulturübergreifenden Ähnlichkeiten von Schlaf- oder Wiegenliedern sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:

Tabelle 12: Merkmale von Schlaf- und Wiegenliedern (Papoušek /Papoušek, 1991, zitiert nach vgl. Nöcker-Ribaupierre et al., 2004, S. 81)

Merkmale von Schlaf- und Wiegenliedern
<ul style="list-style-type: none">- Einfache Lieder (meist pentatonisch), ohne Halbtonschritte und innerhalb sehr begrenztem Tonraum,- eher leise Lieder in gleichmässigem Tempo, in Erinnerung an ruhigen Herzschlag der Mutter,- einfache Harmonien und vielen Wiederholungen,- keine unerwarteten Wechsel in Rhythmus, Melodie oder Lautstärke.

Auch Stegemann (vgl. 2018, S.205) teilt die Ansicht, dass Wiegenlieder bzw. Schlaflieder aus allgemein geltenden Wesensmerkmalen bestehen, «langames Tempo, absteigende Melodielinien, kleiner Tonraum», welche physiologisch betrachtet mit der realen Situation des Einschlafens übereinstimmen (2018, S. 205). Haslbeck (2018) betont, dass sich insbesondere einfache, langsame und von Wiederholungen geprägte Melodien für die Anfangszeit eignen. Nach Erfahrungen in Medizin und Therapie lassen sich die in Tabelle 13 festgehaltenen Merkmale von Musik zusammenfassen, welche sich u. a. auf Intensivstationen bewährt haben. Sie wurden als «allgemeingültig erwiesen» und «sie sind unabhängig von persönlichen Vorlieben» (Nöcker-Ribaupierre et al., 2004, S. 79)

Tabelle 13: Standards für die Musik auf Intensivstationen, (Nöcker-Ribaupierre et al., 2004, S. 79)

Standards für Musik auf Intensivstationen
<ul style="list-style-type: none"> - einfache Strukturen - wenig betonte und ruhige Rhythmen - fließende und lyrische Melodien - Wiegen- und Kinderlieder - einfache Harmonien - sanfte Klangfarben, gespielt mit weich klingenden Instrumenten wie Streichinstrumente, Gitarre oder Leier

Um durch die stimmlichen Lautfolgen genügend Aufmerksamkeit zu generieren, gleichzeitig aber das Kind damit beruhigend zu können, bedarf folglich geringen Affektgehalts. Nach Vahle (1992) sind folgende Laute und Eigenschaften von Lauten für Wiegenlieder anwendbar:

- « - stimmhafte Konsonanten (s, w, l) – erregungsnegativ
- vordere Konsonanten (s, w, l) – erregungsnegativ (z. B. keine Rachenlaute)
- lange Vokale (a, u) – erregungsnegativ
- offene, gerundete (a, u) – erregungsnegativ
- keine Konsonantengruppen
- keine langen Komposita » (Vahle, 1992, S. 115).

No no Nonette, ein Schweizer Wiegenlied, dessen Zusammenhang sich nicht durch Syntax oder Semantik erschliessen lässt, sondern vielmehr durch eine rhythmische Aneinanderreihung von Lauten in eine melodische Form gebracht wird. Lieder in dieser Art und Weise können auch für SuS mit besonderem Bildungsbedarf, mit beispielsweise Dysphasia (Sprachverarbeitungsstörungen) eine aktivierende Wirkung dahingehend erzeugen, sich stimmlich zu äussern oder die Lautfolgen stimmlich zu wiederholen (vgl. Vahle, 1992, S. 114–116).

5.7.3 Singen für das Kind und die Bedeutung davon

«Musik ist ein einzigartiger Stimulus, der beides kann: anregen und beruhigen. Musik dient der Förderung der Mutter-Kind-Bindung und der sozialen Entwicklung – und damit der Zukunft Ihres Kindes» (Nöcker-Ribaupierre et al., 2004, S. 88). Vorgesungene Wiegenlieder dienen zur Beruhigung des Kindes, es soll sich sicher und geborgen fühlen und somit loslassen und einschlafen können. Während des Singens von Wiegenliedern stellt sich die Bezugsperson ganz auf das Kind ein. Mit den gesungenen Silben, welche den ersten Lautäusserungen des Kindes ähneln, werden im Arm wiegend, liebevolle, fürsorgliche, tröstende und schützende Emotionen vermittelt. Dieser Vorgang bildet eine

Affektabstimmung (vgl. Bossinger, 2006, S. 74). Das Summen der Mutter fürs Kind ist mehr ein intuitives stimmliches und rhythmisches Wiegen und beinhaltet daher wenig Struktur (morphologisch-lexisch). Dieses Summen und Wiegen erinnert an vorgeburtliche Rhythmen und Klänge im Mutterleib. Beim Summen sind die Stimmbänder aktiv, während sich die Zunge und die Lippen lediglich resonieren. Werden die Organe der Artikulation (Zunge und Lippen) aktiviert entstehen Ansätze von Silbenabfolgen und somit mehr Strukturierung der Lautäußerungen. Diese Silben- Lautabfolgen und Wiederholungen sind oft in Wiegenliedern zu finden (vgl. Vahle, 1992, S. 114).

Die Mutterstimme bildet die Grundlage für die Beziehung von Mutter und ungeborenem Kind, sie ist im wahrsten Sinn beziehungsstiftend. Dies betrifft weniger den Inhalt des Gesagten als die Art, wie die Mutter spricht und welche Gefühle über ihre Stimme transportiert werden. Klang, Melodie und Rhythmus der Stimme spiegeln auf unverwechselbare Weise das Wesen der Mutter und ihrer Person wider. Darüber lernt das Kind in der pränatalen Zeit seine Mutter kennen und wird mit ihr so vertraut, dass es sie nach der Geburt wieder erkennt. (Nöcker-Ribaupierre et al., 2004, S. 52)

Hans-Helmut Decker-Voigt (2008) beschreibt die Bedeutung der Mutterstimme in folgenden Worten: «Die Melodie der Mutterstimme begleitet ein Kind auf eine einzigartige Weise. Melodie bedeutet Identität und Identifizierung. Am Melos, am spezifischen Auf und Ab der Tonhöhen, erkennt ein Kind seine Mutter ebenso deutlich wie an Rhythmus oder Dynamik ihrer Stimme». Ihre «Stimme führt in die Zeit der Wärme, der Geborgenheit und des Gehaltenseins, in die Zeit der Symbiose. Sie ist der erste Klang, der einem Kind begegnet» (Nöcker-Ribaupierre et al., 2004, S. 51).

5.7.4 Bedeutung der ersten Rhythmen

Bereits pränatal erlebt der Säugling den körperlichen Rhythmus von Herz, Atem und Bewegung in Form von Schritten als elementaren Bestandteil des Seins. Denn der Säugling bildet eine Einheit mit dem Körper der Mutter. Diese Einheit, gewogen in Sicherheit und Symbiose, ist geprägt von ersten wiederkehrenden Rhythmen. Durch den Moment der Geburt wird diese Symbiose zwischen Kind und Mutter schockartig getrennt, was auch als traumatisierendes Erlebnis bezeichnet werden kann. Der vorher dagewesene Raum von Geborgenheit und bekannten Rhythmen ist nun eine neue Umgebung mit vielen arhythmischen Bewegungen und Geräuschen. Beim Wiegen in den Armen und über den Hautkontakt der Mutter erfährt der Säugling wieder einen Teil der vorher herrschenden Rhythmen und Bewegungen im Mutterleib. Das Genährt-werden an der Brust, das Wiegen in den Armen oder in der Kinderwiege sind für den Säugling Bewegungen, welche körperlich als Ganzes wahrgenommen werden und ein Befinden von Wonne und Glück herbeiführen können. Kinder mit besonderem Bildungsbedarf zeigen oft stereotypische Bewegungen, mit welchen sie sich selbst ein Befinden von Wohlbefinden oder Annehmbarkeit erzeugen. Sie knüpfen in ihrem Bedürfnis nach Bewegung an eine frühe (vorgeburtliche und nachgeburtliche) Entwicklungsphase an. Auch bei der Entwicklung des Stimmorgans ist zu beobachten, dass sich die Säuglinge durch Explorieren und Gebrauchen der Stimme einen bestimmten Rhythmus aneignen. Dieser in der Lallphase rhythmisierende Gebrauch der Stimmäußerung ist geprägt durch Freude und Lust. Die Wiederholung von einzelnen Lauten zu ersten Worten ist eine rhythmisierende Lautabfolge. Kinder doppeln in dieser Phase bestimmte Laute wie beispielsweise «ma» aneinander und wiederholen sie immer wieder. Das Aneinanderreihen von ungleichen Lautfolgen ist noch nicht

gebräuchlich. Erst allmählich entwickelt sich zur sprachbildenden Funktion die Semantik der Lautäusserungen. Wörter werden ständig repetiert und in gleicher Form, im gleichen Rhythmus gesprochen. Diese Rhythmisierung der Sprache ist nebst der Lyrik und Reimen auch in Kinderliedern vorhanden, in welchen weniger die Bedeutung der Worte wichtig ist, sondern mehr Gewicht auf Ton und Struktur liegt (Klang und Rhythmus) (vgl. Vahle, 1992, S. 149–152).

Die Verknüpfung von Wiegenliedern und Mantra-Liedern sind durch ähnliche Eigenschaften von Strukturen und Merkmalen gegeben und werden in dieser Arbeit als Zielstellung in eine Umsetzung gebracht.

5.8 Mantras

In diesem Kapitel wird zunächst das Wort *Mantra* anhand einer Begriffserklärung definiert. Anschliessend werden Anwendung und Wirkung von Mantras erläutert und abschliessend die Erkenntnisse der in dieser Arbeit fokussierten Aspekte betreffend der Frage- und Zielstellung formuliert.

5.8.1 Definition von Mantras

Als Mantra lässt sich alles bezeichnen, was man im Alltag mehrmals äussert oder innerlich denkt. Ihren Ursprung hat das Mantra im Sanskrit, der ältesten Sprache der Welt. Die älteste Form der altindischen Sprache und Schrift sind die Veden. «Das Wort ‹Mantram› ... setzt sich aus den Silben ‹man› = denken, Verstand, Seele sowie ‹tram› = helfende, schützende Kraft, zusammen» (Werber, 2008, S. 15). Schmieke & Swami (2017) übersetzen wie folgt: «Mantra setzt sich zusammen aus den Silben *man* von *manas*, was so viel wie ‹Geist› bedeutet, und *tra* von *trajate*, was ‹befreiend› heisst» (Schmieke & Swami, 2017, S. 17). Ursprünglich lässt sich das Wort Mantra mit dem Klangabfolgen des Alphabets im Sanskrit in Verbindung bringen. Diesen wird positiv unterstützender Einfluss auf den Geist zugeschrieben (vgl. Schmieke & Swami, 2017, S. 17). Huchzermeyer (1996) beschreibt ein Mantra als ein «kraftgeladenes Wort oder heilige Silbe» (Huchzermeyer, 1996, S. 122). Obwohl der Begriff und die Bedeutung aus fernöstlicher Herkunft stammen, ist das Wort «Mantra» längst über die Psychotherapie und die Selbsterfahrungsszene in der westlichen Alltagssprache angekommen.

5.8.2 Anwendung und Wirkung von Mantras

Der amerikanische Arzt und Stressexperte Herbert Benson schreibt: «Seit uralten Zeiten wiederholten die Anhänger unterschiedlicher spiritueller Traditionen singend oder rezitierend Gebete» (Benson, zitiert nach Bossinger, 2006, S. 123). Pandit schreibt (2013), dass die Wiederholung eines Mantra *Japa* genannt wird. Das Ziel der Wiederholung ist es, die verinnerlichte Wahrheit zu realisieren (vgl. Pandit, 2013, S. 58). Weiter erklärt er: «Die Schwingungen, die bei jeder Wiederholung des Mantra entstehen, schaffen in der feinstofflichen Atmosphäre Bedingungen, die die Erfüllung des erstrebten Zieles einleiten ...» (Pandit, 2013, S. 58). Das Singen von Mantras in der Gruppe rhythmisiert, beruhigt und heilt (vgl. Stecher & Barth, 2015, S. 136). Benson (1975) befasst sich mit der Wirkung von transzendentaler Meditation (TM), in welcher die Rezitation oder auch das Singen von Mantras im Zentrum steht. Durch das Wiederholen der Mantras (rezitieren oder singen) werden die Gedanken des Alltags unterbrochen und es setzt ein tiefgründiges Entspannungsgefühl ein. Benson nennt diesen Zustand der Entspannung «Relaxation Response». Seine Untersuchungen in den siebziger Jahren zeigten, dass sich bei singenden Meditierenden (mit Mantras) die Herzfrequenz und Atmung verlangsamt, die Alphawellen im Gehirn zunehmen und eine ungewöhnliche Hypotonie (niederer Blutdruck) besteht. Gerade diese Hypotonie

konnte Benson als einen Effekt der Gesundheitsförderung nachweisen, welcher durch die Regelmäßigkeit des singenden Meditierens, und den damit tiefgreifenden Zustand von Entspannung hervorgerufen wird. Benson veröffentlichte 1975 das Werk «The Relaxation Response» und bewies anhand seiner wissenschaftlichen Untersuchungen die gesundheitsfördernde Wirkung von Singen und Rezitieren von Mantras und Beten. Benson belegte, dass nicht nur Mantras speziell aus der transzendentalen Meditation zu diesen messbaren Reaktionen der Entspannung führten, sondern unabhängig davon auch solche aus anderen Kulturen, wie beispielsweise der christlichen oder jüdischen, dieselbe Wirkung erzielten. Das Rezitieren oder Singen der Worte *Kyrie eleison*, *Halleluja* oder *Amen* aus dem Christentum, sowie das Wort *Schalom* aus dem Judentum bilden gleichermassen nachweisbare tiefe Entspannungszustände (vgl. Bossinger, 2006, S. 122–123). Nach Stecher und Barth (2015) werden Mantras folgende Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschrieben:

- Anregung der spirituellen Entwicklung
- Ist energetisierend und führt zur Erhöhung von körperlicher Schwingung, was zu innerem Gleichgewicht führt
- Für jeden und jederzeit zugängliche Konzentrationsübung
- Öffnung von akkurater Wahrnehmung
- Bietet Selbsterfahrung
- Körperliche, geistige und seelische Heilung durch Urklänge und Schwingungen
- Vermittlung von sicherem, friedvollem, ruhigem und geborgenem Gefühl durch fokussierte Energie
- Umhüllung von Klang bietet Schutz von niedrigschwingenden Frequenzen wie z. B. Angst.
- Lösen von Blockaden (vgl. Stecher & Barth, 2015, S. 70–71).

Im Kapitel Produktentwicklung werden die einzelnen, dafür ausgewählten traditionellen Texte genauer betrachtet. Die Silben, die Bedeutung und Wirkung werden dabei detailliert erläutert.

5.9 Zusammenfassende Erkenntnis hinsichtlich der zweiten Fragestellung

Erkenntnisse der einzelnen Kapitel aus dem musikalischen Bezugsrahmen werden hinsichtlich der zweiten Fragestellung zusammengefasst. Die Wiege der Musik liegt intrauterin (innerhalb der Gebärmutter) und stellt sogleich die bedeutende Verbindung zwischen Mutter und Kind her, in Bezug zur «Safe-Place»-Atmosphäre aus musikalischer Perspektive. Der musikalische Ursprung in frühester kindlicher Entwicklung ist somit geprägt von Rhythmen, Klängen und Melodien der Mutter. Der Puls, die Stimme und der Gang der Mutter bedeuten für das Kind in dieser Phase ein Ort der Sicherheit, ein Ort der Geborgenheit. An diese Erfahrungen anknüpfend, wird nun postnatal, durch das Singen für das Kind und das Wiegen im Arm, versucht, dieses Gefühl des sicheren Ortes intrauterin, wieder herzustellen. Bestimmte musikalische Strukturen und Merkmale, neurologisch nachgewiesen, fördern die entspannende Wirkung, was hinsichtlich der gewünschten «Safe-Place»-Atmosphäre das Ziel ist. Die rezeptive Musiktherapie bietet Methoden, welche der frühen Entwicklung von Kindern und deren Bedürfnissen entsprechen. Anhand von «Für-Spiel»-Liedern, gemeinsamer Stille oder Wiegen (in Bewegung versetzt werden) besteht die Möglichkeit des Nachnährens frühkindlicher Erfahrungen. Das Wiegenlied mit seinen Merkmalen und Wirkungen bietet sich an als geeignete musikalische Struktur für die fokussierten Entwicklungsphasen und deren Bedürfnisse. In Anlehnung daran werden hinsichtlich der Zielstellung

die ähnlichen Strukturen von Mantras verwendet und in Beziehung gebracht, um «Safe Place»-Mantras zu entwickeln. Weitere Erkenntnisse werden entlang der Produktentwicklung erwähnt und integriert.

6 Diskussion und Produktentwicklung

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen 1 und 2 anhand gewonnener Erkenntnisse des entwicklungspsychologisch- und musikalischen Bezugsrahmens beantwortet. Die ermittelten musikalischen Merkmale, welche aus der Beantwortung der zweiten Fragestellung hervorgehen, sollen in einem weiteren Schritt bei der Entstehung des Produktes integriert und angewendet werden. Um die erworbenen Erkenntnisse in Verbindung zum Produkt aufzuzeigen, werden entlang einer detaillierten Dokumentation der Entstehung des Produktes theoretische Bezüge hergestellt. Die Ergebnisse dieser Arbeit bilden einerseits gedankliche Konstrukte der erworbenen Erkenntnisse sowie andererseits die «Safe-Place»-Mantras für die Heilpädagogik und das entwickelte Coverbild der zu geplanten CD «Safe Place».

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

Das gedankliche Konstrukt der erarbeiteten Themen und Erkenntnisse, verknüpft mit den ausgewählten heilpädagogischen Themenfeldern bildet die Beantwortung der Fragestellungen.

6.1.1 Beantwortung der 1. Fragestellung

1. Fragestellung
Inwiefern lässt sich die Bedeutsamkeit von «Safe-Place»-Atmosphären im heilpädagogischen Setting für die ersten Phasen der emotionalen Entwicklung anhand entwicklungstheoretischer Modelle und Konzepte begründen?

Pointierte Beantwortung der 1. Fragestellung

Die theoretischen Bezüge nach Sappok und Zepperitz (2019), nach Bowlby und Ainsworth (1974; 1987) nach Stern (2007) und nach Als (1986) begründen die Bedeutsamkeit von «Safe-Place»-Atmosphären für die ersten Phasen der emotionalen Entwicklung. Die SuS sind auf eine wachsame, präsente, offene, zugewandte, feinfühlig, verlässliche und achtsame Bezugsperson angewiesen, welche sich entsprechend den Bedürfnissen der SuS kümmert. Damit in diesen Phasen also eine «Safe-Place»-Atmosphäre entstehen kann, und damit das Bedürfnis nach körperlichem Wohlfühl das durch die Vermittlung von Ruhe, Entspannung, Sicherheit, Stabilität Geborgenheit und Halt entsteht, gestillt werden kann, bedarf es einer anwesenden, dieser Verantwortung bewusster erwachsener Person. Sie trägt die Aufgabe, diese Bedürfnisse zu befriedigen, damit ein Wohlfühl entstehen kann. Folgend werden Eigenschaften und Aufgaben dieser Person zusammenfassend formuliert: Es ist eine wachsame, präsente, offene, zugewandte, feinfühlig, verlässliche und achtsame SHP. Ihre Anwesenheit repräsentiert durch die Gestaltung der unmittelbaren Umgebung einen sicheren Ort, eine sichere Basis, welche genährt ist mit Vertrauen, Verlässlichkeit und Unterstützung. Sie gibt Sicherheit durch Nähe, wenn es nötig ist, und Raum durch Distanz, wo es gewünscht ist. Sie lässt also durch Ruhe und Entspannung eine Symbiose zu für Wohlfühl, und bietet Sicherheit und Stabilität für Geborgenheit und Halt.

Herleitung der Beantwortung der 1. Fragestellung

Aus einer ganzheitlichen heilpädagogischen Perspektive soll nach Sappok & Zepperitz (2019) und Hentrich & Huber (2018) das emotionale Alter der Entwicklung und die dazugehörigen Grundbedürfnisse der jeweiligen Niveaus in Verbindung mit schulischer Förderung stets berücksichtigt werden. Die beabsichtigte Erhöhung der Lebensqualität nach Nussbaum (1996) und die damit verbundenen Befähigungsentwicklungen nach Hollenweger & Bühler (2019) bilden hier eine heilpädagogische Orientierung und Relevanz. Die Ausgangslage und gleichzeitig der Handlungsbedarf für diese Entwicklungsarbeit bilden die generierten Handlungsempfehlungen (Hentrich & Huber, 2018, S. 48) entlang der SEED-Phasen 1 und 2. Das Referenzalter der SEED-Phasen 1 entspricht 0–6 Monaten und jenes der SEED-Phase 2 entspricht 6–18 Monaten. Die Grundbedürfnisse der SEED-Phasen 1 und 2 sind somit geknüpft an ganz frühkindliche Erfahrungen und Zeiträume. Ausgewählte entwicklungspsychologische Theorien und Modelle wurden bezüglich dieser Entwicklungsphase hinzugezogen und studiert. Die fokussierten Grundbedürfnisse der SEED-Phasen 1 und 2 (körperliches Wohlbefinden, Ruhe, Entspannung, Sicherheit und Bindung) werden mit folgenden bearbeiteten theoretischen Modellen und Konzepten gestützt: Das emotionale Entwicklungsmodell (SEO) nach Anton Dosen (1997), das darauf weitergeführte Diagnostikinstrument SEED von Sappok und Zepperitz (2018), die Grundbedürfnisse nach Maslow (2018), die Bindungstheoretischen Grundlagen nach Bowlby und Ainsworth (1974; 1987) das Selbstkonzept nach Stern (2007) sowie das dynamische Verhaltensmodell nach Als (1986). Alle Modelle, Konzepte und Theorien implizieren, dass der sichere Ort «Safe Place» in den Phasen 1 und 2 der emotionalen Entwicklung grundlegend von einer wachsamem, präsenten, offenen, zugewandten, feinfühligem, verlässlichen und achtsamen Person repräsentiert wird, welche die Emotionen reguliert, auf Befindlichkeit adäquat reagiert und Bedürfnisse befriedigt. Die erwachsene Person beobachtet, nimmt wahr, handelt und reguliert angemessen und unmittelbar auf die Begehren des Kindes.

Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung durchleben die gleiche emotionale Entwicklung wie nichtbeeinträchtigte Menschen. Die Entwicklung verläuft jedoch langsamer und verzögert. SuS mit einem niedrigen emotionalen Referenzalter der sozio-emotionalen Entwicklung benötigen Unterstützung von aussen in Form einer Bezugsperson, welche die auftauchenden Emotionen und Bedürfnisse regulieren, bzw. stillen oder befriedigen kann. Die Affekte werden also extern reguliert. Einflüsse aus der Umwelt werden durch die Bezugsperson passend gestaltet sowie auch die herangetragenen Anforderungen, mit Hilfe und Unterstützung einer Bezugsperson bewältigt werden. Entlang der Fragestellung bezüglich der Bedeutsamkeit von «Safe-Place»-Atmosphären für die ersten Phasen der emotionalen Entwicklung, bietet vor allem die nahe Bezugsperson selbst «einen vertrauten Ort, den sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten erkunden können und der durch eine klare äussere Struktur Verlässlichkeit und das Gefühl von Sicherheit schaffen kann» (Mohr und Schäfer, 2018, zitiert nach Sappok und Schäfer, 2019, S. 109). Während noch in der SEED-Phase 1 die unmittelbare Sinneswahrnehmung durch die Bezugsperson reguliert werden muss, um ein Wohlfühl und Sicherheit zu erlangen, ist bereits in der SEED-Phase 2 ein Interagieren zwischen SHP und SuS ein Regulieren auf der Beziehungsebene, also eine interpersonelle Affektregulation möglich. Aus der heilpädagogischen ganzheitlichen Perspektive ist das emotionale Entwicklungsalter eines SuS genauso relevant für die schulische Förderung, wie die kognitive Entwicklung, siehe Kapitel 4.1.6. Hierzu schreiben Sappok und Schäfer (2019): «Erst das Wissen,

wo jemand emotional steht, was jemand (emotional) braucht, was die zentrale Verhaltensmotivation ist, wie jemand sich selbst und seine Umwelt sieht (mind-set) und welche Bewältigungsmöglichkeiten (Adaptionsfähigkeiten) zur Verfügung stehen», bietet die Möglichkeit, eine auf das Individuum und seine Bedürfnisse abgestimmte Planung von Förderung und Lernweg zu gestalten (Sappok & Schäfer, 2019, S. 108). Aus der bindungstheoretischen Sicht bildet der «Safe Place» die sichere Basis, welche ein Kind benötigt, um es – genährt mit Vertrauen – zu wagen, die Welt zu erkunden. Der sichere Ort bildet also die Basis, in welcher das Kind Sicherheit, Halt und Geborgenheit erleben darf. Es bildet Vertrauen dafür, in der Welt zu explorieren und wieder zurückzukehren, um sich auszuruhen, sich zu regulieren und die Eindrücke (Reize) zu verarbeiten und zu integrieren (siehe Kapitel 4.2.1). Das aus der Bindungstheorie entstandene Konzept der Feinfühligkeit (Ainsworth, 1974, 2003) ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Bindungsqualität. In Verbindung zur heilpädagogischen Arbeit bezogen auf die fokussierten emotionalen Entwicklungsphasen bedeutet dies, dass die mütterliche Feinfühligkeit und deren Merkmale stellvertretend von der/dem SHP oder Bezugsperson übernommen werden muss, um diese Bedürfnisse zu stillen. Die/der SHP sollte demnach wachsam und offen gegenüber den Befindlichkeiten des Kindes sein, Signale adäquat interpretieren und darauf unmittelbar und angemessen reagieren, siehe S.25 (*Bedeutsamkeit für den heilpädagogischen Kontext*). Somit werden die Bedürfnisse befriedigt und ein Wohlfühlort «Safe Place», ein sicherer Ort, ist hergestellt. Auch das Selbstkonzept nach Stern (2007) stützt die Bedeutsamkeit von «Safe-Place»-Atmosphären im heilpädagogischen Kontext für die ersten Phasen der emotionalen Entwicklung. Für das in den Phasen *auftauchende Selbst* und *Kernselbst* wird die zentrale Bedeutung einer wachsam, präsenten, offenen, zugewandten, feinfühlig, verlässlichen und achtsamen Bezugsperson betont, welche die Affektregulation von aussen übernimmt und im Sinne eines sicheren Umfeldes für Vertrauen und Wohlfühl, also einen «Safe Place» sorgt. Weiter ist ein präsent *in Kontakt gehen* und bleiben zentral für das Wohlbefinden des Kindes, siehe Kapitel 4.2.2. Auch das dynamische Modell der Verhaltensorganisation nach Als (1986) zeigt die Bedeutsamkeit von «Safe-Place»-Atmosphären auf, für SuS welche sich in den SEED-Phasen 1 und 2 befinden. Eine aussenstehende Person, welche für das Gleichgewicht der Verhaltensorganisation zuständig ist, ist besonders für SuS mit einer geistigen Beeinträchtigung von zentraler Bedeutung. Ihre Systeme sind oft noch unausgereift oder unorganisiert und benötigen daher eine aussenstehende Person, welche sich ihnen mit Intuition, Feingefühl und Affektregulation zuwendet. Die Bezugsperson sorgt für die Beruhigung des *physiologischen Systems*, damit sich innerlich Puls und Atem entspannen können, was zum nächsten System der *Motorik* führt, welches sich anschliessend an diesen Vorgang äusserlich entspannen kann. Weiter sorgt die anwesende Person für einen *Rhythmus von Schlaf und Wachheit* und erst dann kann sich das System der *Aufmerksamkeit und Interaktion* aktivieren. Der «Safe Place» in Verbindung mit dem dynamischen Modell ist also auch hier mit einer verlässlichen Bezugsperson verbunden, welche für die Harmonie der Systeme und somit für eine «Safe-Place»-Atmosphäre sorgen kann, siehe Kapitel 4.2.3.

6.1.2 Beantwortung der 2. Fragestellung

2. Fragestellung

Inwiefern lässt sich die Bedeutsamkeit von «Safe-Place»-Atmosphären aus musikalischer Perspektive herleiten und welche sind die deren musikalischen Merkmale?

Pointierte Beantwortung der 2. Fragestellung

Die Bedeutsamkeit von «Safe-Place»-Atmosphäre aus musikalischer Perspektive lässt sich über dessen Ursprungsort herleiten. Die erste musikalische «Safe-Place»-Atmosphäre, im Sinne eines sicheren, haltenden und geborgenen Raumes, liegt intrauterin, in der Gebärmutter liegend. Die musikalischen Merkmale dieser Zeit prägen ein Leben lang das Gefühl von Sicherheit, Halt und Geborgenheit. Es sind die Rhythmen und Klänge der Mutter während der Schwangerschaft, welche der Fötus wahrnimmt. Der Puls ihres Herzens, die Schritte ihres Ganges und die Melodie ihrer Stimme sind wiederholende, rhythmisierte Muster in Verbindung mit wohltuenden Klängen und bilden die unmittelbare Umgebung (Atmosphäre) des Säuglings. Nach der Geburt wird diese intrauterin erlebte «Safe-Place»-Atmosphäre von aussen, bzw. der engsten Bezugsperson (Mutter, Vater) versucht wieder herzustellen, durch Wiegen im Arm, Singen fürs Kind und Kontakt über die Haut. Diese Rhythmen und Klänge knüpfen an den Ursprung, des ersten «Safe Place» an, und haben somit den Effekt von Beruhigung und Entspannung. Übertragen ins heilpädagogische Arbeitsfeld können Erfahrungen einer musikalischen «Safe-Place»-Atmosphäre, in Anlehnung an die intrauterin gemachte Erfahrung, ebenfalls bedeutend sein, um die Bedürfnisse der Kinder in der fokussierten emotionalen Phase zu stillen. Aus musiktherapeutischer Perspektive können diese Erfahrungen mit Techniken wie Halten (Holding) oder Nähren in Verbindung gesetzt, und in Methoden der rezeptiven Musiktherapie angewendet werden. Die SuS erleben einen musikalischen Raum, welcher tragend, geborgen, stabil und sicher ist. Somit können an frühkindlichen Erfahrungen angeknüpft oder/und Bedürfnisse dieser Zeit nachgenährt werden. Anhand bestimmter musikalischer Merkmale (langsame ruhige Klänge, wiederholende Muster und Strukturen, einfache Melodien), welche neurobiologisch nachgewiesen sind, wirkt Musik beruhigen und entspannend und ist somit geeignet für die Kreierung einer «Safe-Place»-Atmosphäre.

Herleitung der Beantwortung der 2. Fragestellung

Die Heilwirkung von Musik ist seit jeher bekannt und wird kulturübergreifend angewendet. Der Ursprung der Musik, oder auch die Wiege der Musik, liegt in der präverbalen fürsorglichen Kommunikation zwischen Mutter und Kindern aller Arten von Säugetieren. In sogenannten «Social Sounds», oder «Bindungs-Duetten» (Bossinger, 2006), in der Kategorie der trophotropen Musik, werden überlebenswichtige Funktionen gestärkt (Atmen- und Herzkreislauf) sowie das Grundbedürfnis nach Sicherheit (Schutz), Halt und Geborgenheit gewährleistet. Die Wirkung dieser wohlwollenden Zugewandtheit – auch als Übergangsobjekt bezeichnete Funktion – ist beruhigend und entspannend. Aus *neurobiologischer Perspektive* wird also durch das Singen für das Kind das parasympathische System angesprochen, welches für «rest and digest», also für Ruhe und Entspannung zuständig ist. Merkmale der trophotropen Musik, wie schwebende, ruhige Rhythmen, Mollakkorde, Konsonanzen, wenig Veränderung in der Dynamik (Dezibel), Legato, Pentatonik und sanft fließende Melodien, sprechen das parasympathische System an. Dies bewirkt *auf physiologischer Ebene* eine tiefgreifende Entspannung, ein Gelöstsein, welches mit Wohlgefühl, Ruhe und entspannter Wachheit beschrieben wird (vgl. Stegemann, 2018), was wiederum folgende Effekte nach sich zieht (vgl. Bossinger 2006): Senkung des Blutdrucks, Senkung der Pulsfrequenz (ruhiger Atem), Entspannung Skelettmuskulatur, Pupillenverengung, Senkung des Hautwiderstandes und Beruhigung.

Aus musiktherapeutischer Sicht fördert die trophotrope Musik schliesslich die Entspannung. Aufgrund der vorgängig beschriebenen und nachgewiesenen Wirkungen wird sie auch auf Intensivstationen und der Neonatologie angewendet (Nöcker-Ribaupierre et al., 2004). Ähnliche physiologischen Effekte, wie vorgängig beschrieben, zeigen Säuglinge, wenn ihnen Wiegenlieder vorgesungen werden (vgl. Haslbeck, 2018).

Auch Die gleichen Effekte stellen sich nachgewiesen ein, wenn singend Mantras rezitiert werden (vgl. Benson, 1975). Das Wiederholen respektive Meditieren dieser Mantras führt zu tiefgründigen Entspannungszuständen, zu einer Verlangsamung der Herzfrequenz, Verlangsamung des Atems, Zunahme von Alphawellen im Gehirn und zu ungewöhnlicher Hypotonie (niederer Blutdruck). Durch das Wiederholen der Silben werden in der feinstofflicher Atmosphäre Energien und Schwingungen freigesetzt, welche Bedingungen schaffen für die angestrebte «Safe-Place»-Atmosphäre. Die Klänge oder Urklänge fokussieren die Aufmerksamkeit, umhüllen und erinnern an eine Urgeborgenheit. Man erfährt inneres Gleichgewicht, Selbsterfahrung, Wahrnehmungsförderung, körperliche, geistige und seelische Heilung, Vermittlung von einem sicheren, friedvollen, ruhigen und geborgenen Gefühl, Schutz und Auflösung von Blockaden (vgl. Pandit, 2013, Stecher und Barth, 2015, Bossinger, 2006). Im Hinblick auf die 2. Frage- und die Zielstellung der Arbeit und den heilpädagogischen Ansatz einer ganzheitlichen Sicht auf die Förderung und Begleitung von Kindern, wird die *Musik in der Heilpädagogik* als Fachgebiet nach Müller (2001) hinzugezogen. Die Grundlagen der Heilpädagogik, welche eher erlebnisorientiert, prozesshaft, ritualisiert und klar strukturiert sind, werden mit Konzepten bzw. musiktherapeutische Interventionen und Methoden ergänzt. Genauer gesagt, wird die rezeptive Musiktherapeutische Ausrichtung mit der Wirkrichtung aussen nach innen gewählt (vgl. Lutz Hochreutener, 2009). Aus anthroposophischer Sicht ist in der rezeptiven Musiktherapie die «Ich-Findung», welche den Hörprozess aktiv anregt und eine innere Ruhe angestrebt, ein wichtiges Ziel. Verschiedene Wirkungsebenen liegen vor. Zur Wirkung auf der leiblichen Ebene werden die bereits genannten beruhigenden Effekte des vegetativen Nervensystems genannt. Geborgenheit, Getragensein und Berührtsein liegen auf der seelischen Ebene, und schliesslich beinhaltet die geistige Ebene Ziele der Findung der Ganzheit und der Selbsterfahrung (vgl. Bissegger, 2004). Der fokussierten Entwicklungsphase wird nach Lutz Hochreutener (vgl.2009) die musiktherapeutische Methode «Für-Spiel» zugeordnet. Mit dem «Für-Spiel» wird an frühkindliche überlebenswichtige Versorgungsfunktionen wie getragen, gehalten, gewiegt zu werden angeknüpft (vgl. Timmermann, 2004). Die Methode meint ein Empfangen ohne Gegenleistung. Die Therapeutin/der Therapeut oder die Bezugsperson trägt dabei die Rolle der verlässlichen Versorgerin/des verlässlichen Versorgers und reguliert die Affekte des Kindes. Zusätzlich ist für die gewünschte Atmosphäre eine wachsame, präzente, offene, zugewandte, feinfühlig, verlässliche und achtsame Haltung wichtig.

Die beabsichtigte Atmosphäre eines «Safe Place» wird vorgängig als musikalische, tragende, geborgene und sichere Atmosphäre definiert. Diese musikalischen Merkmale und Eigenschaften finden sich in der trophotropen Musik, Wiegenlieder und Mantras wieder. In der folgenden Tabelle sind die im Theorieteil erarbeiteten Merkmale und Eigenschaften von Wiegenliedern zusammengetragen und den jeweiligen Komponenten der Musik von Hegi (1998) und der zusätzliche gewählten Komponente *Stille* von Lutz Hochreutener (2009) zugeordnet.

Tabelle 14: Merkmale von Wiegenliedern entlang der musikalischen Komponenten

Musikalische Komponente	Merkmale von Wiegenliedern
Klang	Fliessend, sanfte Klangfarben, pentatonisch, Molltonarten, Konsonanzen, einfache Harmonien mit geringen Wechsellern, ohne Halbtonschritte.
Rhythmus	schwebend, nicht akzentuiert, wenig betont, ruhig, oft Dreiertakt, viele Wiederholungen, geringe Variationen
Melodie	einfach, langsam, absteigend, fliessend, lyrisch, wiederkehrend, kleinschrittig
Dynamik	leise, langsam, gleichmässig, geringe Dezibel, kleiner begrenzter Tonumfang, geringe Variationen der Tonhöhe, gleichbleibende Lautstärke
Form	circa 60 Taktschlägen pro Minute
Stille	Vor und nach dem Lied ist Stille «Die Stille ist am Anfang und Ende allen Handelns und sie bildet wichtige Ruhe-inseln, aus denen immer wieder Neues wachsen kann» (Lutz Hochreutener, 2009, S. 138).

6.2 Produktentwicklung

Zielstellung
Entsprechend den fokussierten Grundbedürfnissen und Befähigungsbereichen werden Liedkonzepte (Melodien und Arrangements) zu ausgewählten traditionellen Texten (Mantras) entlang von musikalischen Merkmalen von Wiegenliedern erstellt und zu «Safe-Place»-Mantras für die Heilpädagogik weiterentwickelt.

Im Überblick der Produktentwicklung, siehe Kapitel 2.2, ist ersichtlich, welche Teile die Produktentwicklung umfasst, nämlich die gesamte Entwicklung der «Safe-Place»-Mantras als musikalische Prozessentwicklung sowie die grafische Prozessentwicklung mit der Entwicklung des Covers der CD. Die Prozesse der Produktentwicklung werden in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben und begründet.

Der Produktentwicklung liegt als Basis eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung zugrunde. Aus dem Bereich Musik heraus wurde ein, basierend auf dem Wissen des entwicklungstheoretischen Rahmens, hermeneutischer Verständnisweg erarbeitet, welcher alle Erkenntnisse zueinander in Verbindung brachte.

6.2 1 Entwicklung der «Safe-Place»-Mantras

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus dem musikalischen Bezugsrahmen, sind nun die Merkmale der musikalischen Umsetzung der «Safe-Place»-Atmosphäre erarbeitet, siehe Kapitel 5.7.2. Die Schritte zur Erreichung der Zielstellung werden in Verbindung mit den erarbeiteten Merkmalen und Erkenntnissen gestellt. Das Kapitel umfasst: die Auswahl der traditionellen Texte (Mantras), die Begründung der Auswahl und die inhaltliche Bedeutung der einzelnen Mantras. Weiter wird der Prozess der Melodiefindung beschrieben. Anschliessend wird die Konzeptentwicklung und Entwicklung der Arrangements der Mantra-Lieder erläutert. Abschliessend in diesem Kapitel wird die Auswahl der Reihenfolge der Mantra-Lieder ersichtlich und begründet.

Auswahl der Mantras (traditionelle Texte)

Auf der Suche nach geeigneten traditionellen Texten wurden die zugeschriebenen Themen oder gewünschten Effekte der Mantras betrachtet. Hinsichtlich der fokussierten Befähigungsbereiche und Grundbedürfnisse der SEED-Phasen 1 und 2, siehe Kapitel 1.3, verbunden mit den Aspekten der «Safe-

Place»-Atmosphäre (Sicherheit, Halt und Geborgenheit), haben sich folgende Themen bei der Auswahl herauskristallisiert:

- Werden von Selbst/Essenz des Selbst
- Heilung
- Mitgefühl
- Frieden, Barmherzigkeit
- Schutz und Geborgenheit
- Harmonie von Körper Seele und Geist

Die ausgewählten thematischen Aspekte, bzw. gewünschten Effekte finden sich auch in der leiblichen, seelischen und geistigen Wirkungsebene der anthroposophischen Musiktherapie wieder, siehe Kapitel 5.6.3. Es folgt eine schriftliche Gegenüberstellung der oben erwähnten inhaltlichen Aspekte der Mantras und der verschiedenen Wirkungsebenen der anthroposophischen Musiktherapie: Der Ausgleich und die Harmonisierung der Organzusammenhänge bilden die leibliche Ebene, welche dem Mantra-Thema *Harmonie von Körper* entspricht. Geborgenheit, Getragensein und Berührtsein, welche auf der seelischen Ebene liegen, werden den Themen *Mitgefühl, Frieden, Barmherzigkeit, sowie Schutz, Geborgenheit und Harmonie der Seele* zugeordnet. Und schliesslich entspricht die geistige Ebene der Findung der Ganzheit und Selbsterfahrung, also den Themen *Werden von Selbst/Essenz des Selbst und Heilung und Harmonie von Geist*. Nebst dem thematischen Aspekt bei der Wahl der Mantras, wurden zusätzlich die Hinweise nach Vahle (1992), zum Gebrauch und Einsatz von Lauten bei Wiegenliedern berücksichtigt. Übertragen auf die Laute bei Mantras sollen somit vorwiegend erregungsnegative Laute, vordere und stimmhafte Konsonanten (s, w, l) und runde, offene und lange Vokalen (a, u) gewählt werden. Weiter wurde auf die rhythmische Aneinanderreihung der Laute – möglichst kurze Zusammensetzung und keine Konsonantengruppen – geachtet, siehe Kapitel 5.7.2. Folgende traditionelle Texte (Mantras) wurden gewählt: *So'ham, Om Mani Peme Hum, Om Tare Tuttare, Saraswati Ma, Ra Ma Da Sa, Lokah Samastah, Assalam und Heyana*.

Die vollständigen Silben der Mantras werden im folgenden Kapitel aufgeführt und erläutert.

Bedeutung der einzelnen Mantras

Wie im Kapitel 5.8 erwähnt, folgt nun eine ausführliche Beschreibung und Erklärung der gewählten traditionellen Texte (Mantras). Die Bedeutung der Silben, die Wirkung und die Herkunft werden beschrieben. *So'ham, Om Mani Peme Hum* und *Om Tare Tuttare* bilden die buddhistischen Mantras, *Saraswati Ma, Ra Ma Da Sa* und *Lokah Samastah* die hinduistischen, gefolgt von einem arabischen Mantra *Assalam* und abschliessend *Heyana*, ein schamanisches Mantra.

Mantra: So'ham

«So'ham (‹Er bin ich›)» (Pandit, 2013, S. 65). «Sanskrit: *sah* und *aham* = *so'ham*) Wörtlich: ‹Er ich›, in der Bedeutung: ‹Ich bin er›, ..., ‹Ich bin das›, ... , ‹Menschliches Selbst und das Ewige sind eins›» (Stecher & Barth, 2015, S. 151). Das Mantra *so'ham* wird im Yoga auch als Atem- Mantra praktiziert. *So'ham* bildet demnach den natürlichen Atemklang und somit die Grundlage des Lebens an sich. Das Einatmen ist das *So* und das Ausatmen das *Ham*. Mit dem Einatmen wird Lebensenergie aufgenommen, mit dem Ausatmen wird losgelassen, entspannt. Das Rezitieren des Mantras *So'ham* bildet den Lebensrhythmus

von Ein- und Ausatmen – die Zellen des Körpers schwingen einheitlich zusammen – und dies bewirkt demnach Ordnung und Harmonie. Das Mantra ver helfe zur Selbsterfahrung des wahren natürlichen Ichs. *So'ham* wird auch als einfachster Weg und erhabenste Aufgabe gesehen (vgl. Stecher & Barth, 2015, S. 151–152).

Mantra: *Om Mani Peme Hum*

(Im Tibet: *Om mani peme hung.*) Wörtlich: «Juwel im Lotos», in der Bedeutung: «das Streben nach Erleuchtung ist in meinem Herzen», «Gott ist in meinem Herzen». Dies ist das älteste und am weitesten verbreitete Mantra des tibetischen Buddhismus (Stecher & Barth, 2015, S. 153). Das Mantra fördert Mitgefühl und Liebe gegenüber allen Lebewesen, bittet für Frieden, Schutz, Herzöffnung und Einheit (vgl. Stecher & Barth, 2015, S. 154). Die Silben sind omnipräsent, werden von den Menschen rezitiert, stehen auf Gebetsmühlen- oder Fahnen. Laskaridis et al. (2014) nennt es das Mantra der Erlösung, denn allen Verstrickungen des Lebens zum Trotz, ist jeder Mensch in seiner wahren Essenz ein *Juwel*, klar und rein. Es verbindet alle Energien der Existenz von Körper, Seele und Geist, so wird alles zu seiner Essenz und alles ist eine grosse Einheit (vgl. Laskaridis & Satyaa & Mira, 2014, S. 78). Die Übersetzungen der Silben sind nach Peter Michael Hamel (vgl. 1980, S.134) und Hagara Feinbier (vgl. 2012, S. 118) sinngemäss: *Om* – universelles Mysterium (Geheimnis), Erlebnis der Allheit (Totalität), das Absolute, das Göttliche; *Mani* – die unsterbliche Leuchtkraft des Geistes voller Mitgefühl, Juwel, die Wahrheit des Selbst, Bewusstseinsöffnung der Seele, der Prophezeiung und Erleuchtung; *Peme* – Geheimnis der Geisteswandelung, Wachstum «im Lotos des Bewusstseinszentren» (Hamel, 1980, S. 143), Weisheit, Wachstum des Lotos vom Schlamm zum Licht, Öffnung der Herzensblüte; *Hum*-Keimsilbe der Manifestation, Verbindung von Mitgefühl und Weisheit, Zusammenführung, Verinnerlichung, Aufnahme, Erfüllung und Vollbringung.

Mantra: *Om Tare Tuttare*

«Das Mantra der göttlichen Mutter in Gestalt der im tibetischen Buddhismus hochverehrten Tara. Die weibliche Gottheit Tara («Retterin», «Stern») verkörpert die Energie des Erbarmens» (Stecher & Barth, 2015, S. 175–176). Man unterscheidet zwischen 21 Formen der Tara. Für Mitgefühl und Erbarmen auf der Welt sei die Gottheit aus einer einzigen Träne entstanden (vgl. Stecher & Barth, 2015, S. 176). Nach Laskaridis et al. (2014) ist es das Mantra des Schutzes. Die Göttin Tara beschützt, heilt und wärmt, und lässt uns Frieden im Innern spüren (vgl. Laskaridis & Satyaa & Mira, 2014, S. 79–80) «Ähnlich wie ein Kind, das sich seiner Mutter mit all seinen Belangen, Wünschen und Sorgen anvertraut, legt der Devotee (der hingebungsvoll Betende) sein Herz der grossen Göttin offen dar» (Laskaridis & Satyaa & Mira, 2014, S. 79). Shak-Dagsay (2014) übersetzt die Silben des Mantra mit folgenden Worten: «Möge ich kraft dieses Mantras der wunderbaren Schutzgöttin TARA mit der Silbe TARE von allen Ängsten und mit der Silbe TUTTARE von allen Gefahren befreit werden. Mögen mir durch die Silbe TURE alle Wünsche gewährt werden» (Shak-Dagsay, 2014, S. 130). In der Mongolei wird das Mantra von den Buddhisten oft während Schwangerschaften und bei der Geburt gesungen (vgl. Bossinger, 2006, S. 296). Im Sanskrit hat das Mantra folgende Bedeutung: «Om: Alles was existiert, Tare: Grosse Mutter, Tutare: Beseitigerin aller Angst, Ture: Verleiherin grossen Glücks, Svaha: So sei es ('Soha' lautet die tibetische Aussprache)» (Bossinger, 2006, S. 297).

Mantra: Saraswati Ma

Saraswati Ma ist ein Sanskrit-Mantra. Saraswati ist die «Göttin der Beredsamkeit, Gelehrsamkeit und Intuition. Legendäre Schöpferin der Devanagari – Schrift und des Sanskrit» (Pandit, 2013, S. 124). «Saraswati setzt sich zusammen aus *sara* (Essenz) und *sva* (Selbst) und bedeutet daher «jemand, der die Essenz des Selbst vermittelt» (Schmieke & Swami, 2017, S. 75) und «*ma*, Begrenzung, Endgültigkeit, Abschluss» (Pandit, 2013, S. 119).

Mantra: Ra Ma Da Sa Sa Se So Hong

Ra Ma Da Sa ist ebenfalls ein Sanskrit-Mantra. «(Wörtlich: *Ra* = Sonne/Feuer, *Ma* = Mond/Wasser, *Da* = Erde, *Sa* = Unendlichkeit/Luft, *Se* = Geist/Energie, *So* = Manifestation, *Hong* = Erfahrung des Du. Dieses ... Heilmantra stammt aus dem *Kundalini-Yoga*, eine Übungspraxis, die den Energiefluss in der Aura unterstützt» (Stecher & Barth, 2015, S. 177). Die *Kundalini* steht für eine Kraft des Lebens, die für Heilung und Einheit steht (vgl. Stecher & Barth, 2015, S. 178). Laskaridis (2014) schreibt zur Wirkung: «Es harmonisiert und aktiviert alle Energien des Universums, die sich in uns (als unser Körper) manifestiert haben und sich auf vielfältige Art und Weise ausdrücken, sei es körperlich, emotional oder seelisch» (Laskaridis & Satyaa & Mira, 2014, S. 76).

Mantra: Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu

Sanskrit: «Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein», «möge es allen Wesen aller Welten wohl-ergehen» (Stecher & Barth, 2015, S. 179). Gütigkeit und Gunst für alle Lebewesen und Reinigung des Herzens sowie Mitgefühl, Gelassenheit sind auch zu erreichende Ziele im *Theravada-Buddhismus*.

Mantra: Assalam

«As-salamu alaikum wa rahmatul-lah», Gebet aus dem Islam: «Friede sei mit euch und die Barmherzigkeit Allahs.» (Stecher & Barth, 2015, S. 230). «Salaam ist das arabische Wort für Frieden. «Assalam aleykum», «Der Friede sei mit dir» ist ein gebräuchlicher Gruss und kommt aus der gleichen Wurzel wie das hebräische «Shalom aleichem»» (Feinbier, 2012, S. 116).

Mantra: Heyana

Ursprünglich vom Stamm der Cherokee-Indianer, wurde das Lied oral überliefert. Es ist ein Wiegenlied, welches auch als «Zur-Ruhe-kommen-Lied» bekannt ist. Dieses und viele andere schamanische Lieder stammen von einer oralen Kultur ab, im Sinne, dass die Lieder nur mündlich überliefert werden. Lerch (2021) lernte das Lied in seiner Zeit der Ausbildung der «Zeremonial-Medizin» im Jahr 1988 bei den Lakotas. Damals trug das Lied den Namen «White Eagle Round Dance». «Die orale Kultur hat den Effekt, dass Lieder sich auch immer wieder wandeln können» (Lerch, 2021). «*Heie* und *Heia* bezeichnen in der Kindersprache die *Wiege*, die auch *Boje* oder *Buje* und *Hozze* heisst. Daher *heizen* oder in die *Heie* gehen soviel als schlafen heisst. *Ei* (altdeutsch *hei*) ist Empfindungslaut stiller Freude, die in *heia*, *heida*, *heisa* zur ausgelassenen Freude sich steigert. Möglich, dass *heia* und *heisa* vom slavischen *hajati* abzuleiten ist, was ebenfalls *schlafen* bedeutet» (Böhme, 1897, zitiert nach Vahle 1992, S. 117).

Melodieentwicklung

Nach Lutz Hochreutener (2009), entsteht die Melodie in einer Verbindung von Rhythmus (Zeitgestalt) und Klang (Schwingungsraum), oder nach Hegi (1998) in der Verbindung von Vater Rhythmus und

Mutter Klang, siehe Kapitel 5.2.3. So wurden auch die Melodien der «Safe Place»-Mantras auf diese Weise «geboren». Während dem Rezitieren der Mantrasilben als rhythmische Zeitgestalt und dem gleichzeitigen Klingen eines Instrumentes als Schwingungsraum entstanden Melodie-Ideen für die Mantra-Lieder der vorliegenden Arbeit. Aus der von Hegi (1998) beschriebenen Quelle der ursprünglichsten Laute, dem Rhythmus und dem Klang wurden Melodien kreiert, in Verbindung von Silben und folgenden Instrumenten: Ukulele, Gitarre, Harmonium und Klavier. Entlang den erarbeiteten Merkmalen von Wiegenliedern, siehe Kapitel 5.7.2, wurden fließende, lyrische Melodien innerhalb eines begrenzten Tonraumes geschrieben, mit einfachen Harmonien und Wiederholungen der Melodiemotive und mit absteigenden Melodielinien, siehe Abbildung 11–17. Die Melodie des Liedes HEYANA, Abbildung 18, wurde aus der angegebenen Quelle übernommen. Dies aufgrund der ursprünglichen Bedeutung des Wiegenliedes.

SOHAM

traditionell Nani Heart
♩ = 87

Hm Em A Hm

SO - HAM SO - HAM SO - HAM SO - HAM

9 Hm Em A Hm Hm Em A Hm

SO - HAM SO - HAM

Abbildung 11: Melodie SOHAM

OM MANI PEME HUM

traditionell Nani Heart
♩ = 65

Esm Bm Des As

OM MA - NI PE - MEHUM OM MA - NI PE - MEHUM

Abbildung 12: Melodie OM MANI PEME HUM

OM TARE TUTARE

traditionell Nani Heart
♩ = 35

Hm A Hm A Fism Hm Fism

O - M TA - RE T-U - TA - RE TU - RE SVA - HA TU - RE SVA - HA

Abbildung 13: Melodie OM TARE TUTARE

SARASWATI MA

traditionell

Nani Heart

♩ = 50

Dm Am C G

SA - RA - SWA - TI MA - - -

9 Dm Am C G

MA - HA DE - VI NA - MO NA - MA

Abbildung 14: Melodie SARASWATI MA

RA MA DA SA

traditionell

Nani Heart

♩ = 70

A E D A

RA MA DA SA SA SE SO HANG

5 Fism D A E

RA MA DA SA SA SE SO HANG

Abbildung 15: Melodie RA MA DA SA

LOKAH SAMASTAH

traditionell

Nani Heart

♩ = 86

Em Hm A Am

LO - KA - H SA - MA - STA H SU - KHI - NO BHA - VAN - TU

5 Em Hm A Am

LO - KA - H SA - MA - STA H SU - KHI - NO BHA - VAN - TU

9 Em Hm A Am

LO - KA - H SA - MA - STA H SU - KHIN - NO BHA - VAN - TU

Abbildung 16: Melodie LOKAH SAMASTAH

ASSALAM

traditionell Nani Heart u. Samuel Staffelbach
 ♩ = 55

AS - SA - LA - M AS - SA - LA - M
 AS - SA - LA - M AS - SA - LA - M

Abbildung 17: Melodie ASSALAM

HEYANA

traditionell Native American - Cherokee
via Christian Lerch
 ♩ = 60

HE - YA - NA HE - YA HE - YA HE - YA - NA HE - YA HE - YA HE - YA
 HE-YA - NA HE - YA HE - YA HE - YA HE - YA - NA HE - YA HE - YA HE - YA
 HE-YA - NA HE - YA HE - YA HE-YA - NA HEY HEY HO

Abbildung 18: Melodie HEYANA

Entwicklung von Konzept und Arrangements der «Safe-Place»-Mantras

In Hinblick auf die Zielstellung der vorliegenden Arbeit beschreibt Hegi (1998) bezeichnende rhythmische Erfahrungen: «Der Herzschlag der Mutter, der Puls ihres Blutes, der Gang ihrer Wege» (S.123). Die gewählten Rhythmen der «Safe-Place»-Mantras erinnern an den pränatalen ruhigen Herzschlag der Mutter. Weiter schreibt Hegi (1998) «jedes Kind ist zutiefst fasziniert von dieser Rhythmuserfahrung, wenn es schaukelt» (S.124). Die Merkmale von Wiegenliedern, an welchen sich die Mantra-Lieder orientieren, erinnern an das Schaukeln, an das Wiegen im Arm oder in der Wiege. Die Melodie bewegt sich innerhalb eines Schlafliedes abwärts (vgl. S.173). Die gewählte Dynamik ist leise und langsam (vgl. S. 221). Die erarbeiteten Merkmale trophotroper Musik im Kapitel 5.4.4 und die Merkmale von Wiegenliedern, Kapitel 5.7.2, wurden für die Entwicklung der Liederkonzepte hinzugezogen und integriert. Bei der musikalischen Aufbereitung (Konzeptentwicklung) jedes einzelnen Mantra-Liedes, in Zusammenarbeit mit dem Musiker und Heilpädagogen Samuel Staffelbach, waren die erarbeiteten Merkmale präsent und es wurde wie folgt vorgegangen:

1. Die Autorin spielt und singt die eigens komponierte Melodie für den gewählten traditionellen Text auf einem der erwähnten Instrumenten vor.
2. Die Melodien sind entwickelt, die rhythmische Gestalt in Form der Mantras gegeben, so wird als nächstes der Klang des Mantras gesucht. Die Autorin äussert Ideen eines Klangbildes und Vorstellungen der Instrumentalisierung.
3. Samuel Staffelbach und die Autorin erproben in Zusammenarbeit die Umsetzung auf verschiedenen Instrumenten, passen an, ändern, verwerfen, studieren ein, und fixieren schlussendlich eine Idee als Konzept.

Beim Mantra-Lied *Heyana* wurde zur bestehenden Melodie eine passende Instrumentalisierung und Konzeptualisierung entwickelt.

Die Klangwelt der «Safe Place»-Mantras orientiert sich an «naturhafte Zeitformen (z.B. Atmung, Herzschlag), metrische (metronomisch gleichmässige) und magisch zeitlose (schwebende)» Elemente (Gebser, 1978, zitiert nach Müller, 2001, S. 24). Folgende Instrumente wurden aufgrund dessen für die Instrumentalisierung gewählt: Gitarre, Harmonium, indianische Flöte, arabische Flöte, RAV (russisches Handpan), Klangschale, Klangröhren, tibetische Tempelglocken, indische Fusschellen, afrikanische Trommel und ein Pad-Sound (sphärische Klangeinstellung auf dem Keyboard). Neben der Komponente *Klang* wurde auch die Komponente *Form* berücksichtigt. Die Form nach Lutz Hochreutener (2009) wurde bei der Prozessentwicklung der Konzeptualisierung der Lieder beachtet, indem die komponierte Musik der Ordnung zugehörig ist, anders als die Improvisation dem Chaos. Aus musiktherapeutischer Perspektive benötigt die gewünschte Wirkung der «Safe Place»-Lieder mit Sicherheit, Halt und Geborgenheit eine klare Ordnung mit allen Strukturen und Grenzen. Hegi (1998) beschreibt die Komposition als das Streben nach der festen Form. Im Hinblick auf Sicherheit, Halt und Geborgenheit steht eine feste Form für etwas Klares, Definiertes, Sicheres, Haltgebendes, Absehbares und Wiederholendes. In der folgenden Tabelle sind die «Safe-Place»-Mantras als Konzeptualisierung und Arrangements aufgeführt. Ein Liedkonzept umfasst jeweils Liednummer, Liedname, den gewählten Rhythmus, die gewählte bpm (Anzahl Schläge pro Minute), die gewählten Akkorde und Akkordmuster, die eingesetzten Instrumente sowie den Ablauf und die Dauer des Mantra-Liedes.

Tabelle 15: Konzeptualisierung und Arrangements - "Safe-Place"-Mantras

Nr.	Lied	Rhythmus	Bpm	Akkorde & Muster	Instrumente	Ablauf	Dauer
1	Soham	3/4	87	Bm Em A Bm AA BB	Pad-Sound Gitarre Klangröhren (h e a) Trommel 1 3, 1 3	4 Takt Röhre (1. Teil) 1 x Röhre + Pad (1. Teil) 1 x Röhre + Pad + Gitarre + Trommel (1. & 2. Teil) 4 x Röhre + Pad + Gitarre + Trommel + 1. Stimme (1. & 2. Teil) 4 x Röhre + Pad + Gitarre + Trommel 1. & 2. Stimme (1. Teil) 1 x Röhre + Pad + Gitarre + Trommel 1. Stimme summen (1. Teil) 1 x Röhre + Pad + Trommel 1x Trommel	1 (1. & 2. T) x 45 Sek. = 8 Min.

Nr.	Lied	Rhythmus	Bpm	Akkorde & Muster	Instrumente	Ablauf	Dauer
2	Om mani peme hum	4/4	65	Gitarre Kapo 1 (Dm Am C G) Keyboard Esm Bbm Des Dur As Dur A	Pad Gitarre Kleine Klangschale (Es) immer auf ersten Schlag	2 x Pad 2 x Pad + Gitarre + summen 4 x Pad + Gitarre + summen 1. Stimme + singen 1. Stimme 4 x Pad + Gitarre + summen 1. Stimme + singen 2. Stimme 8 x Pad + Gitarre + singen 1. und 2. Stimme 4 x Pad + Gitarre + singen 1. Stimme + summen 2. Stimme 4 x Pad + Gitarre + singen 1. Stimme 2 x Pad + Gitarre + summen 2x Pad	1 x = 15 Sek. 32 x 15 Sek. = 8 Min.
3	Om Tare Tuttare	4/4	65	Bm A Bm A Fism Bm Fism Bm A	RAV (Hand- pan) Trommel (1,4, 5)	4 Takt Trommel 2 x Trommel + summen 4 x Trommel + RAV + 1. Stimme 4 x Trommel + RAV + 1. & 2. Stimme 4 x Trommel + RAV + 1. Stimme sin- gen & 2. Stimme summen 2 x Trommel + summen + RAV 5 Takt RAV (Ritardando)	1 x 30 Sek. = 8 Min.
4	Saraswati Ma	3/4	50	Dm Am C G AABB	Geräusche Vögeli, Bächli A Flöte tief Gitarre	Ca. 20 Sek. Geräusche 2 x Flöte + Gitarre (16 Takte) 2 x Flöte + Gitarre + Singen 1 x Flöte + Gitarre 2 x Flöte + Gitarre + Singen 2 x Flöte + Gitarre Ca. 20 Sek. Geräusche + Gitarre	1 x 70 Sek. =10 Min.
5	Ra Ma Da Sa	4/4	70	A E D A Fism D A E AA BB	Pad- Sound Harmonium Gitarre	½ x Pad + Harmonium 4 x Pad + Harmonium + Gitarre + 1. Stimme singen 2 x Pad + Harmonium + Gitarre + 1 & 2. Stimme singen 1 x Pad + Harmonium mit Ritardando auf A	1x 50 Sek. = ca. 6 Min.
6	Lokah Sa- mastah	4/4	86	Em Bm A Am AABB	Tempelglo- cken (G E) Gitarre RAV	2x Gitarre AA 2x Gitarre + Pad AA Ca. 6 min? «Glockenschläge + RAV + Gesang + Pad 2x Gitarre + Pad 2 x Gitarre	1 x 40 Sek. = ca. 8 Min.
7	Assalam	4/4	55	Orientali- sche Ton- leiter	Arabische Flöte Harmonium Pad Trommel 1 2, 1 2 Fusschelle (wiegen hin und her 1 2, 1 2)	Harmonium auf G und D mit Pad (5 Sek) dann setzt Flöte ein (1 min Intro) 4 x Gesang mit Harmonium + Pad + Trommel und Fusschelle +Mikroutro mit Flöte 1 x Flöte Solo mit Harmonium und Pad und allen rhythmischen Instrumenten 4 x Gesang Durchgänge 1 min Outro G D auf Harmonium, Pad, Flöte simpel, Gesang auf Laut A impro- visieren	Ca. 8.5 Min.
8	Heyana	6/8	60	Am Dm Am Dm Am	Trommel A-Flöte	8 Herzschläge 1 min Flöte solo Singen, summen 1:30 min Flöte solo 8 Herzschläge	Ca. 9 Min.

Die folgenden Ausführungen bezüglich der Wahl der Instrumente, deren Klang und Wirkung sind angelehnt an die Merkmale trophotroper Musik, siehe Kapitel 5.4.4, an die musikalischen Merkmale von Wiegenliedern, siehe Kapitel 5.7.2, und an die Thematik «Safe Place». Das Hauptinstrument ist die Stimme der Autorin, welche eine sanfte, zarte, warme und weiche Klangfarbe trägt. Die Stimme ist leise und im Vordergrund, so wird an das Singen fürs Kind beim Wiegen im Arm angeknüpft, siehe Kapitel 5.7.2. Die einfachen, sich wiederholenden Akkordmuster, sorgen für einen erdigen Boden mit warmen Basstönen der akustischen Gitarre. Der Pad-Sound auf dem Keyboard schafft eine sphärische kosmische Ebene, mit fließenden Klängen. Die Wiederholungen schaffen eine sichere Struktur. Eine umhüllender Klangraum entsteht ohne pointierte Akzente. Jede einzelne Klangröhre bildet in sich einen eigenen Klangraum. Tiefe Basstöne mit schwingenden Obertönen bilden einen Klangteppich. Durch die drei Klangröhren nacheinander angespielt, summieren sich die schwebenden Klänge und bilden in sich und miteinander eine atmosphärische weiche Klanghülle. Ähnlich schwingen und klingen auch die Tempelglocken und die verwendete Klangschaale. Das RAV, das russische Handpan, hat einen warmen, ruhigen und meditativen Klang. Für den Puls wurde bewusst der Puls einer bestimmten Trommel verwendet. Der Trommelschlag soll an einen Herzschlag erinnern, welcher durch die ganze CD immer wieder hörbar ist. Der geeignete Trommelton (Herzton) wurde auf einer grossen afrikanischen Trommel von Samuel Staffelbach gefunden. Flöten zählen zu den archaischsten Musikinstrumenten der Menschheit. Sie erwecken Ur-Erinnerungen der Seele. Der Klang der nordamerikanischen Indianerflöten ist warm und sehnsuchtsvoll-zärtlich und berührt damit eine Ursehnsucht. Das pentatonische Instrument, hat pro Tonleiter jeweils fünf Töne, welche zur Verfügung stehen (vgl. Staffelbach, o. J.).

6.2.5 Reihenfolge der «Safe-Place»-Mantras

Als Produkt stehen die einzelnen «Safe-Place»-Mantras nicht für sich allein, sondern in Form der geplanten CD in einem weiteren, grösseren Zusammenhang. Somit ist die Reihenfolge der Mantra-Lieder auf der geplanten «Safe-Place»-CD nicht beliebig, sondern relevant und anhand verschiedener Gesichtspunkte gewählt. Folgende Aspekte, hinsichtlich der Fragestellung und Zielstellung, wurden bei der Bestimmung der Reihenfolge berücksichtigt:

- Bedeutung der Mantras (Bedeutung der Silben), siehe Kapitel 6.2.1
- Die gewählten Befähigungsbereiche: sich selbst sein und werden, sich und andere anerkennen und sich austauschen und dazugehören, siehe Kapitel 1.2.2
- Die emotionale Entwicklungsphasen SEED 1 und 2 (Adaption und Sozialisation), siehe Kapitel 4.1

In der Tabelle 15 ist die Reihenfolge der Mantra-Lieder den entsprechenden Befähigungsbereichen und SEED-Phasen zugeordnet. Das erste und achte Lied wird dem Befähigungsbereich *sich selbst sein und werden* zugeordnet. Die Lieder Nr. 2 und 3 sprechen die Befähigungen *sich selbst sein und werden* und *sich und andere anerkennen* an. Die folgenden Nummern 4, 5, 6 und 7 werden allen drei gewählten Befähigungsbereichen *sich selbst sein und werden*, *sich und andere anerkennen* und *sich austauschen und dazugehören* zugeteilt. Dem Lied *So'ham* (Nr.1) und *Heyana* (Nr.8) wird die SEED-Phase 1 zugeordnet. Den Liednummern 2 bis 7 werden die SEED-Phasen 1 und 2 zugeordnet. Hinsichtlich der erläuterten Bedeutungen der Mantras werden nun diese den Befähigungsbereichen und SEED-Phasen 1 und 2 zugeordnet und folgend erklärt: Bezogen auf die Entwicklung der Befähigungen, siehe Kapitel

1.2.2, wird bei *sich selbst sein und werden* und somit bei der Wahrnehmung und Empfindung des eigenen Selbst und der inneren Prozesse begonnen. Ein Ankommen, zur Ruhe kommen bei und in sich. In einem weiteren Befähigungsbereich *sich und andere anerkennen*, wird die Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber angesprochen. Respekt gegenüber sich selbst und anderen, gegenüber Natur und Tier. In den Mantras werden Mitgefühl, Heilung, Frieden und Barmherzigkeit thematisiert. Die Befähigung *sich austauschen und dazugehören* meint die Fähigkeit, Vertrauen zu entwickeln und Bindungen einzugehen. Ein Gefühl der Gemeinschaft und der Zugehörigkeit. Dieses Gefühl von Teil eines grossen Ganzen zu sein, wird in den Mantras 4, 5, 6 und 7 angesprochen. Ein Gleichgewicht des eigenen Körpers, Seele und Geist sowie eine Harmonie im Aussen der Welt. Die SEED-Phasen wurden in dem Sinne berücksichtigt, dass zunächst die Phase der Adaption und der damit einhergehenden gefühlten Einheit, die Symbiose, angesprochen wird. Anschliessend, darauf aufbauend und wie entwicklungspsychologisch dargelegt, folgt die Sozialisation mit dem Thema Sicherheit, welche die Lieder 2–7 umfasst. Abschliessend bewegt sich das letzte Lied wieder zurück zur Phase 1, zurück zur Symbiose. Hier wird ein bindungstheoretischer Bezug hergestellt, siehe Kapitel 4.2.1. Verglichen mit der Bindungsqualität *sichere Bindung*, repräsentieren die Themen der Mantras *So'ham* und *Heyana* die Adaption. Dazwischen liegen sechs Mantras, welche thematisch ebenfalls der 2. SEED-Phase zugeordnet werden, in welcher das Vertrauen die «sichere Basis» bildet, um die Umgebung zu erkunden. Die Bewegung also von der sicheren Basis hinaus in die Welt und wieder zurück für die Reizverarbeitung, Pause und Regulation.

Tabelle 16: Abfolge der Mantra-Lieder in Verbindung mit den Befähigungsbereichen und SEED-Phasen

Nr.	Mantra-Lied	Befähigungsbereich	SEED
1.	<i>So'ham</i>	- sich selbst sein und werden	1
2.	<i>Om Mani Peme Hum</i>	- sich selbst sein und werden - sich und andere anerkennen	1 & 2
3.	<i>Om Tare Tuttare</i>	- sich selbst sein und werden - sich und andere anerkennen	1 & 2
4.	<i>Saraswati Ma</i>	- sich selbst sein und werden - sich und andere anerkennen - sich austauschen und dazugehören	1 & 2
5.	<i>Ra Ma Da Sa</i>	- sich selbst sein und werden - sich und andere anerkennen - sich austauschen und dazugehören	1 & 2
6.	<i>Lokah Samasta</i>	- sich selbst sein und werden - sich und andere anerkennen - sich austauschen und dazugehören	1 & 2
7.	<i>Assalam</i>	- sich selbst sein und werden - sich und andere anerkennen - sich austauschen und dazugehören	1 & 2
8.	<i>Heyana</i>	- sich selbst sein und werden	1

6.2.2 Entwicklung des Coverbildes

Das Coverbild der geplanten CD «Safe Place» repräsentiert grafisch die Essenz der gesamten Arbeit. Das Bild soll als Gesamteindruck «Safe Place» symbolisieren. Die grafische Umsetzung der

musikalischen Merkmale von «Safe-Place»-Atmosphäre wird in diesem dokumentierten Prozess entwickelt. Während des Literaturstudiums wurden zentrale Begriffe gesammelt, welche als Idee zur grafischen Umsetzung dienen sollen. Folgende Begriffe wurden gewählt: Mantra, Wiederholung, Atmosphäre, Ruhe, Geborgenheit, Halt, Sicherheit, Mantra, Klang, Wiege resp. Ursprung der Musik und Wiegenlieder. Es wurde nach Symbolen, Bildern und Fotografien gesucht, welche diese Begrifflichkeiten repräsentieren. Die erworbenen Erkenntnisse aus dem Literaturstudium wurden parallel bei der Prozessentwicklung des Coverbildes integriert. Das Wissen um die Bedeutung der *sicheren Basis* (siehe Kapitel 4.2.1), die Bedeutsamkeit einer wachsam, präsenten, offenen, zugewandten, feinfühlig, verlässlichen und achtsamen Bezugsperson (siehe Kapitel 4.3), die grafische Darstellung von Adaption und Sozialisation (siehe Kapitel 4.1.6), die Ursprünglichkeit der Musik (siehe Kapitel 5.3) und die entspannende Wirkung von trophotroper Musik (siehe Kapitel 5.4.4) arbeiteten in einem inneren gedanklichen Prozess und wurden versucht in eine grafische Umsetzung zu bringen. In der folgenden Tabelle 17 ist jeweils eine Idee als Abbildung dargestellt, mit den dazugehörigen Überlegungen. Der Grafiker Marco Schmid wurde zwischen der 1. und 2. Idee hinzugezogen.

Tabelle 17: Entwicklung Coverbild

Idee	Überlegungen
<p data-bbox="199 1384 576 1442">Abbildung 19: Foto von David Avolio, one idea gmbh.</p>	<p data-bbox="598 978 1390 1167">Ausgehend von natürlichen (Mantras) Wiederholungen in der Natur, wurden Bilder gesucht, welche diese Rezitationen abbilden. Es wurden Baumringe, Wasserringe, Schneeflocken und Blumen betrachtet, welche diese Wiederholungen aufweisen und von sich aus diejenige Ruhe und Stille ausstrahlen, welche der «Safe-Place»-Atmosphäre entspricht.</p> <p data-bbox="598 1182 1390 1335">In einem weiteren Schritt wurde versucht, ein natürliches Mantra in einen persönlichen Zusammenhang zu bringen. Es wurde ein Irisfoto der Autorin gemacht, welches zur weiteren Prozessentwicklung verwendet wurde, siehe Abbildung 19.</p>
<p data-bbox="199 1877 576 1912">Abbildung 20: Skizze der Autorin</p>	<p data-bbox="598 1503 1390 1691">Die Begrifflichkeiten, welche während des Literaturstudiums zusammengetragen wurden, sind in der Abbildung 20 als Skizze integriert umgesetzt. Das Ziel war, eine Atmosphäre der Stille darzustellen, einen klingenden sphärischen-kosmischen, haltgebenden Raum, der Aufmerksamkeit und gleichzeitig Ruhe ausstrahlt. Folgende Elemente sind im Bild enthalten:</p> <p data-bbox="598 1706 778 1736">Iris = Individuum</p> <p data-bbox="598 1751 1027 1780">Schale = Halt/ Sicherheit/ Geborgenheit</p> <p data-bbox="598 1796 1139 1825">Glitzer/ Gold – Punkte = musikalische Atmosphäre</p>

Idee	Überlegungen
<p data-bbox="193 611 582 689"><i>Abbildung 21: digitale Skizze von Marco Schmid, tiefgang design</i></p>	<p data-bbox="592 237 1393 342">Der Grafiker Marco Schmid versuchte, die in Auftrag gegebenen Elemente grafisch umzusetzen: Iris, Atmosphäre als Galaxie, Schale, Stille. Folgende digitale Skizze, Abbildung 21, hat sich daraus ergeben.</p> <p data-bbox="592 353 1393 459">Das Bild enthielt alle gewünschten Elemente, jedoch war die Atmosphäre der Stille nicht mehr im Vordergrund. Das Bild wirkt überladen, zu viel Inhalt, zu laut. Weitere Gespräche und Skizzen folgten.</p>
<p data-bbox="193 1077 582 1182"><i>Abbildung 22: Coverbild- «Safe Place» von Marco Schmid, tiefgang Design, Luzern</i></p>	<p data-bbox="592 703 1393 1182">Als Endergebnis wurde die Version 4 gewählt. Die Abbildung 22 zeigt mehr Ruhe und Stille. Die Iris fällt weg, auf den konkreten persönlichen Bezug zu der Autorin wird verzichtet. Sie konzentriert auf reduzierte Weise das Essentielle von «Safe Place». Der Mittelpunkt des Bildes mit dem Symbol der Kugel in Anlehnung an die Schale für Geborgenheit, Sicherheit und Halt, werden durch die Form gegeben. Die Punkte symbolisieren den zarten und doch spürbaren musikalischen Raum, die sphärisch klingende Atmosphäre, die durch die Musik entstehen soll. Die gewählte Farbe Weiss repräsentiert etwas Sanftes, Zartes und doch Klares. Die Farben im Hintergrund symbolisieren eine Abendstimmung am Himmel, das «zur-Ruhe-Kommen», den Übergang von Tag zu Nacht, von Spannung in Entspannung.</p>

6.3 Zusammenfassende Erkenntnisse und Diskussion der Ergebnisse

Die Abbildung 23 veranschaulicht reduziert das gesamte gedankliche Gefüge der Arbeit «Safe-Place»-Mantras für die Heilpädagogik. Der äussere Kreis bildet den Ursprung von «Safe-Place», die sichere Atmosphäre intrauterin, in der Gebärmutter liegend. Der nächstkleinere Kreis umfasst die fokussierten Grundbedürfnisse der SEED-Phase 1 (körperliches Wohlbefinden, Entspannung und Ruhe) und Phase 2 (Bindung, Sicherheit). Der nächste Kreis beinhaltet die anwesende Bezugsperson, welche mit den zuschreibenden Eigenschaften wachsam, präsent, offen, zugewandt, feinfühlig, verlässlich und achtsam besetzt ist. Der nächste Kreis umfasst die Merkmale von Wiegenliedern (siehe Kapitel 6.1.2). «Safe Place» als Ziel, meint die gewünschte Atmosphäre, welche musikalisch geschaffen werden möchte.

Das Ziel der «Safe-Place»-Atmosphäre liegt im Ursprung von Musik. Die musikalischen Merkmale dieser frühesten Entwicklungsphase (wiederholende Rhythmen durch Schritte, sowie Herz- und Atemfrequenz, Melodie der Mutterstimme) sorgen für ein körperliches Wohlfühl. Die «Safe-Place»-Mantras sind angelehnt an diese historisch gesehen früheste musikalischen Erfahrungen und an Merkmale von Wiegenliedern. Wiegenlieder sind gekennzeichnet durch einfache Harmonien mit vielen Wiederholungen, gleichmässigem Tempo in Erinnerung an den Herzschlag der Mutter, durch wenige Wechsel in Dynamik, fließende Melodien und sanfte ruhige Klänge. Diese Merkmale wurden in der Entwicklung der «Safe-Place»-Mantras berücksichtigt und integriert und stillen somit die Grundbedürfnisse der

SEED-Phase 1 (Symbiose) – angeknüpft an die Klangwelt intrauterin. Die Bedürfnisse der SEED-Phase 2, – welche geprägt sind von Sicherheit und Bindung, – werden durch eine wachsame, präsente, offene, zugewandte, feinfühlig, verlässliche und achtsame Bezugsperson gestillt.

Abbildung 23: Ursprung und Ziel der Arbeit

Alle Kreise stehen miteinander und zueinander in Beziehung. Ein Feld voller Theorien, Aspekte, Modelle, Merkmale und Studien, welche die Bedeutsamkeit der «Safe-Place»-Atmosphäre begründen und somit das zu entwickelnde Produkt als theoretisch fundiert auszeichnen. Aus der ganzheitlichen heilpädagogischen Perspektive lassen sich die gewählten Befähigungsbereiche in Verbindung bringen mit den Zielen der anthroposophischen Sichtweise der rezeptiven Musiktherapie sowie mit den gewählten thematischen Aspekten der traditionellen Texte (Mantras). Die Wissenschaft wiederum belegt die entspannende Wirkung von trophotroper Musik sowie auch den gesundheitsförderlichen Aspekt beim singenden Rezitieren von Mantras. Werden die Elemente und Bedürfnisse nach Sicherheit, Halt und Geborgenheit mit der rezeptiven Musiktherapie («Für-Spiel»), der Wirkung trophotroper Musik, den Merkmalen von Wiegenliedern und der Welt der Mantras verbunden, so entstehen «Safe-Place»-Mantras für die Heilpädagogik.

«Safe-Place»-Atmosphäre meint eine musikalische, tragende, geborgene und sichere Umgebung. Dies wiederum erinnert entwicklungspsychologisch an frühe Erlebnisse aus der Kindheit. Die Hinführung zu diesem sicheren Ort wird im Rahmen dieser Arbeit mittels der speziell hierfür entwickelten Musik umgesetzt. In Anlehnung an die Abbildung 6, *Methoden der Musiktherapie* von Sandra Lutz Hochreutener (2009), wurde eine eigene Darstellung zum Methodenüberblick «Safe-Place»-Mantras für die Heilpädagogik erstellt, siehe Abbildung 24. Der äussere, grosse Kreis mit der gesamten Fläche repräsentiert die «Safe-Place»-Atmosphäre. Die acht kleineren Kreise innerhalb des grossen Kreises bilden acht

einzelne Methoden. Jeder Kreis entspricht einem Mantra-Lied, welches im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde. Der Inhalt der «Safe-Place»-Mantras wurde im Rahmen dieser Arbeit entlang bestimmten Merkmalen von Wiegenliedern und beruhigenden (trophotropen) musikalischen Strukturen entwickelt.

Abbildung 24: Methodenüberblick «Safe Place»-Mantras für die Heilpädagogik

Die Vorgehensweise aus musiktherapeutischer Sicht ist das «Musikspiel für die Gruppe (ab Tonträger)» (Decker-Voigt et al., 2008, S. 56). Die «Safe-Place»-Mantras bilden ein rezeptives Angebot, welches der Methode «Für-Spiel» zugeordnet wird. Nach Timmermann (2008) erhält dabei die Patientin, der Patient von der Begleitperson etwas, was an keine Anforderungen oder Erwartungen geknüpft ist. Übertragen in die Anwendungsform dieser Arbeit werden die «Safe-Place»-Mantras der Gruppe oder Klasse ab Tonband vorgespielt. Die Aktivität der Kinder beruht sich auf einen rezeptiven-zuhörenden Zustand. Im Moment der Erfahrung des Hörens der «Safe-Place»-Mantras wird die Autorin physisch nicht anwesend sein. Da frühkindliche Bedürfnisse angesprochen werden, steht in dieser Entwicklungsphase der sichere Ort immer in Verbindung mit einer anwesenden, vertrauten, nahestehenden Bezugsperson. Daher muss stellvertretend der zentrale Beziehungsaspekt von der/dem SHP oder Bezugsperson übernommen werden. Die/der anwesende SHP hat eine begleitende unterstützende Rolle. Das «Für-Spiel»-Angebot wird von der Bezugsperson über den Tonträger für die Kinder abgespielt. Das Einhalten wichtiger Handlungsgrundsätze ist zentral, damit ein «Safe Place» gewährleistet ist. Daher werden Hinweise und Handlungsempfehlungen im geplanten Begleitheft enthalten sein. Das Ziel einer «Safe-Place»-Atmosphäre wird einerseits durch die Wirkung der Musik erschaffen und andererseits bedarf es eine Begleitperson, welche diesen Raum mitträgt und hält. Einen Raum, der Sicherheit, Halt und Geborgenheit vermittelt, in welchem sich das Kind angenommen, beschützt, gehalten, getragen, respektiert und wertgeschätzt fühlt.

6.4 Reflexion

Die Themenwahl war durch meine Leidenschaft zur Musik und der Hingabe an den heilpädagogischen Beruf gegeben. Die Sinnhaftigkeit der Anwendung des SEED-Diagnostikinstrumentes erlebe ich am HPZH seit 2019 und ich bin von dessen Einschätzungen und den daraus gewonnenen Erkenntnissen für die heilpädagogische Arbeit überzeugt. Das Bewusstsein über die frühkindlichen Bedürfnisse der SEED-Phasen 1 und 2 und den daraus formulierten Handlungsempfehlungen waren Anlass für die Entwicklung des Produktes dieser Arbeit. Einen sinnvollen Beitrag erschaffen, welcher vielen Kindern zugutekommen soll, stellt meine ausschlaggebende Motivation dar. Um einen sicheren Ort zu erschaffen, in einer schnellen, komplexen und reizüberströmten Umwelt. Eine Atmosphäre von Sicherheit, Halt und Geborgenheit. Die gewählten Befähigungsbereiche resonieren stark mit meiner persönlichen Vorstellung und Haltung von heilpädagogischer Arbeit. Diese persönliche Haltung in Form der Befähigungsbereiche zu erkennen, war für mich persönlich eine Bestätigung für meine gelebte heilpädagogische Berufung und bestärkt mich noch mehr für mein zukünftiges Berufsleben. Die beobachtete Wirkung meiner Musik entspricht der Befriedigung der Bedürfnisse der SEED-Phasen 1 und 2. Somit ist die heilpädagogische Relevanz in der Verbindung beider für mich wichtigen Bereiche (Musik und Heilpädagogik) bestätigt und in Form der «Safe Place»-Mantras für die Heilpädagogik zu realisieren. Die Fragestellung war naheliegend, denn um die Wirkung meiner Musik beobachtet und nachvollziehen zu können, fehlte mir das fundierte Wissen zur Erklärung aus entwicklungspsychologischer Sicht. Das Recherchieren, Lesen und Bearbeiten der Literatur war ein spannender Prozess. Die Basisliteratur der emotionalen Entwicklung von Sappok und Zepperitz (2019) führte mich zu den weiteren entwicklungspsychologischen Modellen und Theorien. Das angeeignete Wissen um diese frühkindliche Entwicklungsphase, mit den damit verbundenen Bedürfnissen, bestätigte die Bedeutsamkeit von «Safe-Place»-Atmosphären und motivierte mich noch mehr für mein Vorhaben. Gleichzeitig wurde mir bewusst, wie entscheidend die anwesende Bezugsperson und deren Verhalten und Haltung ist und so fügte ich im Nachhinein noch die *Bedeutsamkeit für den heilpädagogischen Kontext* an jedes theoretische Modell an, um konkrete Hilfestellungen für den Alltag zu bieten. Die Vertiefung des zweiten theoretischen Bezugsrahmens war ebenfalls ein intensiver und interessanter Prozess. Die endgültige 2. Fragestellung kristallisierte sich erst nach bereits vielen gewonnenen Erkenntnissen des musikalischen Rahmens heraus. Die Bearbeitung der Literatur hat an Vorwissen angeknüpft und gleichzeitig viel neues Wissen und neue Erkenntnisse generiert. Die von mir bereits gemachten Erfahrungen mit der Musik und deren persönlichen Wahrnehmung resonierten stark mit den beschriebenen Zielen und Techniken der rezeptiven Musiktherapie. Die Ursprünglichkeit der Musik (intrauterin) und deren musikalischen Merkmale (trophotrop) und damit verbundenen Bedeutung (lebenslanger Anknüpfungspunkt für Geborgenheit) berührt mich und bestätigt auf eine weitere Weise die Relevanz und Wichtigkeit des Themas. Viele innere Prozesse, welche ich beim Praktizieren von Musik erlebe, las ich in Form von wissenschaftlichen Beiträgen und war erstaunt, dass sich die eigene Wahrnehmung in der Wissenschaft anhand von Messungen und Studien belegen, nachweisen und bestätigen lässt. Die musiktherapeutische Perspektive einer Musikdefinition nach Hegi (1996) und Lutz Hochreutener (2009) entspricht weniger den musiktheoretischen Formulierungen, sondern vielmehr lassen sie Musik als klingenden Raum voller Qualitäten darstellen, welcher bewusst wahrgenommen, gestaltet und genutzt werden kann. Die Erarbeitung der musikalischen Merkmale einer «Safe-Place»-Atmosphäre führte mich zu neurobiologischen Erkenntnissen über

die Wirkung von Musik, im speziellen zu Erkenntnissen über die trophotrope Musik und ihre Merkmale. Die Auseinandersetzung mit Wiegenliedern und Mantras zeigt auch hier wieder die sich sinnvoll ergänzenden Bereiche im Hinblick auf das Ziel der Arbeit. Neurobiologische Erkenntnisse (trophotrope Musik) in Verbindung mit musikalischen Merkmalen (Wiegenlieder) bildeten die Basis für die Produktentwicklung. Die Berechtigung der Anwendung von musiktherapeutischen Interventionen an heilpädagogischen Schulen ist mit den gegebenen Bedürfnissen der SEED-Phasen 1, 2 und den damit verbundenen anwendbaren Musikspielen, siehe Kapitel 5.6.4, Tabelle 11, gegeben. Die musiktherapeutische Methode «Für-Spiel» wird eigentlich iver angewendet und nicht ab Tonband (vgl. Timmermann, S. 383). Da diese Arbeit jedoch einen primär heilpädagogischen und nicht musiktherapeutischen Anspruch hat, ist der Vergleich in Anlehnung an die ursprüngliche Methode gerechtfertigt. Den Wunsch, viele Kinder mit meiner Musik zu erreichen, bietet nun mit der Umsetzung der «Für-Spiel»-«Safe Place»-Mantras für die Heilpädagogik eine Möglichkeit dafür. Die Musik allein ist jedoch nicht ausreichend für eine «Safe-Place»-Atmosphäre. Vielmehr benötigt der Beziehungsaspekt noch mehr Beachtung für einen gelingenden sicheren Raum. Dies wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit ansatzweise durch die erste Fragestellung beantwortet. Eine vertiefte Auseinandersetzung und Hinweise zu Rolle und Haltung der/des SHP bezüglich «Safe-Place»-Atmosphäre wird bei der Entwicklung und Umsetzung des Begleitheftes geplant. Parallel zum Literaturstudium fand der Prozess der Produktentwicklung statt. In der Wahl der traditionellen Texte liess sich die heilpädagogische Relevanz erneut einfließen und integrieren, indem die thematischen Aspekte der Mantras den gewählten Befähigungsbereichen und auch einem anthroposophischen musiktherapeutischen Verständnis entsprechen. Da das Wirken des Rezitierens der Silben wissenschaftlich belegt ist, benötigt es kein kognitives Verständnis der Silben, denn durch das Wiederholen allein wird eine Entspannungsreaktion des Körpers bewirkt, eine Gelöstheit, ein Wohlbefinden, eine innere Entspannung. Das Kreieren der Melodien und Harmonien zu den traditionellen Texten (Mantras) war ein kreativer Prozess. Die Melodien entstanden beim freien Musizieren mit der Ukulele, Gitarre oder am Klavier. Ich spielte und sang aus einem eigenen inneren «Safe Place» heraus und dabei entstanden einzelne Melodie-Sequenzen oder stimmige Akkordabfolgen. Oft wurden die gefundenen Ideen von Akkordabfolgen mehrere Minuten mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und über längere Zeit gehört. Stimmige Melodielinien zu den Akkorden wurden erneut aufgezeichnet und begleiteten mich fortan als «Safe-Place»-Mantra. Sobald ich spürte, dass ein Lied entstanden ist, teilte ich dies mit meinem engsten Umfeld und erprobte somit gleich deren Wirkung. In dieser Phase der Entwicklung waren die erarbeiteten Merkmale der Wiegenlieder stets präsent, wurden jedoch intuitiv bereits integriert und angewendet. Die Entstehung der Melodien von *Soham* und *Om Tare Tutare* beispielsweise entstanden an einem Abend, nachdem ich mein Patenkind ins Bett brachte. Ich spielte anschliessend auf der Ukulele einige Akkorde und mit der Zeit entstanden die Melodien. Insgesamt war immer der «Safe-Place»-Atmosphären-Klang (kosmisch-sphärisch) im Raum und der Anhaltspunkt für die Umsetzung. Dies auch beim weiteren Prozess, bei der Konzeptentwicklung und Gestaltung der Arrangements. Bei der musikalischen Gestaltung der Lieder wurde ich unterstützt vom Musiker und Heilpädagogen Samuel Staffelbach. Er hat bereits bei der ersten CD «release» in drei Liedern mitgewirkt. Da diese Zusammenarbeit auf persönlicher und musikalischer Ebene harmonierte, entschied ich mich für eine erneute Zusammenarbeit. Die Hintergründe und das Ziel der Arbeit wurde ihm erklärt. Anhand meiner Vorgaben aus den Erkenntnissen der Theorie wurden an vier Tagen für alle komponierten

Melodien ein passendes Konzept entwickelt. Omnipräsent war der «Safe -Place»-Gedanke. Das Klängen und Singen der Lieder anhand der gewählten Instrumente war eine weitere grosse Motivation für die gesamte Arbeit. Der «Safe Place» begann zu klingen und wirkte in der Atmosphäre (Wohnzimmer von Samuel Staffelbach). Ich war und bin überzeugt, dass die Lieder nicht nur nach meiner Wahrnehmung einen sicheren, haltgebenden, geborgenen Raum entstehen lassen, sondern auch für andere Menschen und hoffentlich für viele Kinder, welche die Lieder hören werden. Folgende Ausführungen sind ein Versuch, die «Safe-Place»-Musik, entlang der Komponenten nach Hegi (1996) und Lutz Hochreutener (2009), hinsichtlich der Wirkung in der Anwendung im heilpädagogischen Rahmen zu umschreiben. Es ist zudem eine Reflexion meiner Wahrnehmung während der Proben mit Samuel Staffelbach, basierend auf dem theoretischen Wissen entlang des Literaturstudiums: Eintauchen in ein weiches, sanftes, ruhiges Klangbad, ohne Überstimulation oder lauten unvorhersehbaren Reizen. Die einfachen, fließenden Melodien laden ein zum Mitsummen, Mitklingen oder Mitsingen. Durch das Singen werden Gedankengänge entspannt und Wohlgefühl breitet sich aus. Von den oft vielen, zum Teil hektischen, unwillkürlichen und chaotischen Bewegungen im Alltag, darf mit der Musik einer Ordnung gelauscht werden, welche inneres Gleichgewicht und Ruhe bewirkt. Der Puls mit dem Herzschlag der Trommel lässt einen innerlich ruhig werden. Dynamiken des Alltags werden entschleunigt. Was schnell ist, darf langsam werden, was laut ist darf leise werden, was stark ist darf sanft werden. Die Form der «Safe-Place»- Mantras, die feste Struktur der Ordnung mit den vielen Wiederholungen, bietet Sicherheit und Halt. Das Absehbare symbolisiert Verlässlichkeit und somit Entspannung. Die Wirkrichtung aussen nach innen soll zu einer inneren Stille, einer Verlangsamung von Atem- und Pulsfrequenz (physiologisch) führen, was sich als eine äussere Stille (motorisch) zeigt.

In der täglichen Arbeit werden die gewonnen Erkenntnisse des Literaturstudiums bereits integriert und angewendet. Es wird noch mehr Wert auf feinfühliges Wahrnehmen und Beobachten der Kinder gelegt. Besonders in der Basisstufe sind die SEED-Phasen 1–3 präsent. Daher wird den SuS mit noch mehr Einfühlungsvermögen Sicherheit, Halt und Geborgenheit vermittelt durch Anwesenheit, Präsenz, Wertschätzung, Akzeptanz, Unterstützung, Nähe- Distanz, Wohlwollen, Verlässlichkeit, Zugewandtheit, Respekt, Vertrauen, Authentizität und Herzlichkeit. Da ich lediglich Einfluss auf die Beziehungsgestaltung zu den Kindern meiner Klasse habe, freut es mich umso mehr, bald den SuS am HPZH und hoffentlich vielen anderen Kindern die Musik in realisierter Form zu übergeben, und die/den SHP und Bezugspersonen mit dem dazugehörigen Begleitheft eine Anregung zu bieten.

7. Fazit und Ausblick

7.1 Fazit

Aus einer heilpädagogischen ganzheitlichen Perspektive ist es der Auftrag als SHP, das Kind in seinem ganzen Wesen, mit seinem emotionalem Entwicklungsstand und den dazugehörigen Bedürfnissen entsprechend zu begleiten und zu fördern. Hinweise zur Orientierung für die Bedeutsamkeit und Anwendung erhalten wir aus den bindungstheoretischen Ansätzen wie beispielsweise die mütterliche Feinfühligkeit nach Ainsworth (1974), aus den Aufgaben zur Affektregulation nach dem Selbstkonzept nach Stern (2007) oder aus der Regulationszuständigkeit der Verhaltensorganisation nach Als (1986). All diese Hinweise sind entwicklungspsychologisch bedeutsam für eine positive Weiterentwicklung der SuS. Die/der SHP repräsentiert nach den Erkenntnissen der entwicklungspsychologischen theoretischen Bezüge eine wachsame, präsente, offene, zugewandte, feinfühlig, verlässliche und achtsame Begleitung jedes einzelnen Kindes. Nebst der erkannten bedeutenden Rolle und Aufgabe der/des SHP hinsichtlich einem «Safe Place» wurde im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit ein Produkt entwickelt, welches der/dem SHP als Angebot dienen soll, einen «Safe-Place»-Raum entstehen zu lassen. Erkenntnisse der Neurobiologie bezüglich Wirkung bestimmter musikalischer Merkmale und Wiegenlieder mit ihren Eigenschaften sind in Form von «Safe-Place»-Mantras umgesetzt worden. Das Hören der Lieder in Begleitung einer/eines feinfühlig SHP wird einen musikalischen Raum entstehen lassen, in welchem Sicherheit, Halt und Geborgenheit erfahren und somit die fokussierten Bedürfnisse der SEED-Phasen 1 und 2 gestillt werden können.

7.2 Ausblick

Im Anschluss an die Abgabe der wissenschaftlichen Arbeit werden die verbleibenden Schritte der Produktentwicklung umgesetzt: Die Entwicklung des dazugehörigen Begleitheftes, anhand welchem die/der SHP eine Handreichung erhalten wird, wie mit der CD «Safe Place» eine Atmosphäre gestaltet werden kann, in welcher sich die Kinder sicher, gehalten und geborgen fühlen. Im Begleitheft werden nebst den Musiknoten, Akkorden, Silben und der Bedeutung der Mantras auch die Handlungsempfehlungen für die/den SHP aufgeführt sein. Die Anmerkungen und Hinweise unterstützen die/den SHP mit Ideen, um den «Safe Place» für das Kind passend zu gestalten oder passende Angebote bereitzustellen. Das Begleitheft enthält auch wichtige Antworten zu heilpädagogischen Haltungsfragen. Die Produktrealisierung umfasst die Kostenaufstellung der Produktion sowie den dazugehörigen Finanzierungsplan. Zur Akquisition der finanziellen Mittel wurden Stiftungsgelder beantragt sowie eine privat- Finanzierung durch ein «Crowdfunding» lanciert. Die Produktion beinhaltet schliesslich die Aufnahmen der Mantra-Lieder in einem Tonstudio, das Mixing der Mantra-Lieder durch einen Musikproduzenten, das Mastering der gesamten CD durch einen Senior Mastering Engineer sowie die Pressung der CD und den Druck des Begleitheftes. Die Planung der Fertigstellung der Produktentwicklung und die Produktrealisierung sind im Anhang detailliert beschrieben und ersichtlich.

Ein weiteres für die Autorin spannendes Forschungsthema bildet die Stimmqualität und deren Wirkung. Aus persönlichem Interesse wurde bereits Kontakt mit dem Universitätsprofessor Prof. Dr. Matthias Echternach, LMU Klinikum München, aufgenommen. Er ist Leiter der Abteilung Phoniatrie und Pädaudiologie. Des Weiteren wären Forschungsfragen bezüglich der Bedeutsamkeit von

musiktherapeutischen Massnahmen im heilpädagogischen Setting oder die Bedeutsamkeit von Musik in der Heilpädagogik und Anteile der Studieninhalte für Studierende von schulischer Heilpädagogik in Verbindung mit Musik spannend.

In naher Zukunft wird die Autorin der neu gegründeten Fachgruppe SEED am HPZH beitreten und mit dem Wissen und den Erkenntnissen des Studiums und der Arbeit zur Verfügung stehen. An den geplanten internen Weiterbildungstagen am HPZH im August 2021 wird die Autorin die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit im Rahmen eines Ateliers zum Thema Entspannung vorstellen und musikalisch umsetzen. Weitere Präsentationen an anderen heilpädagogischen Schulen sind angedacht. In diesem Zusammenhang werden auch «Safe-Place»-Konzerte geplant, an welchen die Wirkung der Lieder gleich vor Ort und unmittelbar erlebt werden kann. Diese Angebote werden im Rahmen von Schulanlässen oder privaten Kreisen organisiert. Eine weitere spannende Zusammenarbeit folgt mit «insieme Luzern». Der Verein setzt sich ein für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und deren Angehörige. Es ist ein monatliches Angebot in Planung, im Rahmen dessen die Autorin der vorliegenden Arbeit basierend auf den «Safe-Place»-Mantras für und mit Angehörigen und Betroffenen Singanlässe gestaltet. Weiter hat die Autorin Möglichkeiten, mit ihrer Musik im Hospiz oder in der Neonatologie zu wirken.

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklung der Fragestellung	5
Abbildung 2: Forschungsdesign - Projektmethode	7
Abbildung 3: Überblick und Vorgehen Literaturstudium	8
Abbildung 4: Eigene Darstellung des hermeneutischen Zirkels nach Schleiermacher (Roos & Leutwyler, 2017, S. 59)	9
Abbildung 5: Überblick und Vorgehen Produktentwicklung	10
Abbildung 6: Methoden Musiktherapie, eigene Darstellung (nach Lutz Hochreutener, 2009, S. 137.)	13
Abbildung 7: SEED-Phase 1: Adaption- Symbiose, eigene Darstellung (nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 44)	21
Abbildung 8: Sozialisation- Sicherheit, (eigene Darstellung nach Sappok & Zepperitz, 2019, S. 46) ..	21
Abbildung 9: Entwicklung des Selbst nach Daniel Stern (Frédéric Fernandes, 2013, S.5)	25
Abbildung 10: Landkarte von «Musik in der Heilpädagogik», eigene Darstellung (nach Müller, 2001, S. 15).....	37
Abbildung 11: Melodie SOHAM.....	56
Abbildung 12: Melodie OM MANI PEME HUM.....	56
Abbildung 13: Melodie OM TARE TUTARE	56
Abbildung 14: Melodie SARASWATI MA	57
Abbildung 15: Melodie RA MA DA SA.....	57
Abbildung 16: Melodie LOKAH SAMASTAH.....	57
Abbildung 17: Melodie ASSALAM.....	58
Abbildung 18: Melodie HEYANA	58
Abbildung 19: Foto von David Avolio, one idea gmbh.	63
Abbildung 20: Skizze der Autorin	63
Abbildung 21: digitale Skizze von Marco Schmid, tiefgang design	64
Abbildung 22: Coverbild- «Safe Place» von Marco Schmid, tiefgang Design, Luzern	64
Abbildung 23: Ursprung und Ziel der Arbeit	65
Abbildung 24: Methodenüberblick «Safe Place»-Mantras für die Heilpädagogik	66
Abbildung 25: Melodie – SOHAM.....	80
Abbildung 26: Melodie – OM MANI PEME HUM.....	80
Abbildung 27: Melodie – OM TARE TUTARE	80
Abbildung 28: Melodie – SARASWATI MA	81
Abbildung 29: Melodie – RA MA DA SA.....	81
Abbildung 30: Melodie – LOKAH SAMASTAH.....	81
Abbildung 31: Melodie – ASSALAM.....	82
Abbildung 32: bestehende Melodie – HEYANA	82
Abbildung 33: Ausblick der Produktentwicklung.....	84
Abbildung 34: Produktrealisierung – Überblick	88
Abbildung 35: Flyer für das Crowdfunding	92

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Fünf-Schritt-Lesemethode SQ3R (in Anlehnung an Roos & Leutwyler, 2017, S. 58).....	9
Tabelle 2: Emotionale Entwicklung & emotionale Grundbedürfnisse (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 36)	16
Tabelle 3: Entwicklungsphasen, -alter, -schritte und -ziele (in Anlehnung an Sappok & Schäfer, 2019, S. 106)	17
Tabelle 4: Verhaltensauffälligkeiten der SEED-Phasen 1–4, eigene Darstellung in Anlehnung an (Hentrich & Huber, 2018, S. 44)	19
Tabelle 5: Handlungsempfehlungen für SEED-Phase 1–2 (Hentrich & Huber, 2018, S. 48)	20
Tabelle 6: Auszug der Zusammenfassung wichtiger Entwicklungsschritte mit Tipps für den Alltag (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 126)	22
Tabelle 7: Bindungsqualitäten (vgl. Brisch, 2011, Glüer, 2017, S. 25–30)	23
Tabelle 8: Wirkung von trophotroper Musik, abgeändert nach (Bossinger, 2006, S. 120)	36
Tabelle 9: Funktion von Musik als Eindruck (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 36-38)	38
Tabelle 10: Auswahl von Zielen der anthroposophischen rezeptiven Musiktherapie (nach Bissegger, 2004, S. 352–353)	39
Tabelle 11: Auszug Stadium Selbstempfinden und Musikspiel (Lutz Hochreutener, 2009, S. 52).....	39
Tabelle 12: Merkmale von Schlaf- und Wiegenliedern (Papoušek /Papoušek, 1991, zitiert nach vgl. Nöcker-Ribaupierre et al., 2004, S. 81)	41
Tabelle 13: Standards für die Musik auf Intensivstationen, (Nöcker-Ribaupierre et al., 2004, S. 79) ..	42
Tabelle 14: Merkmale von Wiegenliedern entlang der musikalischen Komponenten.....	52
Tabelle 15: Konzeptualisierung und Arrangements - "Safe-Place"-Mantras.....	59
Tabelle 16: Abfolge der Mantra-Lieder in Verbindung mit den Befähigungsbereichen und SEED-Phasen	62
Tabelle 17: Entwicklung Coverbild	63
Tabelle 18: Zeitplan Produktentwicklung und Produktrealisierung	83
Tabelle 19: Symbolbilder mit Theoriebezug	86
Tabelle 20: Produktionskosten mit Lancierungskosten	88
Tabelle 21: Finanzierung durch Eigenleistung	89
Tabelle 22: Berechnung Fehlbetrag	89
Tabelle 23: Fremdfinanzierung Verteilungsschlüssel.....	91
Tabelle 24: Crowdfunding Angebote	92
Tabelle 25: Vorgehensweise der Studioaufnahmen.....	93

10. Literaturverzeichnis

- Ainsworth, M. D. S. (1974). Feinfühligkeit versus Unempfindlichkeit gegenüber den Signalen des Babys (Klett-Cotta-Fachbuch). In K.E. Grossmann, K. Grossmann & Klett-Cotta, J.-G.-Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger (Hrsg.), R. Mimler, C. Sontag & S. Tschernich (Übers.), *Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (5. Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Als, H. (1986). A synactive model of neonatal behavioral organization: Framework for the assessment and support of the neurobehavioral development of the premature infant and his parents in the environment of the neonatal intensive care unit. In J.K. Sweeney (Hrsg.), *The High-risk neonate: developmental therapy perspectives*. New York: Haworth Press.
- Andrews, T. & Andrews, T. (2000). *Die Botschaft der Krafttiere was die Geschöpfe uns zu sagen haben*.
- Bissegger, M. (2004). Die rezeptive Musiktherapie in der Anthroposophie (Zeitpunkt Musik - Forum Zeitpunkt). In I. Frohne-Hagemann (Hrsg.), *Rezeptive Musiktherapie: Theorie und Praxis* (S. 341–358). Wiesbaden: Reichert.
- Bossinger, W. (2006). *Die heilende Kraft des Singens*. Battweiler: Traumzeit-Verlag.
- Bowlby, J. (1987). Bindung (Klett-Cotta-Fachbuch). In K.E. Grossmann, K. Grossmann & Klett-Cotta, J.-G.-Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger (Hrsg.), R. Mimler, C. Sontag & S. Tschernich (Übers.), *Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (5. Auflage., S. 22–26). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brodin, M., Hylander, I. & Wendland-Soukup, R. (2002). *Wie Kinder kommunizieren: Daniel Sterns Entwicklungspsychologie in Krippe und Kindergarten (Sozialpädagogische Praxis)*. Weinheim: Beltz.
- Dawson, I. & Dralle, A. (Hrsg.). (2018). *PONS Express Wörterbuch Englisch: + App mit Verbtabelle: Englisch - Deutsch, Deutsch - Englisch* (1. Auflage, (1,01-2018).). Stuttgart: PONS GmbH.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik* 39, (Heft 2), 223–238.
- Decker-Voigt, H.-H., Oberegelsbacher, D. & Timmermann, T. (2008). *Lehrbuch Musiktherapie* (UTB Psychologie, Medizin). München: Reinhardt.

- Dissanayake, E. (2007). (Springer international handbooks of education). In L. Bresler (Hrsg.), *International handbook of research in arts education. Pt. 2: ...* (S. 783–798). Dordrecht: Springer.
- Dosen, A. (1997). *Psychische Störungen bei geistig behinderten Menschen*. Stuttgart: G. Fischer.
- Echterhoff, W. (2009). *Dorsch psychologisches Wörterbuch*. (H. Häcker & K.H. Stapf, Hrsg.) (15., überarb. und erw. Aufl.). Bern: Huber.
- Feinbier, H. (Hrsg.). (2012). *Come-Together-Songs. 3: ...* (2. Aufl.). Saarbrücken: Neue Erde Verl.
- Frei, R. (2019, Januar 8). Aspekte früher Interaktion und die Entwicklung des Selbstempfindens. HfH Zürich.
- Frohne-Hagemann, I. (2004). Rezeptive Musiktherapie- Eine Einführung. In I. Frohne-Hagemann (Hrsg.), *Rezeptive Musiktherapie: Theorie und Praxis*. Wiesbaden: Reichert.
- Frohne-Hagemann, I. (2020). Rezeptive Musiktherapie. In H.-H. Decker-Voigt & E. Weymann (Hrsg.), *Lexikon Musiktherapie Unter Mitarbeit von Monika Nöcker-Ribaupierre und Eric Pfeifer*. (S. 532–537). Hogrefe Verlag.
- Gahleitner, S. B., Katz-Bernstein, N. & Pröll-List, U. (2013). Das Konzept des „Safe Place“ in Theorie und Praxis der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.
- Glüer, M. (2017). *Bindungs- und Beziehungsqualität in der KiTa: Grundlagen und Praxis* (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit) (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Grossmann, K. E. & Grossmann, K. (Hrsg.). (2011). *Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Günther, S. & Paulzen, V. (2014). *Snoezelen: Traumstunden für Kinder* (8. Auflage.). Münster: Ökoto-pia Verlag.
- Hegi, F. (1998). *Übergänge zwischen Sprache und Musik: die Wirkungskomponenten der Musiktherapie*. Paderborn: Junfermann.
- Hentrich, J. & Huber, M. (2018, November). Emotionale Entwicklung und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung.
- Huchzermeyer, W. (Hrsg.). (1996). *Erlebnis: Sanskrit-Sprache: Mantra, Yoga, Linguistik*. Karlsruhe: Huchzermeyer.
- Jäncke, L. & Altenmüller, E. (2012). *Macht Musik schlau? neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie* (Psychologie-Sachbuch) (2. Nachdr.). Bern: Huber.

- Katz-Bernstein, N. (1996). Das Konzept des Safe Place – ein Beitrag zur Praxeologie Integrativer Kinderpsychotherapie (Reihe Innovative Psychotherapie und Humanwissenschaften). In B. Metzmacher (Hrsg.), *Integrative Kindertherapie in Theorie und Praxis. 1: Therapeutische Zugänge zu den Erfahrungswelten des Kindes von heute* (S. 111–141). Paderborn: Junfermann.
- Katz-Bernstein, N. (2019). Kinderzentrierte Therapie und Systemische Therapie – Paradox, Ergänzung oder Substitution? (Rudolf Sanders, Hrsg.), (4), 50–65.
- Kirschke, K. & Hörmann, K. (2014). Grundlagen der Bindungstheorie.
- Knittel, M. & Zinniker-Spring, T. (2015). Geschützter Raum in der Psychomotoriktherapie.
- Kostka, V. (2018, Oktober 2). Die Entwicklung des Selbstempfindens Das Selbstentwicklungskonzept von Daniel Stern. HfH Zürich.
- Laskaridis, P. & Satyaa & Mira, S. (2014). *Mantras (Buch & CD): Worte aus der Quelle der Kraft und Heilung*. Hanau: AMRA Verlag.
- Lutz Hochreutener, S. (2009). *Spiel-Musik-Therapie*. Hogrefe.
- Maslow, A. H. (2018). *Motivation und Persönlichkeit* (rororo rororo-Sachbuch). (P. Kruntorad, Übers.) (15. Auflage.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Meyer, H. (2012). *Musikbasierte Kommunikation für Menschen mit schwerer Behinderung* (1. Auflage 2012.). von Loeper Literaturverlag.
- Müller, K.-B. (Hrsg.). (2001). *Musik als Begleiterin behinderter Menschen*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Nöcker-Ribaupierre, M., Zimmer, M. L. & Porz, F. (2004). *Förderung frühgeborener Kinder mit Musik und Stimme* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär) (1. Aufl.). München: Reinhardt, Ernst.
- Pandit, M. P. (2013). *Mantra- Yoga. Erlebnis: Sanskrit Sprache: Mantra - Yoga - Linguistik* (6. Auflage., S. 130). Karlsruhe: Verlag W. Huchzermeyer.
- Piller, C. (2018, Januar 27). (sozio)-emotionale Entwicklung. HPZ Hohenrain. Verfügbar unter: file:///C:/Users/Simon%20Sandulovic/Desktop/Masterarbeit/20180127_Sozio-emotionale_Entwicklung_Folien%20piller.pdf
- Quante, S. (2008). *Was Kindern gut tut! Handbuch der erlebnisorientierten Entspannung* (3. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.

- Sappok, T. & Schäfer, H. (2019). Gefühle - Alter - Bildung: die Bedeutung der emotionalen Entwicklung für die schulische Förderung - eine Einführung. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2018). *Das Alter der Gefühle: über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung* (1. Nachdruck 2018 der 1. Auflage 2016.). Bern: Hogrefe.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*.
- Schäfer, H. & Fischer, E. (2019). Bildung. *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*.
- Schäfer, K. (2015). *Entspannungsmethoden für Kinder*. Norderstedt: GRIN Verlag.
- Schmieke, M. & Swami, S. (2017). *Das große Praxisbuch der Mantras Buch. Buch*. Hans-Nietsch-Verlag.
- Schumacher, K., Calvet, C. & Reimer, S. (2013). *Das EBQ-Instrument und seine entwicklungspsychologischen Grundlagen* (2. Auflage.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Shak-Dagsay, D. (2014). *Mantras: meine Erfahrungen mit der heilenden Kraft tibetischer Weisheit*. Berlin: Allegria.
- Smolenaars, E. & Brucker, R. (2019). *Das Temperament des Homo Sociologicus Fünf SozialwissenschaftlerInnen zum wundersamen Leben des Menschen in der Gesellschaft*. Zugriff am 28.1.2021. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2019120915502783319890>
- Sonntag, J. (2020). *Lexikon Musiktherapie Unter Mitarbeit von Monika Nöcker-Ribaupierre und Eric Pfeifer*. (H.-H. Decker-Voigt & E. Weymann, Hrsg.). Hogrefe Verlag.
- Stadler Elmer, S. (2015). *Kind und Musik: das Entwicklungspotenzial erkennen und verstehen*. Berlin: Springer.
- Staffelbach, S. (o. J.). Indianerflöten. Verfügbar unter: https://www.samuel-staffelbach.ch/indianerfloeten_uebersicht.html
- Stecher, C. & Barth, O. W. (2015). *Mantras was sie bedeuten, wie man sie einsetzt, warum sie helfen*.
- Stegemann, T. (2013). *Stress, 'Entspannung' und 'Musik' – Untersuchungen zu 'rezeptiver' Musiktherapie im Kindes- und Jugendalter*. Zugriff am 7.11.2020. Verfügbar unter: <https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/5168>
- Stegemann, T. (2018). *Was MusiktherapeutInnen über das Gehirn wissen sollten: Neurobiologie für die Praxis*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Stern, D. N. (2007). *Die Lebenserfahrung des Säuglings: mit einer neuen Einleitung des Autors.* (E. Vorspohl, Hrsg., W. Krege, Übers.) (9., erw. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Timmermann, T. (2004). Erfahrungen mit dem Unterrichtsfach „rezeptive Musiktherapie“ an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (Zeitpunkt Musik - Forum Zeitpunkt). In I. Frohne-Hagemann (Hrsg.), *Rezeptive Musiktherapie: Theorie und Praxis* (S. 381–398). Wiesbaden: Reichert.
- Vahle, F. (1992). *Kinderlied: Erkundungen zu einer frühen Form der Poesie im Menschenleben* (Beltz grüne Reihe). Weinheim: Beltz Verlag.
- Virtue, D., Reeves, R., Hansen, A. & Virtue, D. (2013). *Die Blumen der Engel mit Blumentherapie die Seele heilen.*
- Vollmer, K. (2017). *Fachwörterbuch für Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte* (Überarbeitete Neuauflage (11. Gesamtauflage)). Freiburg Basel Wien: Herder.
- Voracek, M., Gumhalter, P. & Stumm, G. (2010). *Wörterbuch der Psychotherapie.* Dordrecht: Springer.
- Werber, B. (2008). *Mantras: Die heilende Kraft der Stimme* (Kailash) (1. Aufl.). Kreuzlingen: Hugendubel Kreuzlingen.
- Wolf, D. (2020, September 7). Geborgenheit. *Lebenshilfe ABC*. Verfügbar unter: <https://www.palverlag.de/lebenshilfe-abc/geborgenheit.html>
- Zentel, P. (2019). Musik. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 541–547).

Anhang

Skizzen der Melodieentwicklung	S. 80-82
Zeitplan Produktentwicklung und Produktrealisierung	S. 83
Ausblick: Produktentwicklung	S. 84-87
Ausblick: Produktrealisierung	S. 88-94

Skizzen der Melodieentwicklung

Abbildung 25: Melodie – SOHAM

Abbildung 26: Melodie – OM MANI PEME HUM

Abbildung 27: Melodie – OM TARE TUTARE

5. Saraswati

Ja - va - su - ti

Abbildung 28: Melodie – SARASWATI MA

Ra - Ma - Da - Sa
Sa - se - so - Ha - ra

Ra - Ma Da - sa Sa se so - Ha - ra

A E D A

fis D A E A

Saleh

Abbildung 29: Melodie – RA MA DA SA

4. Loka Samastah

Lo ka Sa ma stah Sa kina Sa ma stah

e h A a e h A a

Abbildung 30: Melodie – LOKAH SAMASTAH

Abbildung 31: Melodie – ASSALAM

Abbildung 32: bestehende Melodie – HEYANA

Zeitplan: Produktentwicklung – Produktrealisierung

Der folgenden Tabelle 18 kann der grobe Zeitplan der Produktentwicklung und -realisierung entnommen werden. Insgesamt beläuft sich der Zeitraum der Produktion und Realisation von Februar 2021 bis August 2021.

Tabelle 18: Zeitplan Produktentwicklung und Produktrealisierung

Zeitraum	Produktentwicklung	Produktrealisierung
Februar 2021	Auswahl der Mantra-Lieder	Kostenaufstellung Entwicklung Stiftungskonzept
März 2021	Entwicklung der Melodien Meeting Grafiker, erste Ideen und Konzepte für das Design	Recherche von geeigneten Stiftungen; Auswahl Stiftungen definieren Crowdfunding (Aufnahme von Fotos und Videos)
April 2021	Entwicklung der Melodien 2. April: Konzeptentwicklung und Probe der Lieder 17. April: Konzeptentwicklung und Probe der Lieder 30. April: Probe der Lieder	Stiftungsanträge: Gesuche zusammenstellen und versenden Meeting mit Musikproduzent
Mai 2021	Planungsphase: Gestaltung Musik	
Juni 2021	Planungsphase: Design CD und Begleitheft	Crowdfunding (Plattform «funders») Mastering der CD Aufnahmen der Lieder Mixing der Lieder
Juli 2021		CD-Pressung Druck Begleitheft
30. August – 3. September		Masterarbeit Präsentation

Ausblick: Produktentwicklung

Abbildung 33: Ausblick der Produktentwicklung

Begleitheft

Folgender Inhalt ist zu jedem einzelnen «Safe-Place»-Mantra angedacht: die Musiknoten, die Akkorde, der Liedtext, die Bedeutung der Silben und ein Symbolbild. Zusätzlich werden allgemein für die gesamte Anwendung der «Safe-Place»-Mantras Hinweise vermerkt. Diese beinhalten Erkenntnisse der bearbeiteten Theorie, hinsichtlich des heilpädagogischen Kontextes, sowie Handlungsempfehlungen.

Symbolbilder

Auswahl der Symbolbilder der Mantras

Unter Berücksichtigung der UK (Unterstützte Kommunikation) wurde nach Symbolen gesucht, welche in einem übertragenden Sinn das Mantra-Lied verdeutlichen oder versinnbildlichen. So wurde die Bedeutung der einzelnen Mantra-Lieder in unterschiedlicher Literatur recherchiert, verglichen und anhand der gewonnenen Erkenntnisse jeweils ein Symbolbild erstellt. Die Natur mit Blumen und Tieren ist nahe an der Erlebniswelt der Kinder und deshalb geeignet für die Symbolsprache der Lieder.

1. So 'ham = Pustebblume

Nach Schäfer (2015) bildet der Atem einer der ersten Rhythmen des menschlichen Lebens. Die Pole zwischen Ein- und Ausatmen bilden den Lebensrhythmus. Dem Einatmen wird die Anspannung zugeordnet und dem Ausatmen die Entspannung (vgl. Schäfer, 2015). Wenn man bei der Pustebblume ausatmet, werden die Schirmchen in die Luft getragen. Nach Virtue et al. (2013) werden der Pustebblume unter anderem folgende energetische Eigenschaften zugeschrieben: «Loslassen niederer Energien; lehrt den Umgang mit Emotionen» (Virtue, Reeves, Hansen & Virtue, 2013, S. 138).

2. Om mani peme hum = Lotusblume

Wie in der wörtlichen Übersetzung bereits erläutert, bedeutet das Mantra *Juwel im Lotos*. Der Lotos (Padme/Peme), der seine Wurzeln im Schlamm hat, jedoch unbeirrt seinen Weg aufwärts geht

(Feinbier, 2012, S. 118). Energetisch werden der Blume nach Virtue et al. (2013) folgende Eigenschaften zugeteilt: Spiritualität und inneres Gleichgewicht (vgl. Virtue et al., 2013, S. 135).

3. Om Tare Tuttare = Mohnkapsel

Tara, die Schutzgöttin (mütterlich), wird durch die geschlossene Mohnkapsel symbolisiert. Die Samen liegen in der Mohnkapsel geschützt, geborgen und in Sicherheit. Im Sanskrit bedeutet *Tara* Stern. Der Blütenstempel oberhalb der Mohnkapsel ist sternförmig. Somit lässt sich auch die Verbindung von der Göttin Tara und dem gewählten Symbol aufzeigen.

4. Saraswati Ma = Schwan

Die Göttin Saraswati wird unter anderem mit einem Schwan abgebildet. Der Schwan als Krafttier bedeutet nach Andrews und Andrews (2000): «Die wahre Schönheit und Kraft des Selbst erwecken» (Andrews & Andrews, 2000, S. 223). Im übertragenen Sinn symbolisiert der Schwan die Selbstannahme sowie die Akzeptanz und Toleranz des Gegenübers. Er motiviert uns zum Ausdruck des Selbst durch Gesang und Poesie (vgl. Andrews & Andrews, 2000, S. 224–225).

5. Ra Ma Da Sa = Sonne/Mond

Die Vereinigung von den wörtlich übersetzten Silben aus dem Sanskrit *Ra* = Sonne/Feuer und *Ma* = Mond/Wasser werden im Symbolbild des Mantra-Liedes verbunden. Das Bild soll die Energien des Universums verbinden, die Polaritäten von hell und dunkel, Wasser und Feuer, Wärme und Kälte. Durch Harmonisierung der Energien wird ein Gleichgewicht erschaffen, was auch mit Heilung einhergeht.

6. Lokah samastah = Frau mit Tieren

Die Bedeutung der Silben wird mit dem Bild von Mensch und Natur symbolisch dargestellt. Genauer wird eine Frau mit gefalteten Händen abgebildet, welche für die Natur und alle Lebewesen betet, damit alle in Sicherheit, Frieden und Zufriedenheit leben können.

7. Assalam = Taube mit Herz

Um die Bedeutung des Friedens zu symbolisieren, wurde die Taube gewählt. Sie steht nach Andrews und Andrews (2000) für weibliche Friedensenergie, Mütterlichkeit und Weissagung. Sie zeigt auch den Weg zum sicheren Zuhause zurück, wenn man sich verirrt hat. Wenn es stürmt, dann kuscheln sich die Tauben aneinander. Dies birgt Sicherheit und Geborgenheit in sich (vgl. Andrews & Andrews, 2000, S. 241–244). Für die Bedeutung dieses Mantras ist der Frieden und die Barmherzigkeit zentral. Die Taube wird daher mit einem Herzzweig dargestellt, in Anlehnung an die biblische Taube, welche mit einem Olivenzweig im Schnabel zu Noah auf die Arche zurückfliegt.

8. Heyana = Mutter mit Kind

Heyana, das Wiegenlied, wird durch die Figur einer Mutter beim Wiegen ihres Kindes dargestellt. Die symbolische Bedeutung davon ist: Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und Halt.

Begründung der Symbolbilder – Theoriebezug

Table 19: Symbolbilder mit Theoriebezug

Mantra	Symbolbild	Symbolsprache Bedeutung	Beabsichtigte Ziele / Theoriebezug
So'ham	Löwenzahn (Pustblume)	Leichtigkeit, loslassen, Aufbruch, atmen, mit dem Ausatmen loslassen, entspannen	Sich selbst sein und werden Entspannung
Om mani peme hum	Lotusblume	Juwel	Werden des Selbst/ Essenz des Selbst
Om tare tuttare	Mohnkapsel	Schutz Die Kapsel behütet die Samen der Blumen, gut geschützt und geschlossen	Bindung: Geborgenheit, Schutz, Sicherheit, Halt
Saraswati Ma	Schwan	Klarheit, Schönheit, Weisheit, Reinheit	Sich selbst sein und werden
Ra Ma Da Sa	Sonne, Mond Sterne	Botschafter von Licht und Wärme, Licht im Dunkeln Vereinigung aller Elemente, universell, Einheit	Sich selbst sein und werden
Lokah samasta	Frau mit Tieren und Pflanzen	Sich Sorge tragen und allen Wesen Glück und Harmonie wünschen. Eigener Einklang und Einklang für die Welt, Gleichgewicht ...	Befähigungsbereich: sich selbst sein und werden, sich und andere anerkennen und sich austauschen und dazugehören
Assalam	Vogel in der Hand	Friedenslied, Begrüssung. Vom inneren Frieden ins Aussen, Begegnung und in Kontakt gehen	Befähigungsbereich: sich und andere anerkennen und sich austauschen und dazugehören
Heyana	Mutter-Kind	Mutter wiegt ihr Kind im Arm	Bindung: Geborgenheit, Schutz, Sicherheit, Halt

Entwicklung Grafik und Design

Symbolbilder

Zunächst wurden einfach Skizzen gezeichnet, abgeändert und erweitert. In einem weiteren Schritt wurden in Zusammenarbeit mit dem Grafiker Marco Schmid Details herausgearbeitet. In diesen Details wurde die Beschaffenheit des Papiers für die Symbolbilder und für die Maltechnik und Malstifte diskutiert und ausprobiert. In Anlehnung an die UK (Unterstützte Kommunikation), werden die Beschriftung der Bilder wie im *Boardmaker* oder *Metatalk* (für die Unterstützte Kommunikation gestaltetes Symbolsystem für den Computer) oberhalb des Symbols gesetzt. Ebenfalls wurde die Grösse der Symbolbildkarte an der Wochentafel (HPZH) angepasst, was der quadratischen Grösse von ca. 8 cm entspricht und somit im Alltag gleich eingesetzt werden kann.

Damit nicht nur die Grösse der Symbolbildkarten vereinheitlicht ist, wurde thematisch auch hinter jedes Symbol einen Kreis gelegt, gefärbt in einem zarten Pastellton. Somit bilden die 8 Mantra-Bildkarten wiederum eine Einheit. Angedacht ist, dass sich beispielsweise eine Lehrperson entscheidet zu Beginn

oder vor dem Schulunterricht eine einführende Entspannungs- Sequenz einzuplanen. So kann eine Symbolbildkarte gewählt oder genommen werden und für die Kinder visualisiert werden. Entweder an der Wandtafel, über den Projektor an die Wand, im Kreis usw.

Ausblick: Produktrealisierung

Alle wichtigen Meilensteine während des Prozesses der Produktrealisierung sind in der folgenden Grafik abgebildet. Einerseits mussten die gesamten Kosten der Produktion und der dazugehörige Finanzierungsplan aufgestellt und erarbeitet werden. Für die Akquisition der finanziellen Mittel wurden Gesuche an Stiftungen und Förderorganisationen eingereicht. Zusätzlich wurde ein Crowdfunding lanciert, welches am 19. Juni 2021 startet. Die Produktion beinhaltet die Aufnahmen der Mantra-Lieder in einem Tonstudio, das Mixing der Mantra-Lieder durch einen Musikproduzenten, das Mastering der gesamten CD durch einen Senior Mastering Engineer sowie die Pressung der CD und den Druck des Begleitheftes. Auch ging der Prozess nicht linear, sondern dynamisch vonstatten. Die Gliederung der Grafik dient lediglich der Übersicht.

Abbildung 34: Produktrealisierung – Überblick

Kostenaufstellung und Finanzierungsplan

Die Kostenangaben in Tabelle 20 beziehen sich auf den Zeitrahmen Februar 2021 bis August 2021. Die Gesamtauflage der Produktion (CD und Begleitheft) beträgt 500 Stück. Für den Verkauf werden 400 Exemplare und für Sponsoring und Verteilung 100 Exemplare angedacht.

Kostenaufstellung der Produktion (CD mit Begleitheft)

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Posten der Produktion aufgelistet und mit einem Betrag in Schweizer Franken dotiert. Einzelne Beträge sind lediglich Richtwerte und können sich im Verlauf der Produktionszeit noch verändern. Hinzu kommt ein Richtwert an Lancierungskosten, welche Marketingstrategie, Distribution und allgemeine Strategie beinhalten.

Tabelle 20: Produktionskosten mit Lancierungskosten

Produktion	Arrangement der Lieder (Eigenleistung)	8'000.00
	Aufnahmen (Mix, Master, Produktion)	8'000.00
	Musikalische Mitgestaltung	4'500.00
	Gastmusiker	2'500.00
	Gestaltung von CD, Begleitheft (Layout & Design)	7'000.00

	Fotoshootings	1000.00
	Administration/Spesen	1000.00
	Druck Begleitheft	3'000.00
	CD-Pressung	1'000.00
	Einpacken von CD in Begleitheft (Eigenleistung)	1'000.00
Lancierung	Marketingstrategie, Distribution, Strategie	5'000.00
Total CHF		42'000.00

Finanzierungsplan

Für die Kosten von Produktion und Lancierung des musikalischen Zugangs wird ein Finanzierungsplan erarbeitet. Dieser beinhaltet die Finanzierung durch Eigenleistung und Fremdfinanzierung. Die Finanzierung durch Eigenleistung beinhaltet das Arrangieren der Lieder, die Einnahmen von bereits verkauften CDs, gesammeltes Geld des geplanten Crowdfundings und das Einpacken von den CDs ins Begleitheft.

Tabelle 21: Finanzierung durch Eigenleistung

Arrangement der Lieder	- 8'000.00
Einnahmen von Verkauf der CDs (release und i am)	- 2'000.00
Crowdfunding	- 6'000.00
Einpacken von CD in Begleitheft	- 1'000.00
Total	- 17'000.00

Wird die Finanzierung durch Eigenleistung dem Gesamtbetrag der Produktions- und Lancierungskosten abgezogen, entsteht ein Fehlbetrag. Dieser bestehende Fehlbetrag wird in der Tabelle 23 durch einen Verteilungsschlüssel der Fremdfinanzierung gedeckt.

Tabelle 22: Berechnung Fehlbetrag

Total Produktion/ Lancierung	42'000.00
Total Eigenleistung	-17'000.00
Total Fehlbetrag	25'000.00

Akquisition der finanziellen Mittel

Nachfolgend wird die Deckung des Fehlbetrages des Finanzierungsplanes sowie die Finanzierung der Eigenleistung durch das geplante Crowdfunding erläutert.

Stiftungen und Förderorganisationen

Es wird versucht, den Fehlbetrag anhand von beantragten Fördergeldern von Stiftungen zu decken. Hierzu wurde ein umfassendes Konzept erstellt, welches die Grundlage für die Gesuchanfrage an Förderstiftungen bildet. Im folgenden Abschnitt wird die Entwicklung des Stiftungskonzeptes beschrieben.

Entwicklung eines Stiftungskonzepts

Für die Entwicklung des Stiftungskonzeptes wurde anhand von Förderkriterien verschiedener Stiftungen ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Zu den einzureichenden Inhalten gehören bei allen angefragten Stiftungen und Förderorganisationen folgende Punkte:

- Beschreibung des Projektes mit Ziel, Inhalt, Organisation und Zeitplan
- Gewünschter Unterstützungsbetrag
- Budget und Finanzierungsplan

Entlang dieser Inhaltsaspekte wurde das Konzept entwickelt und geschrieben. Das Begleitschreiben wurde inhaltlich den Stiftungszwecken der jeweiligen Stiftung oder Förderorganisation angepasst. Das Projekt «Safe Place» wird in seiner Bedeutsamkeit in wenigen Worten vorgestellt und es wird ein Überblick über das Konzept gegeben. Anschliessend stellt sich die Autorin der Arbeit anhand eines Steckbriefes und Lebenslaufs vor. Der musikalische Werdegang sowie der berufliche Weg werden erläutert und die Verbindung dieser Bereiche in Form des Projektes verdeutlicht. Das Thema der Arbeit, das Ziel und der Inhalt werden mit Fachwissen erläutert und die Bedeutsamkeit der Projektumsetzung umfassend beschrieben. Weiter wird aufgezeigt, wie das Projekt organisiert wird, wer daran mitwirkt und wer welche Aufgaben übernimmt. Das Vorgehen wird beschrieben und anhand des Budgets und Finanzierungsplanes transparent. Der gewünschte Unterstützungsbetrag der jeweiligen Stiftung oder Förderorganisation wird im Verteilungsschlüssel Fremdfinanzierung ersichtlich. Zusätzlich wird dem Gesuch eine Demoversion eines Mantra-Liedes der CD «Safe Place» mit einem Link oder Memory Stick beigelegt, damit ein erster Eindruck zum Inhalt des musikalischen Zugangs entsteht. Abschliessend werden einige Kopien von Offerten der Produktion angefügt.

Auswahl der Stiftungen/ Angefragte Förderorganisationen

Auf der Suche nach potenziellen Stiftungen wurde vorgängig jeweils Stiftungszweck und Förderkriterien recherchiert. Bei übereinstimmenden Zielen und Kriterien wurde die Stiftung angefragt. Stiftungen, welche CD-Produktionen grundsätzlich nicht unterstützen, jedoch der Stiftungszweck mit den Zielen des Produktes übereinstimmen wurden nicht auf die Liste gesetzt. Insgesamt wurden 12 Stiftungen ausgewählt und ein Förderantrag eingereicht. Folgende Stiftungen wurden angefragt:

- FUKA Fonds
- rkk- Luzern
- Migros Kulturprozent
- Ernst-Göhner Stiftung
- Albert Koechlin Stiftung
- Max Kohler Stiftung
- Hürlimann-Wyss-Stiftung
- Prof. Otto Beisheim Stiftung
- Dosenbach-Waser-Stiftung
- Stiftung für Erforschung der Frauenarbeit
- Stiftung Kinder Brücke
- Stiftung Laurenz für das Kind

Jede Stiftung fordert unterschiedliche Inhalte und Beilagen für Gesuche. Weiter bestehen unterschiedliche Eingabetermine oder Formen der Eingabe. Einige Gesuche mussten anhand einer Online-Tools oder Online-Formular ausgefüllt werden. Andere wünschten das Konzept und alle Beilagen in ausgedruckter Form. So wurde das Stiftungskonzept jeweils den Anforderungen der Stiftung angepasst und individuell zusammengestellt. Insgesamt wurde pro Stiftung ein individuelles Begleitschreiben und ein speziell auf die Stiftung angepasstes Konzept zusammengestellt und eingereicht.

Fremdfinanzierung Verteilungsschlüssel

Nach der Auswahl der Stiftungen wurde der Fehlbetrag des Finanzierungsplans auf die definierten Förderorganisationen und Stiftungen verteilt. Einige Stiftungen und Förderorganisationen sprechen fixe Beiträge oder Maximalbeiträge zu. Dies wurde bei der Verteilung berücksichtigt. Bei Absagen und Zusagen von Gesuchen werden die anderen Stiftungen per Mail informiert. Dies wird von vielen Stiftungen und Förderorganisationen gewünscht oder gefordert.

Tabelle 23: Fremdfinanzierung Verteilungsschlüssel

Stiftung / Förderorganisationen	Gewünschter Förderbetrag
FUKA Fonds	1'000.00
rkk-Luzern	1'000.00
Migros Kulturprozent	2'000.00
Ernst-Göhner Stiftung	2'000.00
Albert Koechlin Stiftung	3'000.00
Max Kohler Stiftung	2'000.00
Hürlimann-Wyss-Stiftung	1'000.00
Prof. Otto Beisheim Stiftung	1'500.00
Dosenbach – Waser -Stiftung	3'000.00
Stiftung für Erforschung der Frauenarbeit	3'500.00
Stiftung Kinder Brücke	2'000.00
Stiftung Laurenz für das Kind	3'000.00
Total	25'000.00

Crowdfunding

Im Finanzierungsplan wurde als Beitrag der Eigenleistung ein Betrag von CHF 6'000.00 in Form eines Crowdfundings festgelegt. Zu diesem Zweck wurde eine geeignete Fundraising-Plattform ausgesucht und ein Konzept erstellt. Auf der Plattform «we make it» wurde ein Konto eingerichtet und dies mit Inhalt gefüllt. Nebst dem Schriftlichem wurden auch Fotos und Videos speziell für das Projekt produziert. Als Gegenleistung zur Spende werden diverse Belohnungen angeboten. Das Projekt startete am Samstag, 19. Juni 2021 und dauert an bis Samstag, 17. Juli 2021. Da während des Prozesses die Stiftungsanträge allesamt abgelehnt wurden, wurde der gewünschte Sammelbetrag auf CHF 10'000.00 erhöht.

Im Video für die Plattform «we make it» stellt sich die Autorin kurz vor, beschreibt die Projektidee mit Fachwissen und Bedeutsamkeit. Es wird auf die Angebote hingewiesen, die man erhält, wenn man das Projekt unterstützt. Das Video wurde im Schulzimmer der Klasse der Autorin gedreht.

Anhand folgenden Links kann das Projekt nachgelesen werden: <https://wemakeit.com/projects/safe-place>. Die folgende Abbildung 35 zeigt den Werbeflyer für die Crowdfunding-Aktion.

Abbildung 35: Flyer für das Crowdfunding

Crowdfunding Angebote

In der folgenden Tabelle sind die dargebotenen Angebote aufgelistet.

Tabelle 24: Crowdfunding Angebote

Nr.	Angebot	Preis
1.	Poster CD Cover SAFE PLACE	20.00
2.	Persönliche Videobotschaft	25.00
3.	CD-SAFE PLACE + Downloadlink	50.00
4.	CD- SAFE PLACE mit Begleitheft	80.00
5.	Nani Heart- Fanpaket	90.00
6.	Unterrichtsset	100.00

7.	Zoomkonzert und CD	140.00
8.	YOGA mit SAFE PLACE Musik	300.00
9.	SAFE PLACE – Soundhealing	500.00
10.	Privatkonzert	1000.00

Produktion

Die Produktion des Produktes umfasst die Aufnahmen, das Mixing und das Mastering der Mantra-Lieder. Weiter wird die CD-Pressung wie auch der Druck des Begleitheftes konkret angedacht.

Aufnahmen

Die Mantra-Lieder werden im Tonstudio *phonetia* in Winterthur, Kanton Zürich, aufgenommen. Vorgängig wird das Studio mit dem Musikproduzenten Robert Grimmer besichtigt, um die Atmosphäre der Räumlichkeiten wahrzunehmen. Die Aufnahmen werden voraussichtlich an vier Tagen durchgeführt, vom 2. Juni bis und mit 5. Juni 2021. Ein Studiotag umfasst ungefähr acht Stunden. In der Tabelle 25 ist aufgeführt, was nacheinander mit separaten Spuren aufgenommen wird. Im Studio werden der Musikproduzent Robert Grimmer, der Musiker Samuel Staffelbach und die Autorin Susanne Laura Kaufmann anwesend sein.

Tabelle 25: Vorgehensweise der Studioaufnahmen

Nr. 1	87, 88 bpm
Soham	
1.	Pad mit Klick
2.	Klangröhre
3.	Trommel
4.	Gitarre
5.	Gesang
Nr. 2	65 bpm
Om mani peme hum	
1.	Pad mit Klick
2.	Klangschale mit beiden Schlägern aufnehmen
3.	Gitarre
4.	Gesang 1. und 2. Stimme
Nr. 3	65 bpm
Om tare tutare	
1.	Trommel mit Klick
2.	RAV
3.	Gesang
Nr. 4	50 bpm Geräusche, Bächli und Vögelis
Saraswati Ma	
1.	Gitarre mit Klick
2.	Gesang 1. Und 2. Stimme
3.	Flöte
Nr.5	35 / 70 bpm
Ra ma da sa	
1.	Pad mit Klick / Schluss vom Lied separat aufnehmen, Pad mit Ritardando
2.	Harmonium
3.	Gitarre

4.	Gesang
Nr. 6 Lokah Samastah	86 bpm
1.	Gitarre mit Klick
2.	Pad
3.	2 Tempelglocken zusammen aufnehmen
4.	RAV
5.	Gesang
Nr. 7 Assalam	55 bpm
1.	Pad nur auf G und D (ca. 90 sek)
2.	Pad mit Klick 1 bis 2 Durchgänge
3.	Harmonium auf G und D (ca. 20 Sek)
4.	2x Durchgänge Harmonium (mit Klick und Pad im Ohr)
5.	Rhythmische Elemente einzeln aufnehmen, Trommel, Tarbuka, Fusschelle
6.	Gesang
7.	Flöte
Nr. 8 Heyana	50 bpm
1.	Trommel mit Klick
2.	Gesang 1. und 2. Stimme
3.	Flöte beide Solos

Mixing

Das Mixing – das Mischen der einzelnen Spuren zu einem Lied – wird vom Tonengineer Robert Grimmer vorgenommen. Die Autorin wird während des gesamten Prozesses im Studio anwesend sein und entlang der Erkenntnisse des Literaturstudiums Hinweise zur Kreierung der «Safe-Place»-Atmosphären-Bildung geben, bzw. Merkmale einfließen lassen.

Mastering

Das Abschliessende Mastering wird von Christoph Stickl in München durchgeführt.

CD-Pressung und Begleitheft- Druck

Bereits zwei CDs wurden von der Firma HOFA in Deutschland gepresst. Aufgrund der positiven Erfahrungen, wird auch diese CD da in Auftrag gegeben. In welcher Druckerei das Begleitheft gedruckt wird steht noch offen.